

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

La lógica de redes sociales en campañas electorales en El Salvador: El *shitposting* de Flores (“Chinese Flowers”) y la estrategia *sassy* de Navas (“Es que voy a ganar”) (2023-2024)

Tesis preparada para la Facultad de Postgrados de la UCA para optar al grado de Maestro en Ciencia Política

Presentada por

Diego René Hernández Umanzor

Octubre de 2025

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este

Rector
Mario Ernesto Cornejo Mena, S.J.

Decana de Postgrados
Ingrid Evangelina Gómez Aguilar

Director de la Maestría
Adilio Antonio Carrillo Carrillo

Directora de tesis
Claudia Ivón Rivera Andrade

Agradecimientos

*A mi papá, Américo, y a mi mamá, Sonia, por ser la razón de mí.
A Ivón, por creer desde el principio en la posibilidad de esta tesis.
A Nathalie, por el apoyo en todo el proceso.
A la música, por acompañarme en la redacción de esta tesis.*

Índice

Contenido

Capítulo 1: Planteamiento del problema	5
Introducción.....	5
Objetivos.....	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Antecedentes históricos	6
Formulación del problema	13
Justificación	13
Capítulo 2: Marco interpretativo.....	16
La ciencia política.....	16
Comunicación política: ¿qué es?.....	16
Comunicación política electoral.....	20
La lógica de las redes sociales y su lenguaje.....	24
Memes y shitposts: herramientas de comunicación política novedosas.....	27
El humor político: pasado y presente	30
Capítulo 3: Metodología.....	31
Tipo de investigación	31
Técnicas de investigación	32
Diseño de investigación.....	33
Breve descripción del contenido del trabajo	36
Capítulo 4: Análisis de resultados.....	36
La campaña de Manuel Flores: Yo soy el Chinese Flowers	39
Tipo de campaña según evidencia	77
La lógica de las redes sociales en la campaña de Flores.....	79
La campaña de Milagro Navas: #LaReinaDelEste.....	80
Tipo de campaña según evidencia	112
La lógica de las redes sociales en la campaña de Navas.....	114
Comparación entre campañas	116
Conclusiones	120
Bibliografía	126
Anexos	135

La lógica de redes sociales en campañas electorales en El Salvador: El *shitposting* de Flores (“Chinese Flowers”) y la estrategia *sassy* de Navas (“Es que voy a ganar”) (2023-2024)

Capítulo 1: Planteamiento del problema

Introducción

En las elecciones generales de 2024 en El Salvador, la campaña del candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “Chino” Flores, retomó unas publicaciones que provinieron de la ciudadanía y las publicó en su cuenta de “X” dos días antes de que se llevara a cabo la elección. Las publicaciones sobrepasaron con creces el alcance que su cuenta en “X” había conseguido con contenido de tono serio.

La campaña política de uno de los partidos tradicionales en El Salvador había utilizado el lenguaje de las redes sociales para comunicar y tratar de empatizar con el electorado. En el perfil de “X” de Manuel Flores se podía ver dos publicaciones: una con una imagen que decía “The Front” (o El Frente en español) y, la otra, con el texto “Chinese Flowers” (o Chino Flores en español). Una de las dos publicaciones sobrepasó 1 millón de vistas, y la otra tuvo más de 900 mil vistas.

Algo había pasado. La campaña de Manuel Flores, luego de haber sido criticada a raíz de propuestas y mensajes de campaña inusuales, por fin había logrado conectar con algunos usuarios de redes sociales. En ese momento, dejaron de comunicar mensajes tradicionales y descifraron una nueva forma de comunicación política que tenía otra lógica en su formulación y difusión.

Por su parte, la campaña llevada a cabo por Milagro Navas para ser alcaldesa de la nueva conformada La Libertad Este aprovechó el momento y utilizó a lo largo de su campaña contenido con un tono humorístico y desafiante en su comunicación digital. Sus publicaciones tuvieron alcance de miles de personas.

La doctora en filosofía y profesora titular de comunicación política en la Universidad de Liverpool, Rosalyn Southern, desde su estudio de la utilización de memes en las elecciones generales británicas de 2019, creó el concepto de “lógica de las redes sociales” para describir mensajes no tradicionales producidos por las campañas políticas en redes sociales durante contextos electorales (Southern, 2022, p. 202).

En su investigación, Southern acotó que no todas las nuevas formas de comunicación política electoral pueden describirse como “uso de memes” de parte de las campañas políticas que han buscado modernizar sus formas de comunicación. Este concepto es el que se estará utilizando a lo largo de la tesis para describir acciones en el ámbito digital llevadas a cabo por las campañas de candidatos a escaños públicos. Las publicaciones que generaron reacción en la red social en las cuentas de Manuel Flores y Milagro Navas en X no eran memes, sino otro tipo de contenido que logró obtener mucha atención en comparación con los mismos mensajes habituales.

En la tesis se busca describir cómo las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas utilizaron la lógica de las redes sociales en los últimos días de la campaña presidencial, y, en el caso de Navas, durante toda su campaña.

Además, se utilizarán propuestas de tipologías de campaña para describir las campañas de Flores y Navas y así identificar sus características para lograr un análisis del tipo de campañas políticas que existen en el panorama salvadoreño. Describir las campañas ayudará a explicar cómo la lógica de las redes sociales, parte de la comunicación política, fue utilizada en las elecciones del 2024 para presidente y alcaldes.

Las formas de comunicación política electoral han ido cambiando conforme la tecnología ha avanzado. Es importante empezar a describir cómo esta lógica de las redes sociales está siendo utilizada por las campañas políticas salvadoreñas, pues el escenario político actual en El Salvador plantea un uso importante de las redes sociales en contextos políticos para persuadir al electorado.

Objetivos

Objetivo general

Describir la utilización de la “lógica de las redes sociales” en la campaña política electoral del candidato presidencial Manuel Flores y la candidata a alcaldesa Milagro Navas durante las elecciones generales de 2024 para explicar los factores que llevaron a utilizarlas en ese contexto.

Objetivos específicos

1. Identificar el tipo de campaña política que Manuel Flores y Milagro Navas utilizaron en el contexto electoral para describirlas.
2. Describir las características de las campañas políticas de Manuel Flores y Milagro Navas en el contexto de las elecciones de 2024.
3. Comparar la creación de contenido humorístico con lógica de las redes sociales de las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas para averiguar cómo sus mensajes afectaron en la visibilidad de los candidatos en redes sociales.

Antecedentes históricos

El politólogo italiano Giovanni Sartori planteó en su libro “*Homo videns: la sociedad teledirigida*” que la política se había “espectacularizado” con la introducción de la televisión, esencialmente convirtiéndose en una puesta en escena constantemente cuidada, calculada y elaborada teniendo como público al electorado (Sartori, 1998, p. 109).

La introducción del Internet y las redes sociales al escenario mundial profundizaron esta espectacularización cuando la clase política se dio cuenta que podía utilizar las redes sociales para fines políticos. Las formas de comunicar en la política evolucionaron desde el planteamiento de Sartori.

En el 2007, en Australia, el candidato de la coalición del Partido Liberal de Australia (ALP), Kevin Rudd, utilizó distintas formas de comunicación política con las herramientas

disponibles en aquella coyuntura digital: un sitio web que se vinculaba al YouTube y Facebook de su campaña (Howell & Da Silva, 2010, p. 29).

Años después, el presidente estadounidense, Barack Obama, junto con su equipo, ejecutaron para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 la campaña político-electoral considerada como la pionera en el uso de redes sociales y la movilización de votantes.

La campaña de Obama de 2008 ha sido apodada la elección de Facebook tanto por académicos como por periodistas (...) ya que fue la primera en hacer uso de plataformas sociales que ahora son comunes en las campañas políticas, y aprovechar el contenido creado por los usuarios en estos espacios (...) la campaña de Obama fue percibida como la primera en combinar el uso de plataformas de redes sociales con la movilización sobre el terreno de manera efectiva y a gran escala (Baldwin-Philippi, 2018, p. 528).

Políticos estadounidenses como Obama tomaron consciencia de que las redes sociales no podían ser únicamente utilizadas para conectar con amigos y formar nuevos lazos con el objetivo de socializar, sino también podían utilizarse para la comunicación política en contextos electorales, pues los mensajes tienen el potencial de llegar a los electores de manera rápida, fácil y amplia: “Obama cambió la forma en que se llevaban a cabo las elecciones y cómo se llevarían a cabo en el futuro. Él y su equipo demostraron el poder de las redes sociales” (Aaker & Chang, 2010, p. 20,).

Entendiendo esta lógica de las redes sociales, Obama buscó reelegirse como presidente de los Estados Unidos de América con su campaña electoral de 2012. Las redes sociales y el Internet le ayudarían a estar cuatro años más en la Casa Blanca luego de una campaña exitosa. Su campaña tomó ventaja de una nueva forma de comunicación que estaba surgiendo en el Internet: los memes (Erhardt, 2015, p. 14).

El uso de los memes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2012 fue tan relevante que académicos y periodistas la nombraron como “La elección de los memes”. Inclusive, catalogaron a Obama como “El primer presidente meme” (Miltner, 2022, p. 419).

Como Southern describe, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra existe evidencia de que la lógica de las redes sociales está afectando la forma en cómo los gestores de la comunicación política electoral están desarrollando las campañas políticas.

Un ejemplo resaltado por Southern es el de la primera ministra Theresa May en 2018. Los medios de comunicación grabaron una visita de May a Sudáfrica en donde bailó con personas y niños locales. En los videos se ve a May bailando de manera tensa. Esto incrementó la percepción pública de que era una persona muy seria y robótica, habiendo dicho en 2017 que su travesura más grande fue haber corrido en campos de trigo cuando era una niña (declaración que generó un sinnúmero de memes en sí misma) (McCann, 2017).

En la conferencia del Partido Conservador de Inglaterra, May “respondió” ante las reacciones burlescas de sus bailes en Sudáfrica al hacer que sonara “Dancing Queen” (reina del baile) del grupo musical ABBA cuando salió a brindar su discurso en la conferencia *Tory*. La primera ministra salió tras bambalinas mientras sonaba la canción, y de nuevo bailó a su manera mientras el público le aplaudía (Guardian News, 2018).

Como era de esperar, esta no fue una respuesta espontánea. En un artículo publicado en PRWeek, un sitio web especializado en relaciones públicas y comunicaciones, Leon Emirali, consultor privado en reputación e imagen pública, contó que él fue la persona que sugirió al equipo de May que su canción de salida debería ser Dancing Queen (Emirali, 2021).

En una ocasión, en septiembre, un mes antes de la conferencia, hice una audaz sugerencia de que la canción de la primera ministra debería ser Dancing Queen de ABBA. ¿Por qué? Porque se había vuelto viral en algunas ocasiones mostrando sus movimientos en varias visitas al extranjero. La razón detrás de mi sugerencia fue que, cualesquiera que sean tus sentimientos políticos hacia el primer ministro, no puedes evitar ver un vídeo de una persona de sesenta y tantos años haciendo algunos movimientos incómodos sin tener una sonrisa en tu rostro (...) El espectáculo fue extraordinario y los periódicos y las redes sociales lo aplaudieron: trabajo hecho, pensé. (Emirali, 2021).

Según Southern, el hecho de poder reírse de uno mismo y tomar consciencia de los memes que se publican en línea podría ser beneficioso para las campañas políticas. En el caso de May, funcionó.

Algunos incluso sugirieron que el baile había ayudado a suavizar su imagen, demostrando que estaba consciente de la cultura en línea, no tan desconectada como algunos pensaban, y que podía reírse de sí misma (...). Esto muestra que el conocimiento de los memes y su inteligente incorporación en las campañas podrían tener beneficios políticos. Esto también lleva a la proposición de que los políticos de todos los niveles no sólo son ahora conscientes de la cultura memética, sino que también pueden estar incorporándola a sus propias campañas e intentando beneficiarse de ella (Southern, 2022, p. 206).

Así es como las redes sociales y los memes han sido herramientas retomadas por campañas políticas alrededor del mundo para poder comunicar políticamente y alcanzar objetivos específicos. El doctor en medios y comunicación de la Universidad de Sheffield, Tim Highfield, ha argumentado que ahora los memes son una forma en cómo las personas alfabetizadas en redes sociales y políticamente participantes discuten y hablan sobre los sucesos políticos sin importar si se está en un contexto electoral (Highfield, 2016, visto en Baldwin-Philippi, 2018, p. 419).

Por tanto, el contenido de la cultura de Internet ha dejado de tener el objetivo de meramente entretener y generar humor. Como lo explica el doctor en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Granada, José Manuel Ruiz Martínez, ahora el meme y la lógica de las redes sociales construyen discurso político (Ruiz Martínez, 2018, p. 996).

En El Salvador, el uso de las redes sociales y su lenguaje es hablado por el ahora presidente inconstitucional Nayib Bukele y su equipo de comunicación. Bukele entendió el potencial de las redes sociales desde incluso mucho antes de ser presidente en 2019.

En una serie de transmisiones en vivo en los años previos a 2019, Bukele hizo distintos anuncios de gran importancia en Facebook como la formación de su partido político, Nuevas Ideas, y su intención de ser candidato a la presidencia para las elecciones del 2019 luego de haber sido expulsado del FMLN.

La efectividad de la utilización de las redes sociales por parte de Bukele y su equipo se vio reflejada en el crecimiento de la cantidad de seguidores que las principales redes sociales del político tuvieron en un periodo de 2 años. En el artículo “Con N de Nayib. Apuntes mitológicos a un guion milenial de comunicación política”, las investigadoras de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Amparo Marroquín Parducci, Nelly Chévez y Olga Vásquez afirmaron que el Twitter (ahora X) de Bukele pasó de 324 mil 102 seguidores en 2017 a 3.1 millones de seguidores en 2021. En Facebook, de 199 mil 200 seguidores a 5 millones 887 mil 440 seguidores (Marroquín et al., 2022, p. 62).

Lo relevante de la utilización de las redes sociales es que son constantemente utilizados por las personas salvadoreñas.

Las redes sociales se vuelven importantes no solo por el hecho que son utilizadas por el equipo del presidente, sino además, porque la gran mayoría de la sociedad salvadoreña las utiliza y su penetración, que se mueve a través de WhatsApp, es muy importante en la construcción de los imaginarios sociales (Marroquín et. al, 2022, p. 62).

El equipo de Bukele se toma muy en serio qué se dice en las redes sociales, según se explica en una entrevista realizada a la funcionaria titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, publicada en el artículo “Estrategia de comunicación en Twitter de Nayib Bukele: el presidente milenial de El Salvador” de Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez (2020). En la entrevista, Medina afirma que se hace un seguimiento a mensajes publicados en redes sociales para verificar el sentimiento del ecosistema hacia el gobierno.

El Gobierno cuenta con un Área de Estrategia Digital que controla los mensajes publicados sobre el Gobierno en redes sociales y periódicos digitales para averiguar “cuál es la tendencia y cómo es el comportamiento en la red”, uno de sus cometidos es hacer “un diagnóstico diario de cómo está el comportamiento digital de todas las cuentas del Gobierno, la conversación que se ha generado en torno a nosotros y hacia dónde va” (Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez, 2020, p. 271).

Por ende, es crucial empezar a retratar el paisaje de la utilización de la lógica de las redes sociales en la cultura política salvadoreña, pues existen indicios de que este podría ser utilizado por políticos con fines electorales, y entender cómo surge, cómo puede ser utilizado y qué efectos en el electorado puede tener esta forma de expresión surgida del Internet brindará un mayor entendimiento del uso de la comunicación política digital y electoral en El Salvador.

Es pertinente dibujar un contexto breve sobre las condiciones sociopolíticas con el que llegó el país a sus comicios generales de 2024 donde se reeligió un presidente de manera inconstitucional e ilegal, 60 diputados en el congreso nacional (Asamblea Legislativa), 20 diputados en el congreso centroamericano (Parlamento Centroamericano) y 44 alcaldes junto con sus concejos municipales.

Desde que Bukele empezó su gestión en 2019, su gobierno gozó de una nota mayor a 8 de evaluación ciudadana del desempeño del gobierno en todos los años excepto en la evaluación de sus primeros 100 días de administración pública, según el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP, 2024, p. 49).

Bukele sacrificó la gobernanza para darle pie a la gobernabilidad, es decir, optó por cooptar los tres poderes del Estado y sus instituciones de control para poder emplear sus políticas sin contrapesos, garantizar la no rendición de cuentas y consolidar su poder a través de la reelección.

Dos años después de la elección presidencial de 2019, la elección legislativa se llevó a cabo. Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele, obtuvo una aplastante victoria sobre sus opositores políticos, obteniendo 1.5 millones de votos, traducidos al 57.71 % del total de votos. De 84 escaños posibles, ganaron 55, a lo que sumaron 6 escaños más por su alianza con el partido GANA y 3 escaños más al aliarse con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), teniendo un total de 64 votos posibles de 84 (Diario El Mundo, 2021). Esto significó que el partido de Bukele obtuvo una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, pudiendo aprobar leyes y accionar sin ningún tipo de oposición en el poder Legislativo.

Esa Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo de 2021. Ese mismo día, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), única entidad legal del país que puede hacer interpretaciones de la Constitución de El Salvador, y al fiscal general, quien dirige la Fiscalía General de la República (FGR), única entidad legal del país que puede perseguir el delito. Inmediatamente después de las destituciones, eligieron a otros magistrados y a otro fiscal general y los juramentaron en el poder (Alvarado et al., 2021).

Esto significa que desde 2021, Bukele controla el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el poder Judicial, además de la Fiscalía General de la República (FGR). Este es uno de los primeros pasos que Cristosal, organización salvadoreña defensora de derechos humanos, identificó en su reporte “El Salvador en elecciones: Militarización y miedo”, como antecedentes de unas elecciones generales en 2024 que etiquetaron como “fraudulentas” (Cristosal, 2024, p. 25).

Aunado a ello, el control de los tres poderes del Estado permitió a Bukele establecer una figura constitucional de carácter temporal denominada “régimen de excepción”, la cual suspendió ciertos derechos constitucionales a raíz del fin de semana más violento en El Salvador en la posguerra cuando grupos del crimen organizado cometieron 87 asesinatos en tres días en marzo de 2022. Tres años después, el derecho a la defensa, derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo de detención administrativa de 72 horas siguen suspendidos.

Como resultado, el gobierno ha reportado la captura de más de 80,000 personas durante el régimen de excepción. Además existe una permanente presencia de militares en espacios públicos y organizaciones de la sociedad civil junto con organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, así como organizaciones multilaterales, han denunciado múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de seguridad del Estado durante los tres años de régimen de excepción (Human Rights Watch, 2024).

De igual forma, aprovechando el control de la Asamblea Legislativa, se fueron cooptando el resto de las instituciones públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y las de

seguridad, como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, fueron subsecuentes a este esquema de control (Cristosal, 2024, p. 25).

Además de los poderes del Estado, Bukele cooptó otras instituciones de control estatales como la PDDH, y tomó virtual control, también, del TSE, ente encargado de la organización y arbitrio de las elecciones en El Salvador.

Con el control total, Bukele y su Asamblea Legislativa, a través de reformas legislativas, disminuyeron la cantidad de diputados de 84 a 60, la cantidad de alcaldes de 262 a 44, se cambió la fórmula electoral del método Hare de cociente y residuos (que permitía más pluralidad política) al método D'Hondt (favoreciendo el absolutismo, según detalló Acción Ciudadana en un análisis técnico de los resultados de las elecciones de 2024 (Acción Ciudadana, 2024, p. 9), se eliminó una disposición del Código Electoral que prohibía cambios a regulaciones electorales a menos de un año de las elecciones y la Sala de lo Constitucional reinterpretó la Constitución para permitir un segundo periodo presidencial consecutivo que estaba prohibido en la Carta Magna salvadoreña; todas estas con el aval tácito del TSE.

Así, las elecciones de 2024 se desarrollaron con reglas de juego diferentes a las elecciones anteriores, pero también en un terreno desigual entre el oficialismo y los partidos políticos opositores. Una de estas desigualdades más relevantes fue la falta del pago oportuno de la deuda política a partidos opositores por parte del Ministerio de Hacienda según sus obligaciones legales.

Sobre ello, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) acotó en su tercer informe preliminar sobre las elecciones de 2024 en El Salvador esta problemática. “La Misión observó el desarrollo de una campaña inequitativa por la dificultad para acceder a los anticipos de la deuda política. La Misión tuvo conocimiento de que para estas elecciones ningún partido político accedió a la deuda política”, mencionaron (OEA, 2024, p. 5). Algunos partidos sí recibieron parte de la deuda política, pero, como se mencionó anteriormente, no fue pagada de manera oportuna.

El consorcio Observa El Salvador (OES), conformado por las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECOS), la Misión Cristiana Elim, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (ICTI-UFG), solicitaron información al Ministerio de Hacienda para conocer cuánto de la deuda política se otorgó y en qué momento se brindó.

En su informe final sobre las elecciones salvadoreñas de 2024 determinaron que el FMLN recibió su primera transferencia de la deuda política el 31 de enero de 2024, 3 días antes de las elecciones presidenciales y legislativas, y ARENA recibió una transferencia el 1 de marzo de 2024, ya pasadas las elecciones presidenciales y 2 días antes de las elecciones para concejos municipales y Parlamento Centroamericano (OES, 2024, p. 88).

En total, el FMLN recibió USD\$ 1 millón 466 mil 828 de dólares estadounidenses con 84 centavos y ARENA USD\$ 750 mil dólares estadounidenses (OES, 2024, p. 88). La deuda política podía solicitarse desde el 7 de septiembre de 2023. Para ese año, de los USD\$ 500 mil dólares estadounidenses asignados para el pago de la deuda política, no se ejecutó ningún

monto. Para el 2024 se designó USD\$ 9 millones 388 mil 535 dólares estadounidenses, pero solo se ejecutó el 23.6 %.

Las campañas políticas no tuvieron oportunidad para financiar sus esfuerzos para dar a conocer sus propuestas y mensajes a través de distintos medios y soportes. El OES determinó lo siguiente: “La falta de acceso oportuno a recursos de la deuda política definió las asimetrías y la desigual competencia observadas en la campaña, lo que limitó la posibilidad de que los salvadoreños conocieran la oferta electoral de manera más adecuada” (OES, 2024, p. 89).

Acción Ciudadana, una organización salvadoreña de la sociedad civil, realizó un monitoreo de la propaganda electoral de los partidos políticos según se vieron en los distintos medios y soportes. El informe estimó que el valor de la propaganda electoral emitida por Nuevas Ideas fue de USD\$ 10 millones 230 mil 731 dólares estadounidenses con 92 centavos, mientras que la del gobierno central fue de USD\$ 7 millones 647 mil 799 dólares estadounidenses con 25 centavos (Acción Ciudadana, 2024).

Esto muestra una rotunda diferencia entre recursos disponibles para comunicar mensajes entre el oficialismo y los partidos políticos opositores durante esta campaña. De acuerdo con el consorcio, se observó una “marcada diferencia entre la cantidad de propaganda que desplegó el instituto político Nuevas Ideas respecto de los demás contendientes. Esto podría relacionarse con la posibilidad de acceso a recursos públicos, así como la falta de entrega de la deuda política”, explicaron (OES, 2024, p. 98).

También, los partidos políticos opositores tuvieron que recurrir a una campaña política más digital. Se le debe prestar especial atención al territorio digital salvadoreño, especialmente en contextos electorales, porque ahí se está librando una batalla por la atención del electorado.

La actividad en línea desempeñó un papel crucial en la configuración de la opinión pública y en la movilización de los votantes, y se destaca la necesidad de un análisis continuo y crítico de este fenómeno en el contexto democrático de El Salvador (OES, 2024, p. 151).

La comunicación no ha sido un elemento accesorio en este contexto político. En cambio, ha sido estructural en la consolidación del poder. En regímenes con amplio control institucional, como el salvadoreño, la comunicación se convierte en un instrumento central para sostener narrativas dominantes, silenciar disidencias y moldear percepciones ciudadanas. El oficialismo ha entendido que la disputa del poder no ocurre únicamente en las urnas, sino también en el escenario digital.

Así, la comunicación política se vuelve el terreno principal de disputa y construye poder real. En contextos como el salvadoreño, donde existe un poder hegemónico político, el territorio digital se transforma en una arena crítica para la expresión y movilización de simpatizantes y votantes.

Resumiendo, el panorama sociopolítico salvadoreño para las elecciones de 2024 fue de un control total de las instituciones del Estado por parte del oficialismo, reformas hechas a leyes secundarias y reinterpretaciones a la Constitución que favorecieron únicamente al poder oficial y fomentaron un campo de juego electoral extremadamente desigual, no solo en la falta de entrega de la deuda política, sino en la cooptación del TSE, máximo árbitro electoral.

Formulación del problema

El problema de investigación es el siguiente: ¿Cuáles son los factores que incidieron en la utilización de la lógica de las redes sociales durante la campaña de Manuel Flores, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la campaña de Milagro Navas, candidata para alcaldesa de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en las elecciones generales de 2024 en El Salvador?

Las preguntas de investigación que se responderán son:

1. ¿Qué llevó a las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas a utilizar la lógica de las redes sociales en sus mensajes de las campañas políticas?
2. ¿Por qué el uso de la lógica de redes sociales en esta elección?

Justificación

Olayinka Akanle, doctor en sociología de la Universidad de Ibadan y Olamide Safaradeem, doctor en filosofía de la Universidad Tecnológica de Swinburne, definen la justificación de una investigación como la discusión lógica de los beneficios académicos y prácticos de un esfuerzo de investigación. “Es una explicación de los valores potenciales que la investigación tiene para ofrecer a la ciencia, las políticas y la población de estudio” (Akanle & Safaradeem, 2020, p. 94).

Explicado de manera sencilla, una investigación puede tener credibilidad, validez y confiabilidad; valores que sirven para el mundo académico. Sin embargo, si no tiene utilidad, no será bien recibida con la población, y para los autores, el “*town*” (pueblo) es tan importante como el “*gown*” (toga), por lo que una buena investigación debe servir académicamente, pero también ayudar a la sociedad en su conjunto ofreciendo elementos para entender distintos fenómenos y conceptos.

Es imperativo empezar a investigar académicamente y retratar el paisaje de la lógica de las redes sociales en la cultura política salvadoreña, pues existe poca literatura salvadoreña relacionada con todo lo que implica la temática.

El uso social del estudio se verá en sus hallazgos, pues se pretende hacer un estudio detallado de cómo las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas utilizaron la lógica de las redes sociales en sus campañas políticas electorales de 2024, además de describir el tipo de campañas que eran al identificar sus características.

El fenómeno de la lógica de las redes sociales ya se está estudiando en otras partes del mundo. Esto lo han hecho desde una de las dos perspectivas: desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación política (Russmann, 2022) y, otros, desde el punto de vista de personas que producen memes; este último hecho en Costa Rica, pero no necesariamente en un contexto político electoral (Ramírez Monge, 2020).

En El Salvador, el uso de las redes sociales con un enfoque de la comunicación política electoral ha sido poco estudiado y se ha interesado, más que todo, en el análisis de contenido del mensaje (específicamente el meme).

Un ejemplo claro de esto es el libro “*¿Quién dijo que los memes eran ingenuos?: Memecracia en El Salvador*”, de la maestra salvadoreña en asesoría de imagen y consultoría política de la

Universidad Pontificia de Salamanca, Ana Evangelina Aguilar. En el texto, Aguilar define y explica el concepto del meme y lo aplica al contexto salvadoreño. Incluso, propone un modelo de clasificación de memes a partir de elementos del análisis semiótico, tomando como base conceptos de personas maestras de los signos como Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, Roland Barthes y Elena Oliveras (Aguilar, 2017).

En esta tesis se estudiará la lógica de las redes sociales aunado con su utilización en la campaña política electoral del candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, durante las elecciones presidenciales y de la campaña política electoral de la candidata para alcaldesa de La Libertad Este de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Milagro Navas, en 2024 en El Salvador.

Anteriormente no se ha utilizado el concepto de la lógica de las redes sociales como un lente desde el cual hacer un análisis de la comunicación política electoral de campañas políticas que buscan un puesto en la administración pública. Esta tesis busca ser el primer texto académico en El Salvador donde se explicará qué es, su uso y si se utilizó en las campañas políticas que conforman el objeto de estudio.

Esto aportará al conocimiento teórico de la comunicación política en el país, pues se introduce y explica el término para que otras personas con el interés de utilizarlo puedan hacerlo en contextos electorales. Este concepto se vuelve crítico para que los estudios de campañas electorales puedan empezar a moverse hacia una arena donde son las redes sociales el punto de enfoque, pues la comunicación política en el ámbito digital es utilizada por políticos en el mundo y en El Salvador.

Se escogió la campaña de Manuel Flores y Milagro Navas debido al contenido que publicaron en redes sociales de su campaña política en el contexto de las elecciones generales de 2024. La campaña de Manuel Flores hizo unas publicaciones en la red social de X del candidato que lograron obtener más de 1 millón de alcance en total; algo que no se había visto en ninguna publicación del candidato en toda la campaña presidencial.

La campaña de Milagro Navas adoptó la utilización de publicaciones con tono humorístico a lo largo de su campaña para empatizar con el electorado a través de X. Esto hace que su consideración como objeto de estudio sea adecuada, pues parte de la lógica de las redes sociales en las campañas políticas es la creación y publicación de este tipo de contenido en las redes de un candidato particular.

Para ayudar a la explicación de la utilización de la lógica de las redes sociales en ambas campañas también se hará uso de dos tipologías de campañas políticas ofrecidas por Strömbäck & Kioussis (2014) y Roemmele & Gibson (2020).

Vale la pena dejar explícito por qué no agregar a Nayib Bukele como caso de estudio. Bukele tiene antecedentes de entender la lógica de las redes sociales, pero las condiciones que llevaron a su postulación y su masiva diferencia de recursos con los otros candidatos de oposición política hacen que no sea pertinente agregarlo como caso de estudio, ya que él tuvo toda la maquinaria del Estado para hacer campaña, y esta consistió en su mayoría en resaltar políticas y acciones que llevó a cabo durante sus 5 años como presidente constitucional.

Describir y explorar la lógica de las redes sociales en la campaña de Flores y Navas es posible, tanto por accesibilidad de las fuentes primarias y secundarias, y por pertinencia del concepto principal de la tesis.

Capítulo 2: Marco interpretativo

La ciencia política

La ciencia política es el estudio de la práctica de la política. Este puede dividirse en tres grandes áreas de estudio: politics, polity y policy.

La policy se refiere a un curso de acción adoptado por una organización, gobierno o entidad política para abordar cuestiones específicas y lograr objetivos. Las políticas pueden idearse para desarrollar acciones en áreas como la salud, la educación, la defensa, la regulación económica, etc. Usualmente, a estas acciones se les denomina políticas públicas, y se estudia todo lo que tiene que ver con ellas (Grössler, 2010, p. 3).

La polity se refiere a una organización política o sistema de gobierno específico. Una entidad política es identificable, como una ciudad, un Estado o un país, que tiene un sistema de gobierno estructurado, un marco legal y normas y procesos políticos establecidos. Se refiere más al aspecto organizativo y la estructura de la gobernanza que a las actividades que se llevan a cabo dentro de ella. Es decir, es el estudio de las instituciones (Grössler, 2010, p. 3).

Politics o la política se refiere a las actividades, acciones y estrategias utilizadas para obtener y mantener el poder en un gobierno o para influir en el gobierno. Bajo este concepto se puede estudiar la práctica de la gobernanza, la negociación del poder, incluidos los debates, las elecciones, el cabildeo y el discurso público (Grössler, 2010, p. 3).

Esta tesis retomará el enfoque que la politics o política ofrece: el estudio de la política vista desde las acciones estratégicas utilizadas por actores políticos que intentan obtener el poder en contextos electorales. Es desde esta arista que se sitúa la tesis en la arena de las elecciones y las acciones para lograr sus objetivos, como las acciones comunicacionales.

En este texto en particular, el análisis que se hará retomará los casos de la campaña política electoral de Manuel Flores y de Milagro Navas, situando el enfoque en el aspecto de comunicación política de sus esfuerzos y el tipo de campaña que emplearon.

Comunicación política: ¿qué es?

La comunicación política se puede referir tanto al área de la ciencia política que se dedica al estudio de la interacción de la información entre ciertos actores de la sociedad como a las prácticas de un actor en específico que hacen que su forma de comunicación sea política en su naturaleza.

Teóricos de la comunicación de alrededor del mundo convienen en que definir qué es comunicación política es complicado. La doctora en ciencias de la comunicación, Gisela Gonçalves, afirmó que el aspecto multidisciplinario del término explica la dificultad en definir qué es comunicación política, ya que esta retoma métodos de investigación de la comunicación, ciencia política, sociología, psicología, retórica y muchas más disciplinas (Gonçalves, 2018, p. 1).

Sin embargo, acota que existe un consenso en que la comunicación política, como área de estudio, se enfoca en analizar la interacción entre actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía, marcada por su naturaleza persuasiva y estratégica (Gonçalves, 2018, p. 1).

Así, las definiciones van a variar de acuerdo con la visión del teórico. El doctor en sociología y profesor de comunicación política, Brian McNair, ofreció en su libro “An Introduction to Political Communication” una solución. En vez de brindar una definición concreta, enlista tres dimensiones a tomar en cuenta en el estudio de la comunicación política (McNair, 2011, p. 4):

1. Todas las formas de comunicación emprendidas por políticos y otros actores políticos con el fin de lograr objetivos específicos.
2. Comunicación dirigida a estos actores por personas no políticas como votantes y columnistas de periódicos.
3. Comunicación sobre estos actores y sus actividades, tal como figura en informes de noticias, editoriales y otras formas de discusión política en los medios.

También, aclara que comunicación política no solamente se atañe a discursos verbales o declaraciones escritas, sino otros elementos que constituyen la imagen e identidad política de un actor, como la vestimenta, el pelo, la ropa utilizada, logotipos usados, etc. En definitiva, símbolos.

A su vez, especifica que en esta lista no se incluyen las interacciones interpersonales de la ciudadanía en un espacio público o privado, conversaciones entre periodistas y sus fuentes y negociaciones a puerta cerrada entre políticos, pues si bien sí los considera “altamente significativos para el proceso político”, su propia naturaleza reservada las hace muy difícil de estudiar (McNair, 2011, p. 4).

Es así como McNair establece que en la comunicación política se estudia la información emitida por actores de la clase política, información emitida desde el público hacia la clase política y la información emitida desde los medios de comunicación; todas con una intencionalidad definida.

Esto recuerda mucho al esquema pionero del acto de la comunicación publicado en 1948 por el politólogo y estudioso de la comunicación, Harold Laswell. En este, describe el acto de la comunicación en general a través de cinco preguntas (Laswell, 1948, p. 216):

Quién

Dice qué

En qué canal

A quién

Con qué efecto

Luego representado en esquema:

Figura 1

Esquema de comunicación de Harold Laswell

¿Quién?	¿Qué?	¿Cómo?	¿A quién?	¿Con qué efecto?
Emisor	Mensaje	Canal	Receptor	Efecto
Análisis de control	Análisis de contenido	Análisis del medio	Análisis de la audiencia	Análisis del efecto producido

Elaboración propia con base a Laswell (1948, p. 216).

Sencillamente, Laswell teorizó que en un acto de comunicación existe un emisor que transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor, teniendo esto un efecto en el receptor.

Gonçalves (2018, p. 2) plantea otro esquema adaptado a la comunicación política y al cambio tecnológico y contextual que ha ocurrido en el mundo desde 1948. En este, la información se mueve desde un grupo de actores a otro, teniendo la posibilidad de tener comunicación por dos vías en vez de que sea unilateral.

Esto se plantea en el siguiente esquema:

Figura 2

Esquema de comunicación política de Gisela Gonçalves

Tomado de Gonçalves (2018, p. 2).

Este esquema de Gonçalves presenta tres grupos: la esfera política, los medios de comunicación y el público. En la esfera política se encuentran los partidos políticos, candidatos, grupos de presión y nuevos movimientos sociales. En los medios de comunicación están los periódicos, radio, televisión y el Internet. En el público se encuentra la ciudadanía, votantes y grupos sociales.

Estos tres grupos emiten información entre ellos, ya sea que un político transmita un discurso en una plaza directamente a la población, un medio de comunicación retoma ese mismo discurso y lo analiza a través de su línea editorial y publica un artículo de opinión o editorial que lo leen tanto el partido político o la ciudadanía, o un ciudadano le hace una pregunta directa a un político en una ronda de pregunta y respuesta y un periodista se interesa en esta acción y lo cubre periodísticamente. La información fluye en ambas direcciones entre los tres grupos.

Esto coincide con los tres aspectos que McNair establece para poder estudiar un tema de comunicación política: información emitida desde la esfera política para lograr un objetivo en específico, información emitida desde la ciudadanía hacia la esfera política e información emitida desde los medios de comunicación hacia la esfera política.

Para este estudio, los primeros dos aspectos que McNair enumera son importantes, pues se analiza la acción de políticos (Manuel Flores y Milagro Navas) de publicar mensajes en sus redes sociales que una parte del electorado recibió; en el caso de Flores, teniendo una reacción diferente a la que usualmente tenía en sus publicaciones, y en el caso de Navas, sosteniendo una campaña con tono humorístico.

Es importante también el esquema de Gonçalves, ya que resalta el hecho de que el flujo de información es bidireccional entre los grupos, y que, por tanto, los efectos también son sentidos entre los actores políticos partidarios y los no políticos partidarios. Además, si bien el esquema hecho a partir de las cinco preguntas de Laswell parece ser unidireccional, el beneficio de este es que brinda una perspectiva de que cada elemento que conforma el esquema puede ser analizado. Es decir, las preguntas para averiguar quién dijo qué en qué canal a quién y con qué efecto obtendrán diferentes respuestas.

En este caso, es evidente que la campaña de Manuel Flores publicó un mensaje en sus redes sociales que esperó que tuviera un efecto en el electorado, así como Milagro Navas llevó a cabo su campaña con la esperanza de influenciar en el mismo, pero es a partir del esquema de Laswell que se puede individualizar cada elemento para hacer preguntas específicas que puedan ahondar en la averiguación de respuestas.

En este sentido, la tesis contribuirá a reflexionar cómo ha evolucionado la teoría de los modelos de comunicación general y comunicación política, destacando su transformación conforme el avance de la tecnología y nuevas arenas de comunicación hacia nuevos tipos de campaña y contenido según la lógica de las nuevas arenas de comunicación: las redes sociales. Dado que espacialmente la tesis se coloca en el contexto de las elecciones, también se analizará la comunicación política electoral.

Comunicación política electoral

Jesper Strömbäck, profesor en comunicación y periodismo, y Spiro Kiouisis. doctor en periodismo, afirmaron sobre la relación entre la comunicación política y las campañas electorales que el primer elemento es intrínseco dentro del segundo elemento. “En el fondo, las campañas electorales no son más que comunicación política” (Strömbäck y Kiouisis, 2014, p. 109).

También, una campaña política puede tener distintos objetivos. Es usual pensar que el único objetivo de una campaña es ganar la elección en la que compite. Sin embargo, Strömbäck y Kiouisis acotan de que esto no es cierto. Entre algunas de las orientaciones que pueden guiar a las campañas son la búsqueda de obtener la mayor cantidad de votos posibles, búsqueda de obtener cargos públicos estratégicos y búsqueda de tener influencia en políticas públicas (Strömbäck y Kiouisis, 2014, p. 109).

Esto también podría diferenciarse con el tipo de elección, pues una elección presidencial no es lo mismo que una legislativa o municipal. Es decir, las campañas tienen sus propios objetivos. No todas quieren lo mismo, pero sí utilizan sus recursos de la manera más eficiente y eficaz posible para alcanzar sus objetivos propuestos. “El objetivo de la comunicación política estratégica durante las campañas electorales es utilizar información y comunicación de la manera más estratégica y efectiva posible para alcanzar los objetivos que se han fijado” (Strömbäck y Kiouisis, 2014, p. 124).

El objeto de estudio de la tesis se desarrolla precisamente en las elecciones generales de 2024 en El Salvador, por lo que es pertinente establecer que la comunicación política es un elemento intrínseco de las campañas políticas en contextos electorales. No obstante, existe literatura afirmando que las campañas políticas ahora son permanentes; no hay un tiempo establecido (aunque legalmente existan tiempos para poder hacer campaña) para poder llevar a cabo una campaña electoral.

Strömbäck y Kiouisis (2014, p. 117) emplean un esquema muy útil desarrollado a partir de la clasificación de Pippa Norris, Fritz Plasser y Gunda Plasser sobre las campañas electorales en tres fases: premoderna, moderna y postmoderna. En esta, las campañas electorales premodernas se centraban en los partidos políticos, la moderna en el candidato a través de la televisión y la posmoderna en un candidato siempre a través de la televisión, pero con la introducción de las nuevas tecnologías y el mercadeo. Las campañas en la fase premoderna eran cortas, en la fase moderna de largo plazo y en la postmoderna ya son permanentes.

Tabla 1

Tipología de prácticas cambiantes de campañas.

	Etapa 1 ("Premoderna")	Etapa 2 ("Moderna")	Etapa 3 ("Posmoderna")
Modo del sistema de comunicación política	Dominada por partido	Centrada en la televisión	Múltiples canales y multimedia
Estilo dominante de comunicación política	Mensajes a lo largo de líneas partidarias	Gestión de imágenes, impresiones y fragmentos de sonido	Micromensajes específicos y de difusión restringida
Medio dominante	Prensa partisana, posters, anuncios en diarios, transmisiones de radio	Transmisiones de televisión a través de principales noticieros nocturnos	Campañas de difusión televisiva selectiva, correo directo dirigido y correo electrónico
Medios publicitarios dominantes	Anuncios impresos, posters, folletos, discursos en radio y <i>rallies</i> masivos	Anuncios televisivos a nivel nacional, carteles coloridos y anuncios en revistas, correos directos masivos.	Anuncios televisivos dirigidos, campañas de correo electrónico y telemarketing, anuncios basados en la web
Coordinación de campaña	Dirigentes del partido y personal directivo del partido	Directores de campañas de partidos y expertos externos en medios, publicidad y encuestas	Unidades especiales de campaña de partidos y consultores políticos más especializados
Paradigma de campaña dominante	Lógica del partido	Lógica de los medios	Lógica del mercadeo
Preparaciones de campaña	Corto plazo, ad-hoc	Campaña de mayor plazo	Campaña permanente
Costos de campaña	Bajos	Incrementando	Ascendiendo en espiral

Traducido. Tomado de Strömbäck y Kioussis, 2014, p. 117.

La tabla no. 1, además de brindar una cronología de cómo las campañas políticas han evolucionado a través del tiempo, especifica que las campañas de la fase postmoderna ya incluyen los canales electrónicos como el Internet, por lo que es pertinente mencionarlo para uso de análisis en esta tesis.

Hay que señalar que algunos estudiosos del área electoral de la ciencia política han tratado de establecer que ya existe una cuarta fase donde el punto más importante es que, si bien la televisión y medios de comunicación tradicionales todavía tienen un rol muy importante en el escenario político, las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen ya un papel más importante con el que debe ser tomado en cuenta por políticos.

Roemmele y Gibson (2020, p. 606) identificaron a través de un análisis documental de la literatura y el ejemplo de campañas como la de Obama en 2012, cómo las campañas políticas actúan en un aspecto organizacional, comunicacional y con actores externos en esta propuesta de cuarta fase. Los autores también señalan que toda la campaña es orientada hacia los datos; se mide todo y se actúa con base a datos recopilados a través de métodos del “*big data*” o herramientas automatizadas para medir las emociones y pensamientos hacia su candidato y campaña. Luego, dividen la campaña entre dos grandes secciones: una científica y otra subversiva. Ambas conforman una campaña política, pero actúan diferente y tienen distintos objetivos.

Mientras que el área científica de la campaña se enfoca en tener personal no partisano, controlan sus mensajes para que su contenido sea la transmisión de datos relevantes a las temáticas de preocupación del candidato, considera los medios de comunicación como aliados, se orientan a la movilización de votantes y los ven como actores racionales, el área subversiva es lo opuesto (Roemmele y Gibson, 2020, p. 606).

Esta se encarga de tener personal partisano, controlan sus mensajes para que sean manipuladores y usan las noticias falsas para influir en el electorado, consideran a los medios de comunicación como enemigos y se orientan a la desmovilización de votantes para el candidato opositor, viéndolos como manipulables a través de las emociones (Roemmele y Gibson, 2020, p. 606).

Tabla 2

Fase 4 campaña política “orientada a los datos”: modo científico y subversivo

Cuarta fase	Característica	Científico	Subversivo
	Organizacional		
Tecnología digital y analítica de datos Núcleo	Liderazgo	Robótico, como una máquina, algoritmos son decisivos	Altamente personalizado, carismático y fuerte
	Organización partido	del Fuerte	Débil, pasada por alto

	Personal de campaña	No partisanos	Resurgimiento de un sistema clientelista, personalizado y politizado
	Estrategia de campaña	Decidida a través de analíticas, polarización y consecuencias no intencionales	Polarización y división como estrategia, la analítica se utiliza para alcanzar metas
	Comunicativo		
Dependencia en redes/viralidad	Diseminación de producción y mensajes	Controlado y profesional, se prueban mensajes a través de experimentos, orientado a la investigación	Comunicación espontánea y directa de líderes a seguidores
	Mensaje/contenido	Centrado en los problemas, reempaquetado en torno a beneficios particularizados	Centrado en emociones, noticias falsas, uso de “anuncios negros”
	Meta principal	Movilizar, informar, incrementar participación	Desmovilizar, desinformar, suprimir participación de opositores
	Redes sociales	Parte de estrategia mediática integrada	“Herramienta independiente”, utilizada como arma en contra de medios tradicionales
	Actores externos		
Internacionalización del ámbito de campaña	Actores/influencia externa	Consultores internacionales, intercambio de conocimientos, observadores internacionales/ “visores” de elecciones	Anónimos, automatizados, disruptivos, tienen como meta deslegitimar el resultado
	Orientación a medios	Abierta, interactuando, la meta es la co-optación	No cooperativa, medios vistos como enemigos

Traducido. Tomado de Roemmele y Gibson (2020, p. 606).

Lo cierto es que en esta cuarta fase de las campañas electorales se le da una mayor relevancia al rol del *big data*, las redes sociales y se escoge conscientemente transmitir mensajes por esa vía con la utilización de tecnología que ayude a escuchar al electorado y caracterizarlos para saber cómo lograr que empaticen con un candidato en específico y logren su apoyo.

Además, Roemmele y Gibson (2020, p. 600) afirman que en esta nueva arena de medios surge un nuevo rol para los actores digitales, que incluyen que las campañas políticas también deban tener en cuenta la comunicación proveniente de ciudadanos en redes sociales.

En el marco de esta nueva combinación de fuerzas, el proceso de creación de contenidos para campañas mediáticas se vuelve más y menos profesional al mismo tiempo. Sin embargo, sigue habiendo un papel para los profesionales de la comunicación y de las campañas, ya que ahora también se abre espacio para los aficionados y las “campañas iniciadas por los ciudadanos”. Roemmele y Gibson (2020, p. 600).

Esto tiene mucha importancia en El Salvador, pues en el caso de Manuel Flores se presume que las publicaciones que realizó en las redes sociales provinieron originalmente de un ciudadano que publicó el nombre de Manuel Flores y su partido, el FMLN, traducido al inglés como parte de un contenido que surgió de la cultura del Internet y redes sociales salvadoreña.

Esto significa que es posible que las campañas en esta cuarta fase hayan dejado de operar con la lógica del mercadeo, como lo hacen en la fase tres. Ahora, se propone que las campañas electorales utilicen una lógica de las redes sociales para comunicar sus mensajes, no demeritando el rol importante que siguen manteniendo los medios de comunicación tradicionales, pero sí otorgándole y reconociendo a las redes sociales el potencial de influencia que tiene sobre el electorado si se utiliza correctamente.

La tesis busca conocer si en El Salvador las campañas electorales escogidas reconocieron el potencial de las redes sociales para comunicar sus mensajes. Si es así, es posible que en el país se esté empezando a mover desde la tercera fase a una cuarta fase de campañas políticas electorales.

Además, se busca describir las campañas de Flores y Navas utilizando características de las tipologías expuestas en este apartado. Esto ayudará a explicar con detalle cómo se llevaron a cabo ambas campañas, brindándole un valor agregado a la tesis y su aporte al conocimiento.

La lógica de las redes sociales y su lenguaje

Como se mencionó en la introducción de esta tesis, la doctora Southern acuñó el término “lógica de las redes sociales” para describir nuevas formas de comunicación política electoral que se están utilizando en línea.

Southern identifica tres formas en cómo la lógica de las redes sociales es utilizada en la comunicación política electoral: la primera consiste en la generación de contenido por parte de las campañas políticas, aunque sea tomado como satírico, “poco serio” o incluso negativo, para generar reacción y crear discusión que gire en torno a lo publicado y al candidato/a

(Southern, 2022, p. 212). “Algunas campañas ahora están aprovechando la reacción en línea para obtener exposición adicional y, en cierto modo, parecen no preocuparse por si la reacción es necesariamente positiva” (Southern, 2022, p. 212). Si el objetivo del contenido es generar una reacción negativa, es probable que la meta sea distraer al público de un hecho desgastante y nocivo a la campaña (Southern, 2022, p. 212).

El segundo elemento trata sobre la utilización de memes y *shitposts*, contenido surgido de la cultura de Internet, para que la campaña política no se vea aburrida, pero teniendo el cuidado de verificar el contenido antes de publicar con personas que entienden cómo funciona la lógica de las redes sociales para evitar reacciones negativas no intencionadas y potencialmente dañinas (Southern, 2022, p. 212).

Otras (campañas) utilizan la conciencia de la reacción en línea y los memes para mantener un equilibrio delicado en su contenido, evitando el ridículo o la crítica y desplegando elementos de la cultura de las redes sociales en su contenido para intentar generar una interacción positiva (Southern, 2022, p. 215).

Es decir, crear memes u otro tipo de contenido para crear reacciones positivas, pero siendo revisados antes por personas que entienden la cultura del Internet para evitar reacciones negativas no intencionadas. En otras partes del mundo, como Inglaterra, a estas personas ya se les conoce como “consultores en memes”.

El tercer componente es la incorporación de contenido generado en línea en la comunicación política fuera de línea para generar reacciones y crear discusión en las redes sociales (Southern, 2022, p. 212). “Las redes sociales y la reacción a ellas están ahora dando forma a la lógica de las campañas fuera de línea, aunque sea en un pequeño grado” (Southern, 2022, p. 216). A partir de las vistas y reacciones que genere cierto contenido publicado en línea, las campañas políticas podrían considerar incorporar este contenido en su comunicación fuera de las redes sociales para suscitar reacciones positivas dentro del contexto cibernético.

Una definición operativa que esta tesis propone para la "lógica de las redes sociales" es: la creación de contenido que aprovecha el entendimiento de la cultura de Internet y cómo funcionan los algoritmos para viralizar información. Este contenido se utiliza en campañas políticas como una herramienta para alcanzar objetivos estratégicos, maximizando el impacto en línea y generando interacciones tanto en línea como fuera de línea que favorezcan la visibilidad del candidato.

Esta definición creada a partir de la investigación de esta tesis es un aporte al conocimiento y al análisis de las nuevas campañas políticas en El Salvador, ya que ofrece un nuevo lente desde el que se pueden estudiar las campañas electorales. Con esto se podría afirmar o negar que un candidato o candidata está utilizando la lógica de las redes sociales en su campaña.

Introducir el concepto de la lógica de las redes sociales en el lingo de la comunicación política salvadoreño es aportar al conocimiento teórico de las personas estudiosas de la ciencia política y la comunicación. Esto implica conocer qué es el concepto, entenderlo según la

académica que lo planteó, y aplicarlo al contexto salvadoreño para que sirva como un elemento más de análisis sobre las campañas políticas.

Como aporte al conocimiento, esta tesis propone un nuevo esquema de comunicación política adecuado a la lógica de las redes sociales. La mayor diferencia es que se elimina la influencia de los medios de comunicación. Se remueve al intermediario, porque la comunicación entre la clase política y el electorado puede ocurrir y llevarse a cabo perfectamente sin la necesidad de tener el filtro de los medios de comunicación en el campo de las redes sociales.

El esquema propuesto es el siguiente:

Figura 3

Comunicación política con lógica de las redes sociales.

Elaboración propia con base a McNair (2011), Gonçalves (2018), Pariser (2012).

Las redes sociales comúnmente son vistas como una red donde todos los usuarios conviven en conjunto y reciben la misma información. Es útil retomar el planteamiento de Eli Pariser en su libro "El Filtro Burbuja" donde afirma que dentro de las redes sociales existen millones de burbujas donde en cada una de ellas se encuentran usuarios con intereses y puntos de vista similares o iguales, siendo la misma red social la que promueve estas cámaras de eco en beneficio de incrementar métricas de alcance y los ingresos por publicidad. Según Pariser, estas burbujas son invisibles y los usuarios no saben que se encuentran en ellas (Pariser, 2012, p. 8).

Uthsav Chitra y Christopher Musco comprobaron a través de modelos de dinámicas de opinión que la hipótesis de Pariser es correcta: sí existen filtros burbuja que crean cámaras de eco en las redes sociales (Chitra y Musco, 2020, p. 9).

Es por esto por lo que en el esquema propuesto se encuentran dos grandes actores dentro de un círculo grande que representa una red social, pero los usuarios que constituyen estos actores se encuentran dentro de los filtros burbuja. El planteamiento de Pariser es útil en esta tesis para dibujar de manera visual cómo se vería el campo dentro de una red social.

Luego, se coloca la dinámica de la comunicación que anteriormente explicaban McNair y Gonçalves: la clase política dirige mensajes intencionados al electorado, sean estos políticamente activos o inactivos, para tratar de obtener su apoyo político o disuadir el apoyo hacia sus contrincantes electorales. Al mismo tiempo, el electorado dirige mensajes hacia la clase política, ya sea críticas a sus posturas a través de distintas formas de expresión (publicaciones, cartas abiertas, sátira política, etc.) o simples troleos que buscan hacer burla de una situación política.

Otra forma de comunicación, a la que se denomina “mensajes no dirigidos”, se refiere a las publicaciones que de forma no intencionada llegan a las otras burbujas y pueden ser retomadas o no por el receptor. Un ejemplo de esto es la publicación retomada por la campaña de Manuel Flores a la que se hace referencia al principio de esta tesis. Es una publicación que no está evidentemente dirigida hacia la campaña política, pero llega a la pantalla de alguien del equipo y es aprovechada para empatizar con el electorado.

Asimismo, la clase política puede publicar contenido en las redes sociales que no están dirigidos hacia una burbuja en específico, pero llegan al *feed* de ellos de una manera u otra porque el algoritmo de la red social lo catalogó como relevante para intereses en particular o fue republicado por un usuario y así llegó a diferentes pantallas.

Las campañas políticas están aumentando cada vez más sus esfuerzos en las redes sociales y utilizando distintos elementos que caracterizan este contexto, tales como la utilización de publicaciones humorísticas, que es un aspecto fundamental para entender la lógica de las redes sociales en estos contextos.

Memos y shitposts: herramientas de comunicación política novedosas

En las distintas redes sociales disponibles en el mundo hay 5 billones de usuarios activos, representando un aumento de 282 millones identidades en redes sociales comparado con el 2023 (Datareportal, 2024). X, antes Twitter, no figura entre las primeras cinco redes sociales con más usuarios en el mundo, pero sí se mantiene entre las primeras 10.

En El Salvador, la cantidad de usuarios en X llega a 758 mil, según Datareportal (2024), lo cual refleja una cantidad reducida en comparación con los 3.9 millones de usuarios de Facebook o 3.88 millones en TikTok. Sin embargo, en distintos estudios de comunicación en redes sociales, se identifica a la red social X como la que permite la visualización y difusión de contenidos políticos debido a sus características como red.

Publicada en 2014, la investigación “#EleccionesSV: Análisis de la comunicación política en redes sociales durante la campaña de elecciones presidenciales 2014 en El Salvador” explicó que los difusores de contenido político prefieren X para compartir información, pues es una red social que facilita la viralización (Rivera, 2014, p. 30).

Más recientemente, Marroquín-Parducci, Chévez-Reynosa y Vásquez-Monzón le brindaron importancia a la red social X al analizar las narrativas de Bukele en diferentes redes sociales, retomando publicaciones de X específicamente para hacer el análisis.

No fue casualidad, pues X es la red social preferida de Bukele para publicar contenido. Otros políticos también han escogido X para difundir su contenido y hacer sus campañas políticas, pues saben que viralizar contenido se facilita ahí. De aquí viene la importancia de que el contenido publicado por los políticos tenga el potencial de ser viralizado para que pueda alcanzar un mayor público.

La cruda realidad es que los mensajes políticos tienen que ser “difundibles”. Como han dicho Jenkins y sus colegas, “si no se difunde, está muerto” (Jenkins, Ford y Green 2013). Difundir esos mensajes, hacer que se vuelvan virales, depende ahora de los impulsos y caprichos de usuarios comunes que no están vinculados a partidos o campañas (Taras, 2022, p. 9).

Taras enfatiza, a través de otros autores, que un mensaje político debe ser viralizable y difundible. De lo contrario, nadie lo verá y será como si la campaña política que lo publicó no se comunicó con el electorado. De acuerdo con Alfredo Jahn, autor de “Politigram: Leftist Political Instagram and Horizons of Knowledge”, publicar contenido con enfoque humorístico en redes sociales facilita la conexión con el público y hace que los mensajes sean más consumibles.

Para los usuarios de Internet que se resisten a ciertos estilos de contenido político y activista, un enfoque humorístico permite encuentros más sostenidos con ideas políticas de tal manera que se conecta mejor con su hábito de interacción en línea, haciendo que la información política sea más fácilmente consumible (Jahn, 2021, p. 26).

En su artículo, Jahn analizó contenido político publicado en línea y mapeó la variedad de contenido. En suma, él categoriza dos tipos de contenido: el serio y el humorístico. Las publicaciones serias utilizan la comunicación catalogada como “defensa política tradicional”, publicando citas de políticos, estadísticas, comunicados y fotos. “Las publicaciones serias generalmente apuntan a estrategias directas, sencillas o de intercambio de información en lugar de hacer uso del humor y están más orientadas a la educación”, explicó Jahn (2021, p. 14).

En contraste, Jahn hace una subdivisión de las publicaciones humorísticas entre memes y *shitposts*. Los memes pueden definirse como unidades de cultura popular que circulan, imitan y se transforman por usuarios individuales de Internet, creando una experiencia cultural compartida en el proceso. (Shifman, 2013, p. 367, tomado de Miltner, 2018, p.414). Es decir, usuarios de redes sociales retoman un hecho o acontecimiento público, le brindan su propio significado y lo difunden para compartir su visión particular sobre ese hecho.

Sobre el meme, Jahn afirma que son más fáciles de entender, pues son directos en su significado. “Suelen emplear formatos reconocibles, son más claros o directos en sus

mensajes y son accesibles a una audiencia más amplia. Las publicaciones de memes se pueden entender sin una gran familiaridad con normas relevantes particulares” (Jahn, 2021, p. 16).

Un *shitpost* es un género discursivo estructural de comunicación semiótica a partir del cual el “sinsentido” pasa a formar parte del símbolo y del mensaje a comunicar (Urbina Blanco, 2021, tomado de Palomo García, 2022, p. 1). Es un tipo de publicación que, nuevamente, es hecho por usuarios de redes sociales que retoman un hecho público y le brindan su propio significado para expresar sus puntos de vista.

Una diferencia clara entre un meme y un *shitpost* es que los últimos son más difíciles de entender, ya que se necesita contexto específico para captar el mensaje que se transmite. “A menudo utilizan grados más altos de ironía y requieren una comprensión más profunda de normas particulares y chistes internos de una comunidad para descifrarlos. Son menos accesibles para una audiencia general” (Jahn, 2021, p. 16).

Académicamente existen clasificaciones y tipologías de memes que pueden utilizarse para analizar el contenido. Markus Baurecht de la Universidad de Klagenfurt, Austria, elaboró un marco analítico para clasificar tipos de memes. Para ello, retomó aportes de distintos autores y estableció cuatro categorías para describir memes (Baurecht, 2020, p. 144):

- Medio de transmisión: determina qué tipo de medio es utilizado para transmitir información (imagen/foto, video, texto, GIF, etc.).
- Formato de transmisión: determina la relación entre transmisión visual o textual en un meme (pesado en imagen, pesado en texto, balanceado).
- Contenido de transmisión: determina qué tipo de información es transmitido (política/noticiosa/hechos actuales, cultura pop, relacionable, ciencia, múltiple).
- Tipos de transmisión: determina qué tipo de meme es el contenido.

En esta última, describe seis tipologías de memes (Baurecht, 2020, p. 145):

- Macro imagen: Estructura clásica de una imagen como fondo visual con un texto introductorio superior y un texto inferior como remate.
- Meme de panel: Suele constar de 4 o más paneles. Puede adoptar distintas formas, la más común es la de “me gusta” o “no me gusta”.
- Meme de descripción: Las distintas partes dentro de una imagen representan metafóricamente otra cosa, que suele estar determinada por un texto adicional.
- Meme de captura de pantalla: Captura de pantalla tomada de una película, programa de televisión o vídeo, a menudo con subtítulos.
- Meme cruzado: Imágenes de memes de uso común, pero diferentes, combinadas para crear un nuevo significado.
- Meta-meme: Autorreferencial a la cultura de los memes y/o rompiendo la tercera pared. Desafía las leyes de la creación de memes (cada tipo debe seguir una determinada estructura para ser reconocible. Los memes meta no siguen estas leyes/estructuras, pero ganan popularidad debido a su originalidad).

Para esta tesis serán útiles las cuatro categorías de clasificación descriptiva de memes y las seis categorías de tipologías de memes para poder colocarle un nombre al contenido humorístico que podrían haber utilizado las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas. Se utilizará este mismo esquema para clasificar los *shitposts*, pues la similitud es que estos últimos tienen los mismos formatos (un *shitpost* puede ser un texto, una imagen, o una combinación de estos, un video, un GIF, etc), siendo la diferencia crítica el contexto y la complejidad del mensaje final.

Sean memes o *shitposts*, lo cierto es que ambos están siendo utilizados por las audiencias en El Salvador para hacer comentarios sobre hechos nacionales o sátira política para burlarse del poder establecido.

Lo nuevo es que los partidos políticos los utilicen y/o los retomen de esfuerzos orgánicos hechos por los propios usuarios de redes sociales. La tesis busca explorar esto también, pues forma parte del entendimiento de la lógica de las redes sociales por parte de las campañas políticas salvadoreñas.

Comunicar y expresar acontecimientos políticos relevantes a través del lente del humor no surgió con las redes sociales, sino que es un fenómeno que viene haciéndose desde hace muchos siglos atrás.

El humor político: pasado y presente

El humor como forma de comentario o burla política ha estado presente en la palestra pública de diferentes culturas alrededor del mundo desde incluso antes de la era cristiana, como lo registra la estudiosa de los bufones en distintos momentos en la historia, Beatrice Otto, para un video de TED-Ed (Ted-Ed, 2023).

Conforme fue avanzando la tecnología y las formas de expresión, los métodos para burlarse del poder o hacer comentario social respecto a acontecimientos políticos también fue cambiando, pasando hacia las caricaturas publicadas en periódicos, los espectáculos televisivos de sátira y ahora, en la actualidad, formatos nuevos como memes y *shitposts*. “Desde los tiempos del bufón de la corte hasta las caricaturas políticas, el humor ha sido un método para burlarse tanto de personas como de instituciones en los niveles más altos del poder” (Miltner, 2018, p. 216).

El avance de la tecnología también fue democratizando quiénes podían hacer uso de la sátira política, pues ya no se tiene que ser un bufón de las élites de un país, un caricaturista empleado en un prestigioso periódico o un personaje de un programa televisivo que sale al aire en horarios estelares. “Si bien el humor “suaviza” el estilo discursivo, las plataformas sociales digitales brindan una alternativa a los conglomerados de transmisión controlados por la élite”, afirma Davis (2018, p. 3901), señalando que las redes sociales son una alternativa más democrática para que cualquier persona transmita su mensaje y pueda ser recibido por las mayorías.

La expresión política del electorado a través de la cultura en línea surge no como una nueva forma de hablar y comentar hechos políticos, pero sí como un vehículo donde cualquier persona que tenga acceso a un teléfono, el Internet y redes sociales puede ejercer su derecho a la libertad de expresión y brindar su punto de vista en particular para ser compartido con otras personas: “Este movimiento hacia la “tontería” y la “irreverencia” en la comunicación política en línea es significativo, ya que Hartley (2012) sugiere que puede ser un punto de entrada entre personas y grupos que han sido desposeídos políticamente” (Davis, 2018, p. 3901).

La relevancia de esto es que cualquier persona puede animarse y sentirse motivada a hacer una crítica social en redes sociales utilizando el humor, y puede encontrar que muchas otras personas coinciden con su punto de vista transmitido a través de un meme o *shitpost*.

Las redes sociales han fomentado nuevas formas de comunicación y participación política. Estas formas comunicativas adoptan las convenciones de la cultura de Internet, que incluyen el ingenio, la parodia, el sarcasmo, la cooptación y la memorización lúdica. Hartley (2010, 2012) llama a este estilo de interacción “silly citizenship” (ciudadanía tonta en inglés) (Davis, 2018, p. 3900).

No es casualidad que los políticos y sus asesores de campaña tengan la idea de comunicar sus mensajes a través de las redes sociales utilizando tonos y contenido humorístico para llegar al electorado. Primero, saben que al usar el humor pueden llegar a más personas y lograr que estas empaticen con ellos. Segundo, saben que las redes sociales, especialmente X, es una herramienta que ayuda a viralizar contenido político. Esto ya fue identificado como verdadero en El Salvador al menos desde 2014 como fue evidenciado anteriormente.

Esta tesis busca explorar por qué estos candidatos en particular escogieron hacer este tipo de publicaciones en sus respectivas campañas políticas, además de conocer qué reacciones esperaban del electorado con ese tipo de contenido, y si estos obedecían a un fin o fines específicos.

Capítulo 3: Metodología

Tipo de investigación

Esta es una investigación de corte descriptivo, lo cual significa que se plantea producir conocimiento para conocer cómo se comporta el fenómeno de la utilización de la lógica de las redes sociales en las campañas políticas electorales y las características de ambas campañas (Cohen y Gómez Rojas, 2019, p. 241).

Además, es una investigación transversal sincrónica, pues no se busca hacer un análisis comparativo del desempeño de distintas variables a lo largo del tiempo, por ejemplo, entre las elecciones de 2024 y las de 2021 o 2018, sino describir un fenómeno en un momento establecido, que en este caso son las elecciones de 2024 (Cohen y Gómez Rojas, 2019, p. 254).

Técnicas de investigación

Para conocer cómo se utiliza la lógica de las redes sociales en las campañas políticas electorales, cómo están funcionando y describir las características de las campañas se utiliza una metodología cualitativa a través de la técnica de las entrevistas a profundidad con protagonistas de la campaña de Manuel Flores y Milagro Navas, como el equipo que la manejó. Esto ofrece una oportunidad única, pues el acceso a estas fuentes brinda sus perspectivas tras bambalinas -del *backstage*- de la lógica de la utilización de las redes sociales por parte de las campañas. Además, en estas entrevistas se indaga sobre aspectos operativos, estratégicos y comunicacionales de las campañas para describirlas de manera eficaz.

Estas entrevistas son semiestructuradas, es decir, contienen un instrumento dividido por categorías de interés, con preguntas elaboradas a partir de los objetivos específicos y el marco teórico junto con aspectos contextuales, pero no se rige a realizar solamente las preguntas escritas en el instrumento, sino que pueden surgir nuevas a partir de las respuestas brindadas por las personas entrevistadas.

Al momento de realizar una entrevista se le explica a la persona participante de qué trata el estudio y para qué se está haciendo. También, se explica: que se puede negar a participar o a responder algunas preguntas que se hagan; que se puede garantizar la anonimidad si así lo requiere la persona entrevistada; que la entrevista se graba para ser posteriormente transcrita y analizada; que los datos sin procesar no son compartidos con terceras personas y son utilizados únicamente para fines académicos; que la tesis, aceptada, se publica en el repositorio público de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas donde cualquiera podrá acceder al texto completo del estudio y la información procesada, brindando así el consentimiento informado que la ética académica mandata especificar.

Las entrevistas son transcritas en su totalidad para poder realizar un análisis de estas y ubicar qué características de las tipologías de campaña pueden describirse, además de los motivos de la utilización de la lógica de las redes sociales en las campañas.

Para contrastar los datos y colocarlos en el contexto político y social de las elecciones generales de 2024 se consultan fuentes bibliográficas como periódicos, estudios coyunturales de tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, informes realizados por entes gubernamentales como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y todo material de fuentes secundarias que abonen a la explicación del fenómeno.

Adicionalmente, se utiliza el análisis de contenido para examinar las publicaciones hechas por las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas en la red social X (antes Twitter). Esto permite identificar, clasificar y comparar el contenido publicado por ambas campañas para comprender si utilizan la lógica de las redes sociales según Southern (2022), además de brindar insumos para identificar características de las campañas según las clasificaciones de Strömbäck y Kiouisis (2014) y Roemmele y Gibson (2022).

Como concluyeron Karpf et al. (2015, p. 15), la investigación cualitativa podría ayudar a explicar la comunicación política durante momentos de rápidos cambios políticos, sociales y tecnológicos, por lo que la metodología cualitativa es la más adecuada para esta investigación.

Diseño de investigación

Un diseño de investigación empleado en la metodología cualitativa es el estudio de caso. De acuerdo con el investigador estadounidense reconocido por sus contribuciones a la explicación de metodologías mixtas, John Creswell, los estudios de caso sirven para detallar una situación o fenómeno a profundidad.

Se elige un estudio de caso para examinar un caso, conectado en tiempo y espacio, y se busca material contextual acerca de la escenografía del caso. Se reúne mucho material de múltiples fuentes de información para proveer un retrato en profundidad de un caso (Creswell, 2017, p. 33).

Para ello, Creswell afirma que se pueden utilizar distintas técnicas de recaudación de datos, como la investigación documental, realización de entrevistas, observaciones participantes, entre otras (Creswell, 2017, p. 76).

Robert Yin, científico social conocido por su trabajo sobre estudios de casos, explica que hay seis formas para recopilar evidencias en los estudios de caso: documentos, archivos, entrevistas, observación directa, observación participativa y el uso de artefactos físicos (Yin, 2003, p. 86).

Yin detalla que la exactitud de los datos contenidos en las fuentes documentales y su naturaleza no intrusiva (no fueron creadas como resultado del estudio de caso) son fortalezas para utilizar la documentación como fuentes de información. Sobre las entrevistas, resalta que estas se enfocan en el objeto de estudio y son perspicaces, pues proveen datos relevantes e indagatorios para el estudio (Yin, 2003, p. 86).

Por otro lado, Creswell explica que los estudios de caso pueden tener múltiples sistemas dentro de un estudio de caso. A esto se le llama estudios de caso de sistemas de límites múltiples o estudio de caso colectivo (Creswell, 2007, p. 73). En esta tesis, un sistema es la campaña de Manuel Flores, mientras que el otro sistema es la campaña de Milagro Navas.

Sin embargo, esto no significa que se estudiarán distintos fenómenos en el estudio de caso. Se trata de describir y analizar un fenómeno a partir de los diferentes sistemas. “En un estudio de caso colectivo (o estudio de caso múltiple), un problema o preocupación es seleccionado, pero el investigador selecciona múltiples casos para describir el fenómeno” (Creswell, 2007, p. 74).

Para ello, Robert Stake, en su libro “Multiple Case Study Analysis”, detalla que los sistemas a estudiar sí deben tener similitudes (Stake, 2006, p. 1). En consecuencia, también tendrán diferencias. Es decir, los sistemas que se utilicen en un estudio de caso colectivo pueden ser comparados y analizados a partir de sus similitudes y diferencias para describir un fenómeno en particular. “Estudiamos lo que es similar y diferente en los casos para comprenderla mejor” (Stake, 2007, p. 6). El autor desarrolla un esquema que ayuda a visualizar la lógica de un estudio de caso colectivo.

Figura 4

Diseño gráfico de un estudio de caso.

Traducido. Tomado de Stake, 2007, p. 5.

El esquema muestra el funcionamiento de un estudio de caso colectivo donde hay distintos sistemas dentro de un estudio de caso. El círculo grande de en medio es señalado como el caso, y contiene cuatro divisiones: tres para señalar los distintos sistemas dentro del caso, y otro para establecer las técnicas de investigación que se utilizarán para recaudar la información. Alrededor del círculo grande se refleja las distintas variables contextuales para tener en cuenta: la educacional, la política, la cultural, la histórica y la investigación relevante. Abajo, dos cuadros donde se colocan los problemas a investigar y las preguntas que ayudarán a explicar estos problemas.

Para esta tesis, el diagrama es prácticamente el mismo, pero únicamente contiene dos sistemas: el de la campaña de Manuel Flores y la campaña de Milagro Navas, por lo que el esquema se ve de la siguiente manera:

Figura 5

Diseño gráfico de estudio de caso colectivo sobre la lógica de las redes sociales en campañas electorales en las elecciones generales de 2024 en El Salvador.

Elaboración propia con base a Stake, 2007, p. 5.

En cuanto al muestreo, se utilizará la técnica de muestreo por criterio. Se contacta con gestores de comunicación de las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas con los que se tiene acceso para que puedan explicar la estrategia en las campañas políticas desde su visión como estrategas, además de solicitar entrevistar a Flores y Navas para poder indagar aspectos políticos y comunicacionales de la campaña desde su visión como políticos.

También, se busca recopilar las publicaciones hechas por las campañas de Flores y Navas en la red social X durante el contexto electoral legal y días antes de las elecciones respectivas. Esto se hace utilizando la herramienta de búsqueda avanzada de X y copiando cada una de las publicaciones en un Microsoft Excel con las siguientes categorías que toman como base la tipología de memes de Baurecht: texto del tuit, reposts, likes, comentarios, alcance, post humorístico, meme/shitpost, medio de transmisión, formato de transmisión, contenido de transmisión, tipo de transmisión, enlace y captura de pantalla.

En resumen, la tesis utiliza la metodología cualitativa con un tipo de investigación de estudio del caso de la campaña política electoral presidencial de Manuel Flores y la campaña política electoral municipal de Milagro Navas en 2024. Para recabar los datos se entrevista a las personas encargadas de las campañas de los candidatos para conocer elementos clave de la campaña, el tipo de campaña y el humor político (memes y *shitposting*) como elementos clave de implementación de lógica de las redes sociales -principal constructo de la investigación-, además de recopilar las publicaciones de las campañas políticas en X para analizar su contenido.

Breve descripción del contenido del trabajo

Esta tesis analiza la utilización de la lógica de redes sociales en las campañas políticas de Manuel Flores y Milagro Navas durante las elecciones generales de 2024 en El Salvador. A través de un análisis descriptivo y comparativo, se estudia, por primera vez en una tesis salvadoreña, cómo ambos candidatos utilizaron el *shitpost* y tonos de comunicación surgidos de la cultura de Internet y las redes sociales para lograr sus objetivos de campaña.

El estudio se basa en la premisa de que las redes sociales han transformado la comunicación política en el mundo, permitiendo que las campañas utilicen herramientas surgidas de la cultura del Internet y redes sociales como memes y *shitposting* para maximizar su alcance.

Con datos recabados de sus publicaciones hechas en X en el contexto de la campaña electoral, se relatan las ocurrencias de cada campaña tal como se vieron en la palestra pública, y con la ayuda de entrevistas hechas a protagonistas de ambas campañas se brinda la posibilidad de entender por qué se tomaron ciertas decisiones, brindándole profundidad a la información y la posibilidad de conocer cómo se manejan campañas políticas en El Salvador.

Además, se utilizan documentos de fuentes secundarias que brindan el contexto sociopolítico necesario para entender en su totalidad las decisiones que fueron tomadas por las campañas de Flores y Navas.

Para analizar mejor la utilización de la lógica de las redes sociales en ambas campañas, se hace uso de dos tipologías de campañas políticas que permiten describir las acciones de las campañas basadas en distintas características.

También, por primera vez en una tesis salvadoreña, se averigua cómo una campaña política utiliza el Big Data y el Thick Data para ganar una elección.

Se ofrece una reflexión final sobre la comunicación política en El Salvador, el uso de contenido surgido de la cultura del Internet y redes sociales, cómo las campañas políticas pueden utilizar este tipo de contenido, que muchas veces puede surgir de la expresión política de la ciudadanía, y las implicaciones de esto en la democracia.

Capítulo 4: Análisis de resultados

En este capítulo se analizaron los insumos recaudados a través de distintas fuentes de información, siendo estas fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias se encontraron: Manuel Flores, excandidato a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en las elecciones presidenciales de 2024; Karen Ramos, jefa de campaña de Manuel Flores; Roberto Dubón, consultor en comunicación digital y política para la campaña de Flores; Gerardo Alas, el creador del *shitpost* retomado por la campaña de Flores; y el estratega digital político de la campaña de Milagro Navas, quien solicitó de manera explícita se mantuviera su anonimato. Se trató de concertar una entrevista con la alcaldesa Navas, pero no dispuso del tiempo para ello.

Para la campaña de Manuel Flores se entrevistó al propio candidato y a su jefa de campaña. Ambos tuvieron un rol central en el diseño y ejecución del discurso político de la candidatura, así como en la toma de decisiones estratégicas y comunicacionales. Las fuentes ayudaron a descifrar aspectos descriptivos de la campaña, como la cantidad de personas que trabajaron la campaña y su dinámica. También, los testimonios de ambos fueron clave para comprender cómo se valoró la utilización del *shitpost* en la campaña.

En el caso de Roberto Dubón, consultor en comunicación digital, él afirmó que es alguien que ha trabajado muy de cerca con Flores; incluso en acciones políticas anteriores. Fue Dubón la persona que le sugirió a Flores retomar el *shitpost*, pues el consultor es un experto en comunicación política digital y supo que ese momento debía aprovecharse. Flores y Ramos, siendo las personas que tomaban las decisiones, lo implementaron.

Para la campaña de Navas se entrevistó al estratega digital que tuvo un papel directo en la conceptualización y ejecución de la narrativa digital de la candidata, incluyendo la adaptación del tono *sassy*/audaz que marcó la comunicación en redes sociales. Además, su testimonio permitió conocer que en la campaña se utilizó una herramienta de Big Data para tomar decisiones comunicacionales.

Gerardo Alas, la persona que creó la idea del *shitpost* que fue reutilizado por la campaña de Flores, se entrevistó para saber la motivación del *shitpost*. Con la entrevista se descubrió que Alas comunicó su frustración sobre la campaña política de 2024 a través de este *shitpost*, dentro del cual mucha ciudadanía también usó el recurso para reflejar su propio descontento. Esto ayudó a recalcar que este tipo de contenido surgido de la cultura de Internet a menudo tienen una connotación mayor que simplemente burlarse del poder, y esto puede ser aprovechado por las campañas políticas para saber cómo se siente la ciudadanía sobre un tema en específico.

La selección de estas personas obedeció a criterios de accesibilidad y disposición de brindar entrevistas a profundidad. De manera más importante, estas personas fueron entrevistadas por su posición privilegiada para explicar las motivaciones, estrategia y recursos disponibles en la campaña.

También, se recaudaron todas las publicaciones hechas por las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas en la red social X durante el contexto electoral, que es donde se enfocó el estudio. En el caso de Manuel Flores se revisaron todas las publicaciones que hizo desde el 3 de octubre del 2023 al 4 de febrero de 2024, fechas de campaña permitida por el TSE, los días previos a la votación y el propio día de la votación para las elecciones presidenciales, en la cuenta @ManuelFloressv.

En el caso de Milagro Navas, se rastrearon todas las publicaciones hechas desde el 5 de febrero de 2024 al 3 de marzo de 2024, fechas de campaña legal, los días previos a la votación y el día de la votación para las elecciones de Concejos Municipales, pero en este caso desde las cuentas @lalibertadeste y @milagro__navas; dos cuentas que fueron identificadas durante su campaña como emisoras de los mensajes de la alcaldesa.

Los insumos de estas publicaciones se combinaron con fuentes secundarias, como encuestas de universidades, periódicos e institutos de pensamiento que midieron la intención de voto

de los candidatos, para hacer un recuento de ambas campañas desde un periodo inicial y final tomando un criterio estándar como el plazo legal para hacer propaganda electoral, los días previos a la votación y el día de las votaciones respectivas para ambas campañas.

Se retomaron publicaciones de ambas campañas que fueron hechas en periodo de silencio electoral. Es decir, días después de que terminó el periodo de propaganda electoral legal y antes de las fechas de las votaciones (3 de febrero de 2024 para las presidenciales y 3 de marzo de 2024 para Concejos Municipales). La razón de esto es porque, en el caso de Flores, las publicaciones de “Chinese Flowers” y “The Front” (que dieron origen a esta tesis) se colocaron en la red social del candidato en este momento específico y son de especial interés para el estudio debido a su particularidad de contenido. En el caso de la campaña de Milagro Navas también se publicó contenido relevante para el análisis durante el silencio electoral.

Es importante aclarar que la tesis no se circunscribe a únicamente analizar el contenido publicado durante el plazo legal para emitir propaganda electoral, pues el interés máximo es el análisis de la comunicación política digital ejercida por las campañas. Es lógico que, en las fechas anteriores inmediatas al día de la votación, e inclusive el mismo día de la votación, se publique contenido interesante para el análisis, pues son momentos cruciales para cualquier campaña.

Con esto, se pudo hacer un análisis de contenido sobre el tipo de contenido que ambas campañas utilizaron con base a la clasificación de contenido digital de Jahn: ¿son serias o humorísticas?, y también a la clasificación y tipología de memes y shitposts de Baurecht. Así se pudo determinar si las campañas utilizaron y aprovecharon el humor como táctica para empatizar con el electorado.

Este análisis de contenido puede verse en el anexo 3 a través de un hipervínculo que enlaza al Microsoft Excel.

Luego, con base a las entrevistas y al análisis de contenido se pudo determinar el tipo de campaña política de Flores y Navas utilizando los criterios de Norris, Plasser y Plasser y retomado por Strömbäck y Kioussis: ¿fueron campañas premodernas, modernas, postmodernas u orientada a los datos?, y si fueron orientada a los datos, como teorizaron Roemmele y Gibson, ¿fueron científicas, subversivas, o comparten elementos entre las categorías?

También, se retomaron documentos de distintas organizaciones salvadoreñas y fueron utilizados para brindar contexto importante sobre las condiciones contextuales de las campañas.

Fundamentalmente, se retomó el concepto de “lógica de redes sociales” y se aplicó la definición operativa propuesta en esta tesis para averiguar si las campañas crearon contenido que aprovecha el entendimiento de la cultura de Internet y el funcionamiento de los algoritmos para viralizar información, alcanzar sus objetivos estratégicos, maximizar su impacto en línea y generar interacciones tanto en línea como fuera de línea para favorecer la visibilidad de sus candidatos.

La campaña de Manuel Flores: Yo soy el Chinese Flowers

Manuel Flores, nacido en 1965, no era un político nuevo. En el año 2000 fue parte del Concejo Municipal de Quezaltepeque por el partido del FMLN. Su simpatía por la ideología de izquierda floreció a temprana edad cuando leyó el poema “Aún bajo la amargura” del poeta y combatiente guerrillero guatemalteco, Otto René Castillo. En la adolescencia, se unió al Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS), un movimiento estudiantil surgido en la década de los 70 que luchaba por la transformación política del país, para realizar labores de mensajería (Pérez, Canizalez y Díaz, 2024).

Luego, se unió a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco organizaciones guerrilleras de El Salvador que conformaban el FMLN. Como parte de su lucha revolucionaria se unió a las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para combatir los Contras de Nicaragua (Pérez, Canizalez y Díaz, 2024). Su estrecha relación con el país centroamericano lo llevó a estudiar una licenciatura en biología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; universidad donde después fue maestro de la misma disciplina científica.

Cuando el FMLN se volvió partido político oficial en El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, Flores regresó a su pueblo natal de Quezaltepeque para hacer trabajo político. Después de ser concejal, participó en las siguientes elecciones municipales y logró convencer al electorado que él era una buena opción para ser el edil de la ciudad. Logró convencerles por dos periodos más, pues fue alcalde desde 2003 hasta 2012 (Pérez, Canizalez y Díaz, 2024).

Para el 2012, compitió por un escaño en el poder Legislativo con el partido del FMLN, y ganó. Fue reelecto en 2015 y en 2018 como diputado. Flores también mantiene relaciones con la República Popular de China y fue uno de los principales impulsores para que el Estado salvadoreño cortara relaciones con Taiwán y las estableciera con el gigante asiático (Acosta, 2024).

El 3 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral inscribió oficialmente la fórmula electoral presidencial del FMLN: Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo como candidato a presidente y Wuerner Yoalmo Marroquín Chavarría como candidato a vicepresidente para las elecciones presidenciales de 2024 (TSE, 2023, p.3). Desde el 3 de octubre la difusión de material electoral en el caso de las elecciones presidenciales ya estaba permitido según el calendario electoral del mismo organismo rector.

Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, Manuel Flores, se enfrentaba junto a su candidato a vicepresidente del FMLN contra Nayib Bukele, el presidente constitucional que gobernaba El Salvador desde 2019 y que ahora competiría por segunda vez por la presidencia, aunque la Constitución de la República lo prohibiera.

Flores tenía una tarea titánica, pues no solo tendría que enfrentar a Bukele, que gozaba de una popularidad positiva general, sino también a un contexto institucional electoral marcado como fraudulento por la sociedad civil organizada, que tenía como una consecuencia que los partidos opositores al oficialista no recibieran financiamiento público para sus campañas electorales, pero además debía afrontar distintas circunstancias comunicacionales de cara al proceso electoral.

Además, en enero de 2024, un mes antes de las elecciones presidenciales, la UFG pidió a encuestados que evaluaran a los distintos candidatos presidenciales. Sobre Manuel Flores, el 64.6% dijo que no lo conocía. En contraste, únicamente 1% dijo que no conocía a Bukele (UFG, 2024, p. 41).

En esta misma encuesta, el 24.2% dijo que Flores no convenía como candidato; 7.6% dijo que era el peor candidato; y 3.6% lo catalogó como el mejor candidato. Sobre Bukele, al 12.8% no le convenía; el 2% dijo que era el peor candidato; y el 84.1% de las personas encuestadas dijeron que era el mejor candidato (UFG, 2024, p. 41). Es decir, Flores y su campaña tuvieron el primer reto de darse a conocer a la población salvadoreña como candidato a la presidencia de El Salvador.

Otro reto que tuvo Flores y su campaña era cambiar la percepción pública de las personas en torno a su partido político. Distintas encuestas hechas por instituciones de estudio y organizaciones de la sociedad civil arrojaban resultados contundentes: la percepción pública del FMLN era negativa, y las personas asociaban esas cuatro siglas con palabras de percepción negativa.

En una encuesta del Instituto Universitario de Investigación Pública de la UCA (IUDOP) de noviembre de 2023, las palabras que se encontraban en el *top of mind* de la gente salvadoreña con respecto al FMLN fueron: corrupción, ladrones, mal trabajo, nada, mentiras/engaño (IUDOP, 2023, p. 27). FUNDAUNGO, en una encuesta publicada en diciembre de 2023, revelaba que del 1 al 10, siendo 1 que el partido no le gusta nada y 10 que el partido le gusta mucho, el FMLN se sacaba un 2.1 en valoración promedio (FUNDAUNGO, 2023, p. 14).

No solamente el partido político de izquierda tenía una opinión pública desfavorable, sino también el mismo candidato y su compañero de fórmula. En agosto de 2023, la UFG consultó a la población cuál era la fortaleza de la fórmula del FMLN, a lo cual respondieron “ninguna”. Sobre su debilidad, afirmaron que era “corrupción” (UFG, 2023, p. 87). Segundo problema: si las personas los conocían, había que cambiar la percepción negativa a una positiva.

Internamente, en una entrevista desarrollada en abril de 2023 del periódico El Faro con Vladimir Melara, uno de los voceros e integrantes del Consejo Nacional del FMLN, se afirmaba que la militancia del partido se encontraba resentida por errores del pasado. Además, confirmaba que al partido no se le había entregado la deuda política, la cual era parte del financiamiento público a la que los partidos políticos salvadoreños podían acceder además del financiamiento privado (Labrador y Gavarrete, 2023).

La campaña de Manuel Flores trató de hacer su lucha frente a un panorama ampliamente negativo y adverso desde cualquier enfoque de análisis del cual se podía hacer. En el tema de la comunicación política, también estaba cuesta arriba, pues, como se mencionó anteriormente, la misión era hacer que Flores agradara al electorado salvadoreño, y todas las encuestas señalaban exactamente lo contrario, no solo de su partido, sino de él y su compañero de fórmula.

Para esta labor de comunicación, Flores tuvo a un equipo núcleo de 4 personas. Entre ellas se encontraba Karen Ramos, Licenciada en Comunicación Social con una Maestría en Neuromarketing.

Mi equipo (era) un equipo pequeño de cuatro personas ad honorem, pero con un corazón tan centrado en lo que queremos y no solo en las elecciones, sino para futuro; que hicimos de tripas, como decimos, chorizos; y otros le dicen de tripas corazones, porque son más románticos (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Específicamente, estaba Karen con el cargo de jefa de campaña, un licenciado en Relaciones Públicas y Comunicaciones, otra persona se encargaba de la prensa y otra persona de la logística. Todos ad honorem.

Nosotros, incluso, pedíamos favores a mis amigos diseñadores o amigas diseñadoras que nos ayudaran (...) fuimos buscando apoyo ad honorem (...) o sea, aquí en el partido no hay diseñadores y esa es una de las cosas que uno tenía que ir llenando (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Con estas primeras frases se va pintando con más claridad el panorama difícil en el que Flores hizo su campaña, pues no solo competía contra un candidato sumamente popular que la mayoría de los salvadoreños conocían, combinado con una imagen propia de su partido izquierdista muy desfavorable y donde muchas personas no conocían a Flores, sino también con una falta de condiciones materiales que evidenciaban una clara desventaja en comparación con Bukele.

Esto tiene una explicación clara: el Gobierno no entregó la deuda política a tiempo a los partidos políticos para que pudieran hacer su campaña, tal como se explicó en el contexto de esta tesis. La desventaja fue muy evidente, pues no había dinero para pagarle a las personas que trabajaron la campaña, ni para publicidad, ni para acceder a herramientas que permitieran conocer la percepción del electorado de una forma automática a través de la recolección de datos digitales o técnicas de *big data*. “(¿Big Data?) Y cómo, si eso cuesta dinero. Con suerte teníamos para una BIG Cola” (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024). “No había dinero”, confirmó también Ramos (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

A partir de estas aseveraciones, puede determinarse que la campaña de Flores no alcanza la característica mínima para considerarse de la fase 4 expuesta por Roemele & Gibson: ser una campaña orientada a los datos y donde las decisiones se tomen con base a herramientas automatizadas que pueden medir las emociones y percepciones de la ciudadanía.

Sin embargo, la campaña de Flores siguió y se tomaron las decisiones estratégicas para enfrentar el proceso electoral presidencial. “Al no tener recursos, pues dijimos: nos vamos con las redes (sociales) y también a pisar el territorio, a pie, como sea”, afirmó Flores (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Ramos conocía el contexto de la percepción del partido, por lo que desde el principio sugirió a Flores que se hiciera una campaña enfocada en el candidato. “Le propuse una campaña basada en él, no en el partido, porque usted dice ‘FMLN’ y para la gente eso es una mala palabra” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024). No obstante, Ramos aclaró que, si bien la campaña se enfocaba en el candidato, no se apartaba totalmente del partido.

Es más, el plan de campaña de Flores fue construido en conjunto con el partido. “Nos sentamos con el secretario general, con el equipo de conducción partidaria, y diseñamos una estrategia y esa estrategia se plasmó en un plan de gobierno” (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Concretamente, la campaña comunicó al “Chino” Flores y sus propuestas, sin brindar mayor enfoque al FMLN, pero sin apartarse completamente de los colores y logo institucional.

A través del análisis del contenido se pudo contrastar con distintas aseveraciones de Ramos sobre la campaña. Ramos mencionó que las redes sociales principales que utilizaron en la campaña fueron Facebook, YouTube, X y TikTok, por lo que valida la pertinencia de la red social escogida para este estudio (X).

Sin embargo, es pertinente mencionar que en X no se hizo una publicación referente al inicio de la campaña legal el 3 de octubre de 2023. Esto sí se hizo en Facebook.

Figura 7

Captura de pantalla de la transmisión en vivo del inicio de campaña el 3 de octubre desde el perfil de Manuel Flores en Facebook.

Tomado del perfil de Facebook de Manuel Flores. *Inicio de Campaña*, 2023, Facebook. Video. <https://www.facebook.com/manuelelchinoflores/videos/68728266005160>

En el inicio de campaña se confirma lo que Ramos dijo sobre mostrar al Chino y sus propuestas, pero sin apartarse del FMLN: se ve una lona en un *backing* con un estampado que dice “Chino Flores Presidente”, ilustraciones de notas musicales y lentes oscuros, pero no aparece el isologo del FMLN en ninguna parte. Es más, Flores no utiliza una camisa del FMLN para el lanzamiento de campaña. No obstante, se encuentra rodeado de militantes del partido, entre ellas una de las personas más reconocidas del partido, exdiputada de la Asamblea Legislativa y actual diputada del PARLACEN por el FMLN, Karina Sosa. También, atrás, ondea una bandera del FMLN. La campaña comunica principalmente al Chino, pero no se separa completamente de su partido.

En X, la primera publicación hecha en el contexto de la campaña legal fue para comunicar su propuesta de “Medio pasaje estudiantil”. Esto se hizo publicando un diseño editado junto con el texto de la publicación.

Figura 8

Captura de pantalla de publicación de propuesta de campaña de Manuel Flores.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Medio Pasaje por la Educación y el Conocimiento*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1710128503209730148>

En este caso, llama la atención de que se continúa utilizando el logotipo de su nombre, y que en ninguna parte del diseño aparece el isologo del FMLN. Tampoco aparece mencionado en el texto de la publicación.

Esto sucede de nuevo en otro diseño publicado que comunica la propuesta de “Bono por la dignidad” (Figura 9). El diseño no tiene el logo del FMLN. Sin embargo, en esta ocasión, sí se ocupa un *hashtag* con el nombre del FMLN. Es decir, se menciona directamente al partido en una comunicación digital de la campaña en X.

Figura 9

Captura de pantalla de publicación de propuesta de campaña de Manuel Flores.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Bono por la Dignidad*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1716610502627852780>

En la Figura 10, nuevamente se denota el logotipo de “Chino Flores”, pero esta vez en una publicación conmemorativa del día del sindicalista. Todo octubre y noviembre en X, la campaña utilizó esa línea gráfica propia de Flores en sus publicaciones. En algunas no se mencionaba o hacía alusión al FMLN en la comunicación visual, pero en otras, como en extractos de entrevistas, el candidato sí mencionaba directamente al FMLN y el trabajo que el partido hizo en el pasado.

Figura 10

Captura de pantalla de publicación conmemorando el Día del Sindicalista.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Día del Sindicalista*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1719385354128543824>

Es hasta diciembre que la campaña empieza a ocupar en X una línea gráfica donde combina el nombre del Chino Flores con el FMLN (Figura 11). Se hace en una publicación con poca trascendencia e importancia política, pues es el anuncio de una entrevista que Flores sostendría en un canal de YouTube. Aquí ya se incluye el isologo del FMLN con la típica marca simulando un voto.

Figura 11

Captura de pantalla de publicación promocionando una entrevista que Flores sostendría en vivo.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Raúl Palacios presenta*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1732135281728368846>

A partir de ese contenido ya se puede percibir mayor utilización del isologo del FMLN en las publicaciones de la campaña de Flores. Incluso, en diciembre lanzaron distintas piezas audiovisuales donde aparecen políticos del FMLN como Rina Araujo, Marleni Funes, Dina Argueta, Anabel Beloso, promocionando distintas propuestas de Flores. Al final de los videos, se coloca la foto del candidato junto con la bandera del FMLN marcada simulando un voto y un texto señalando “Manuel “El Chino” Flores Presidente” (Figura 12).

Figura 12

Captura de pantalla de publicación spot publicitario de la campaña de Flores.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Necesitamos hospitales nuevos*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1732851451817267636>

¿Este cambio significó que el partido haya solicitado o exigido que la bandera se utilizara de manera más explícita en la comunicación de la campaña de Flores? La respuesta es no. “El candidato y nosotros como equipo tuvimos una libertad básicamente al 100% de elegir lo que nosotros íbamos a hacer”, afirmó la jefa de campaña (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

El equipo tenía la potestad de poder manejar la campaña como quisieran, junto con la aprobación y decisión final de Flores. Además, como se mencionó antes, la intención de Ramos no era separar la bandera del personaje de Flores. Sobre ello, Ramos explicó en la entrevista que, si bien el objetivo principal de la campaña era ganar las elecciones presidenciales, un objetivo secundario era volver a posicionar al FMLN como una fuerza electoral a nivel nacional. Esa fue una de las razones por las que no se podía separar al partido del candidato.

Todo lo anterior ayuda a descartar que la campaña de Flores fue premoderna, pues en esta fase las campañas se centraban en los partidos políticos. Esto no fue lo que ocurrió con la

campaña del candidato izquierdista. Si bien no se desligó totalmente de los colores de su partido, como sí lo hizo la otra campaña objeto de estudio de esta tesis, sí se enfocó en comunicar más al candidato en vez del partido FMLN. Cabe aclarar que esta fue una decisión consciente. Es decir, Ramos no quería separar la bandera y el candidato por voluntad propia, no porque así se lo exigía el partido. “La bandera no puede ser vilipendiada porque la bandera es un instrumento político” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

La campaña de Flores hizo un total de 113 publicaciones en X a lo largo de la campaña que empezó el 3 de octubre de 2023 y finalizó el 31 de enero de 2024. Entre estas publicaciones predominaron mensajes relacionados con el hecho de que Flores participaría en una entrevista en medios de comunicación, otras eran fotos o videos mostrando al candidato en distintos puntos del país con las personas de comunidades y material multimedia comunicando sus principales propuestas de campaña.

De acuerdo con Ramos, las publicaciones que se hicieron fueron una combinación entre la espontaneidad y la planificación. “Se hizo espontáneo y se hizo planificado, más que todo tomando en cuenta el tema de la plataforma (propuestas)” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Es útil conocer que las publicaciones fueron una combinación entre lo planificado y lo espontáneo, porque permite empezar a explicar el tipo de contenido que la campaña de Flores utilizó en su comunicación. Esto, además, se combina con el hecho de que Ramos conocía cuál era la percepción pública del partido y del candidato.

Es por ello por lo que algunos de los mensajes utilizados por la campaña de Flores tenían una naturaleza humorística y poco ortodoxa. En julio de 2023, meses antes del inicio oficial de la campaña, pero contando con la ratificación vía elecciones internas del FMLN de que él sería el candidato izquierdista, el Chino Flores se dispuso a decir en una entrevista televisiva de que sería “el pueblo” quien financiaría su campaña presidencial. ¿Cómo? Vendiendo sopa de patas, frijoles, ventas de bonos y rifas.

¿Qué dije yo en una entrevista? ¿Cómo se va a financiar la campaña? “Nuestra gente va a vender sopa de pata, va a vender carne asada, nuestra gente va a ser lo que sea, pero vamos a hacer campaña”, pero lo primero que dije yo fue “sopa de patas” y eso quedó, después dije “y voy a hacer el sopa móvil”, y después me fui al mercado a tomar sopa de patas (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Este mensaje fue intencional, según cuenta Ramos. “La sopa de pata fue lo primero que él dijo en campaña. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios que nosotros hicimos, una de las cosas que hacía falta en la sociedad es la parte identitaria” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024). Es decir, este mensaje le brinda el tono a la campaña de Flores, porque además concuerda con la identidad del Chino. El candidato siempre ha sido alguien que reivindica tradiciones nacionales, como el juego del capirucho, las canciones folclóricas y la cocina salvadoreña.

No se le iba a proponer nada al candidato que no fuera acorde al candidato (...) no podés forzar a un candidato a hacer alguien que no es. Entonces el Chino es muy

tradicional, es muy auténtico, es muy autóctono (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

No solo esas fueron las razones del mensaje de la sopa de patas. Otra razón, quizás la más importante, era la de atraer la atención de las personas para que la gente se enterara del Chino Flores. “Fueron propuestas o cosas polémicas. La sopa de patas solo fue una propuesta que hoy por hoy como dice el Chino, la gente habla de sopa de pata y aunque lo hagan risa, dicen “Chino Flores” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Hacer polémica, decir algo polémico, controversial, o algo “satírico” para generar discusión que gire en torno al candidato es una de las formas en cómo las campañas políticas están comunicando con lógica de las redes sociales, según Southern.

Roberto Dubón, consultor en comunicación política y digital, fue una de las personas que se mantuvo cerca de la campaña de Manuel Flores. Dubón ejecutó su propia campaña como candidato a diputado por el departamento de La Libertad por el partido FMLN, pero fue una fuente de consulta permanente en temas comunicacionales por parte de Flores. En una entrevista para esta tesis, Dubón confirmó que la idea del mensaje de la sopa de patas era posicionar al Chino Flores.

¿De dónde crees que salió la idea de la sopa de pata? De un meme que le hicieron. Si la sopa de pata es rica, ¿y quien no la toma? Casi el 100% de los salvadoreños han probado la sopa de pata. Pues incentivemos a que sigan haciendo memes de la sopa de pata y nos posicionamos nosotros” (Roberto Dubón, comunicación personal, 7 de diciembre de 2024).

Esto es saber hablar el lenguaje de las redes sociales según la primera característica establecida por Southern (2022), pues se entiende que el objetivo de una comunicación satírica, polémica, controversial, es que las personas hablen de ello para generar reacciones y conversaciones en torno a la campaña. No importa si es tomado como “poco serio”, lo importante era que se hablara, en este caso, del Chino Flores y su idea de vender sopa de patas para financiar una campaña política presidencial.

Sobre ello, Ramos ofreció una reflexión de este tipo de mensajes y contenido: el humor mueve. “Durante la campaña descubrimos que el humor era una de las cosas que mueve a la gente (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024). Sin embargo, al menos en los mensajes de X durante el periodo de campaña legal, no se detectó ninguna publicación con tono humorístico. Las 113 publicaciones que hizo en X en ese periodo fueron todas relacionadas con lo mencionado anteriormente: anuncios de entrevistas en medios de comunicación, fotos de Flores en distintas comunidades del país y material visual con sus propuestas de campaña y, en ocasiones, conmemoraciones de fechas importantes como el Día del Sindicalista o la fecha de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

No hay ninguna publicación relacionada con la sopa de patas, por ejemplo. Eso sí se repitió en entrevistas televisivas previo a la campaña legal, y en una entrevista en La Tribu, de los programas radiofónicos más conocidos en el país, en octubre de 2023, ya en tiempo de campaña legal.

Así transcurrió la campaña de Flores. Iba a programas de televisión o radio en TVX, TVM, La Tribu, la Radio YSKL, Radio Sonora para hablar de sus propuestas y de la campaña.

Visitaba comunidades en distintos departamentos del país y su equipo colocaba mensajes en las redes sociales de Facebook, TikTok, YouTube, X y en ocasiones Instagram. De acuerdo con Ramos, lograron pautar entre USD\$15 y \$30 en anuncios para Facebook, imprimieron alrededor de USD\$60 en trípticos que describían las primeras 4 propuestas de Flores, y hacían sus propias mediciones de la percepción de la gente al salir a las calles y lugares públicos para escuchar a las personas (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Ya en enero de 2024, un mes antes de la campaña, la encuesta de la UFG, citada anteriormente en esta tesis, vislumbraba los resultados de la campaña: el 64.6% de las personas encuestadas dijo que no lo conocía, el 24.2% dijo que Flores no convencía como candidato; 7.6% dijo que era el peor candidato; y 3.6% lo catalogó como el mejor candidato.

Ramos incluso vivió un momento donde pudo percibir lo que decía la encuesta con un ejemplo real. “Era enero y nosotros fuimos, no me acuerdo a qué pueblo de Usulután, y (preguntaban) y él, ¿quién es?” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

A finales de enero, la campaña de Flores llevó a cabo distintos actos de cierre de campaña en diferentes municipios, recorriendo casi todo el territorio nacional, pero, la encuesta de la UFG afirmaba que el candidato Flores no se posicionaba en la mente del electorado. Además, la intención de voto hacia el Chino Flores vista en la Gráfica 1, indicaba que pocas personas consideraban votar por él. Solo el 2.9 % de las personas encuestadas indicaban que votarían por él, mientras que el 70.9 % señalaba su voto hacia Bukele, su contrincante.

Gráfica 1

Evolución de intención de voto entre Nuevas Ideas y el FMLN en elecciones presidenciales.

Elaboración propia con base a datos de LPG DATOS, UFG, FUNDAUNGO, IUDOP y TSE.

Ya en periodo de silencio electoral, 3 días antes de la elección y durante la misma según el artículo 230 del Código Electoral (del 1 al 4 de febrero), en la cuenta de X de Manuel Flores solo se publicó un aviso de una entrevista que sostendría en CNN en Español y una reunión con la Misión de Observación Electoral de la OEA para conversar sobre el proceso electoral (Asamblea Legislativa, 2011, p. 75).

Dos días antes de las elecciones, el 2 de febrero, a las 3:58 p.m., Flores publicaba una imagen que no obedecía a ningún mensaje que comunicó durante su campaña: “The Front” (Figura 13), una traducción al inglés de “el Frente”, una abreviación del nombre de su partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No hubo aviso previo de que la campaña de Flores, o el mismo candidato, publicara contenido de este tipo. A las 6:43 p.m, publicaba “Chinese Flowers” (Figura 14), otra traducción al inglés, esta vez de su sobrenombre y apellido “Chino Flores”.

Figura 13

Captura de pantalla de publicación de “The Front” en X.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *The Front*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1753538405428772886>

La publicación de “The Front” alcanzó a un total de 955 mil usuarios en X. Tuvo 988 republicaciones, 3,700 me gusta y 432 comentarios. La publicación de “Chinese Flowers”

alcanzó a un total de 1.4 millones de usuarios en X. Tuvo 1,400 republicaciones, 4,600 me gusta y 867 comentarios.

Figura 14

Captura de pantalla de publicación de “Chinese Flowers” en X.

Tomado del perfil de X de Manuel Flores. *Chinese Flowers*, 2023, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1753580001583112202>

Estas dos publicaciones figuran como las que tuvieron más alcance en la cuenta de Manuel Flores en este contexto electoral, aunque se hayan hecho en tiempo de silencio electoral. En comparación con sus otras publicaciones no humorísticas, la que tuvo más alcance fue una publicación dirigida a la militancia del FMLN para ayudar a afrontar los estragos de la Tormenta Tropical Pilar a finales de octubre de 2023. Esa publicación tuvo un alcance apenas de 131 mil 800 usuarios.

¿Cómo ocurrió esto? ¿Fue planificado por la campaña de Flores? De acuerdo con Flores y su campaña, no. “No lo publicamos. Nació. No lo publicamos nosotros. Chinese Flowers nació”, afirmó Flores (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

“No sabemos quién es, es alguien que ya ni me acuerdo si es cuenta real o no, pero de nosotros no salió. En medio de la risa, de la jodaría que había en las redes sociales, sale eso. Eso surgió así” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Utilizando la herramienta de búsqueda avanzada de X, se pudo ubicar la publicación que dio origen al *shitpost* de The Front y Chinese Flowers. El 31 de enero de 2024 a las 9:37 p.m, el usuario @chamonator publicó un mensaje en X con un texto traduciendo los nombres de los partidos políticos salvadoreños al inglés, terminando la publicación con el *hashtag* #openenglish.

La publicación se clasifica como un *shitpost*; contenido que en la superficie no tiene valor o sentido, sino más bien actúa como un chiste interno con el cual se necesita más contexto para entenderlo. En este caso, el chiste interno se originó en esta publicación. Aunque no se necesitara mucho conocimiento para entender todo el contenido que derivó de esta publicación (realmente solo se necesita tener un poco de entendimiento del inglés), se puede definir como un *shitpost* por su naturaleza aparentemente sin sentido y que tuvo su origen en línea, en el universo pequeño de X El Salvador.

Figura 15

Captura de pantalla de publicación de @chamonator en X, iniciando la tendencia.

Tomado del perfil de X de @chamonator. *Vaya miren bichxs...*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/chamonator/status/1752898828418597302>

¿Por qué traducir los nombres de partidos políticos al inglés? Esta misma pregunta se le hizo al autor de la publicación, Gerardo Alas o @chamonator, para esta tesis. “Fue una bayuncada del momento”, afirmó Alas al preguntarle por qué hizo la publicación. Sin embargo, sí había un objetivo: enviar un mensaje al círculo de X del usuario (Gerardo Alas, comunicación personal, 3 de marzo de 2025).

No sé, quería hacer un llamado a la gente, pero no quería hacerlo tan formal, porque vuelvo y repito, no soy ni candidato ni tenía interés en hacerlo, quería hacerlo más gracioso. Y yo sé que a la gente el relajo es lo que le gusta. Y efectivamente, porque

el mensaje cayó en tierra fértil (Gerardo Alas, comunicación personal, 3 de marzo de 2025).

Para Alas, el *shitpost* no fue solamente para reírse, pues él reveló que fungió como una forma de expresar su descontento con el proceso electoral de 2024.

La campaña política fue nula, o sea no se sentía que iba a haber una elección, así como en las épocas que era el Frente versus ARENA. Entiendo yo que fue porque quizás a los partidos no les habían dado lo de la deuda política como para que hicieran sus respectivas campañas. Y por eso es que yo creo que para la gente el refugio era Twitter (X). Twitter (X) fue como la plataforma para nosotros como generación Z, *millennial*, por así decirlo, donde podíamos mostrar nuestro disgusto o invitar a la gente a que votaran, aunque las elecciones realmente no tenían sentido alguno (Gerardo Alas, comunicación personal, 3 de marzo de 2025).

Es importante recordar que un *shitpost*, si bien puede parecer sin sentido y/o careciente de objetivo, sí tiene un propósito de por qué son publicados, para qué son publicados y por qué tienen el potencial de difundirse rápidamente en redes sociales. Miguel Palomo García, en su artículo “Just for the lulz: Usos persuasivos del shitposting en la sociedad digital”, explica esto mismo.

Para él, los *shitposts* tienen un “alto poder sugestivo”, una capacidad de llamar la atención muy grande, lo cual genera emociones y reacciones en los usuarios y motiva a la difusión masiva, es decir, a la viralización: “El auge del *shitposting* proviene de una cuestión de índole emocional: en gran parte de los sujetos participantes de estos lugares de internet se atisba un desencanto del “estado de las cosas” (Palomo García, 2022, p. 229).

Esta explicación de Palomo García ayuda a explicar el fenómeno del *shitposting* en los albores del día de las votaciones para elegir un presidente en 2024: ciudadanía descontenta y desilusionada con el proceso electoral se toma la red social X para expresar esto mismo. Alas publica el *shitpost* invitando a la gente a votar de una forma aparentemente sin sentido, y eso detona un despliegue masivo de publicaciones que siguen el sentido del *shitpost* para expresar su descontento, o, bien, expresar su simpatía por algún partido político.

Luego, en respuesta a esa publicación, el usuario *@tormentaggedon* publicó por primera vez la imagen de “The Front” a la 1:23 p.m el 1 de febrero de 2024 (Figura 16), la misma que el Chino Flores utilizaría en su perfil el 2 de febrero de 2024. El “Chinese Flowers” apareció como varias respuestas a esta publicación, ya que *@tormentaggedon* no lo incluyó en su publicación original de la imagen de “The Front”.

Figura 16

Captura de pantalla de publicación de @tormentaggedon en X, utilizando por primera vez la imagen de The Front.

Tomado de la cuenta de X de @tormentaggedon. *Ya ready to vote for el chino flores my dudes*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/tormentaggedon/status/1753137069587636530>

Es importante aclarar que, si bien estas dos publicaciones son el origen del *shitposting* que retomó la campaña de Flores y que dio lugar a mucho material publicado por varios usuarios en X, “Chinese Flowers” se había utilizado por primera vez en X por el usuario @RichVabarianIch, donde estaba haciendo un hilo informativo sobre una información publicada por La Prensa Gráfica donde afirmaban que la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) cobraría entrada. El usuario amplió la información y reveló de que únicamente se cobraría por alquiler de espacio de la BINAES para hacer eventos, pero la entrada para el público sería gratis. En esta exposición utilizó un ejemplo peculiar relacionado con el Chino Flores (Figura 17).

Figura 17

Captura de pantalla de publicación de RichVabarianIch en X utilizando "Chinese Flowers".

Nicolight Copernight
@RichVabarianIch

En cristiano:

Imagina que Don Chinese Flowers presentará su libro "modern foot soup" en un evento y calcula que necesita invitar hasta 300 personas, para 4 horas.

Cotiza en BINAES y ellos le dan el siguiente tarifario POR ALQUILER de instalaciones del AUDITORIUM GRANDE:

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Enero de 2024. 3

Se adicione el Literal K) BIBLIOTECA NACIONAL DE EL SALVADOR.

K.1) AUDITORIUM GRANDE -CAPACIDAD PARA 350 BUTACAS

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO US\$	
1.1	Uso exclusivo para actividades artístico-culturales, por evento o temporada.	\$200.00 más IVA; por 4 horas que incluyen montaje. Acompañamiento de técnico de sonido y luces incluidos.	No se permite técnicos externos.
1.2	Uso por hora adicional.	\$50.00 más IVA	
1.3	Uso para fines comerciales en actividades artístico-culturales, tarifa porcentual.	Para el caso que el espectáculo tenga fines de lucro el arancel por uso de espacio será del 10% sobre la taquilla.	
ADMISIONES EN GENERAL			
N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO US\$ (Incluyen IVA)	
1.4	Salvadoreños.	\$1.75	
1.5	Centroamericanos y extranjeros residentes.	\$5.00	
1.6	Extranjeros no residentes.	\$10.00	
1.7	Estudiantes con carné vigentes, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años.	Sin costo	
1.8	Uso para fines comerciales en actividades artístico-culturales.	Precio establecido por el usuario (Conforme a lo convenido en contrato respectivo)	

K.2) ÁREAS DE SOUVENIR

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO US \$
2.1	Espacio tipo kiosko de 1.60 x 3.60 x 3 mts.	\$400.00 más IVA
2.2	Espacio de restaurante, séptimo nivel.	\$1500.00 más IVA
2.3	Espacio de cafetería, primer nivel.	\$1200.00 más IVA

2:32 PM · Jan 17, 2024 · **2,110** Views

6 9 45 2

Tomado de la cuenta de X de @RichVabarianIch. *En cristiano: Imagina que Don Chinese Flowers...*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/RichVabarianIch/status/1747718535105613917>

Si bien esta fue la primera vez que se utilizó “Chinese Flowers” en X, no fue parte de la tendencia que comenzó desde el 31 de marzo de 2024 cuando @chamonator y @tormentagedon hicieron sus publicaciones respectivas.

La campaña del Chino Flores se dio cuenta de las publicaciones y aprovechó el momento. Se publica “The Front” en la cuenta de Flores, y Dubón nota una respuesta de un usuario a la publicación afirmando que, si se cambia el nombre a “Chinese Flowers”, votaría por el candidato presidencial del FMLN (Figura 18).

Figura 18

Captura de pantalla de respuesta de @Morrrrgan en X a publicación de Flores utilizando la imagen de The Front.

Tomado de la cuenta de X de @Morrrrgan. *Si se pone "Chinese Flowers" en su nombre...*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/Morrrrgan/status/1753548396634194072>

A la publicación le llegaron distintas respuestas que afirmaron lo mismo. Casi tres horas después, Flores cumple con la petición y publica su foto oficial de campaña editada con un texto que dice “Chinese Flowers” (Figura 14).

Dubón le sugirió a Flores que hiciera caso a la petición. “Yo fui el primero que le dije en Twitter (X) a Manuel, “cambiate el nombre, por favor”, dijo Dubón sobre la respuesta que estaban teniendo las publicaciones que Flores había hecho desde su cuenta de X (Roberto Dubón, comunicación personal, 7 de diciembre de 2024). Sin embargo, la decisión final recaía en las personas que trabajaban la campaña.

Entonces teníamos que arriesgarnos. Fue un riesgo que nosotros teníamos, decisiones que nosotros tomamos. Se nos podía revertir esa burla, que comenzaron a hacerle al negativo y a terminar de matar al candidato; era un riesgo. Un riesgo que al final yo lo tomé y lo que me motivó más todavía seguir en ese tema fueron mis primos, porque mis primos estaban emocionados, incluso mi amiga me habló, que ella vota por ARENA, y me dijo: “Karen mira y ese tu candidato, mis sobrinas están encantadas con él, van a votar por él. Ellas dicen que van a votar por el Chinese Flowers” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Utilizar *shitposts* en la campaña política para que no parezca aburrida o para generar más conversación en torno al candidato es otra forma de denotar que un equipo entiende la lógica de las redes sociales, según Southern. Ciertamente, el equipo de Flores supo identificar la oportunidad de retomar el *shitpost* que había surgido con la ciudadanía y retomararlo para empatizar con el electorado a través de X.

Alrededor de las publicaciones de The Front se generaron distintas respuestas. Algunas fueron reacciones negativas y utilizaron el mismo concepto en contra de Flores (Figura 19).

Figura 19

Captura de pantalla de respuesta de @Martez305 en X a publicación de Flores utilizando la imagen de The Front.

Tomado de la cuenta de X de @Martez305. *The Clowns*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/Martez305/status/1753559862837940323>

Otros, como @Morrrgan, afirmaban que votarían por él si Flores continuaba con el *shitposting* y se colocaba “Chinese Flowers” como nombre, o que ya se había ganado su voto por el simple hecho de haber publicado el *shitpost* de “The Front” o “Chinese Flowers. Este tipo de publicaciones pueden ser categorizadas como intenciones de voto o declaración de voto hacia Flores.

Figura 20

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al *shitpost*.

Tomado de la cuenta de X de @alvarotobar. *Maldita sea señor, adoptó el shitpost, tiene mi voto*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/alvarotobar/status/1753858012119220628>

Figura 21

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al *shitpost*.

Tomado de la cuenta de X de @aacordovam. *Ya estuvo, tiene mi voto*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/aacordovam/status/1753555024490209333>

Otras reacciones aprovecharon el *shitpost* para publicar expresiones vinculadas a la ideología izquierda, lo cual no necesariamente quiere decir que simpatizan con ella, pues es posible que únicamente continuaron con el humor del *shitposteo*, pero en este caso enfocado hacia la ideología del partido de Flores. Una de las publicaciones hacía remembranza de un discurso insignia del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando expulsó al embajador de Estados Unidos en septiembre de 2008 en medio de una crisis política regional (Figura 22). Otra publicación hacía referencia a la letra de la canción “El Necio” del cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la música surgida de la Revolución Cubana de 1959.

Figura 22

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Ggonz96_. *Aquí estamos Los Hijos De Bolívar, Los Hijos de Guaicaipuro, Los Hijos de Túpac Amaru*, 2024, X. Imagen. https://x.com/ggonz86_/status/1753618576676647416

Figura 23

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Sssssalamandra. *Yo quiero ser a la zurda más que diestro, dice Silvio*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/sssssalamandra/status/1753603563706544320>

Otras reacciones combinaron elementos de la cultura pop para expresar su simpatía hacia el *shitposting* que la campaña de Flores hizo. Una de estas publicaciones retomó una captura de pantalla del videojuego “Fortnite”, donde aparece un personaje de la serie japonesa “Dragon Ball”, y editándole “A sus órdenes general Chino Flores” (Figura 24).

Otra publicación retomaba una escena icónica de la serie popular de comedia estadounidense “The Office”, donde el protagonista replicaba la frase “It’s Britney bitch”, de la cantante estadounidense Britney Spears. En este caso, se le editó para que dijera “It’s Los Guaraguao, Bitch”. Los Guaraguao son un grupo musical venezolano identificados con movimientos de izquierda en América Latina (Figura 25).

También, otra publicación retoma una escena de la película “Mean Girls”, cuando la protagonista dice “Get in, loser, we’re going shopping” (Metete, perdedora, iremos de compras, en español). En esta publicación, la usuaria edita la imagen original y le coloca “Get in, dude, we’re voting for The Front” (Metete, viejo, iremos a votar por El Frente” (Figura 26).

Figura 24

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Clavismo. A sus órdenes general Chino Flores, 2024, X. Imagen. <https://x.com/CLAVISMO/status/1753592901689389179>

Figura 25

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuneta de X de @Ronald_lnn. *It's Los Guaraguao, Bitch*, 2024, X. Imagen. https://x.com/ronald_lnn/status/1753674948671902002

Figura 26

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al *shitpost*.

Tomado de la cuenta de X de @jenely91. *Get in dude, we're going to vote for The Front*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/jenely91/status/1753583148699451734>

Otras reacciones expresaron su simpatía hacia el hecho de que la campaña de Flores haya publicado el *shitpost*. En la Figura 27, un usuario mencionó que prefiere este tipo de contenido al contenido tradicional de una campaña política. Las demás, visualizadas en la Figura 28 y Figura 29, expresaban directamente su simpatía hacia la campaña de Flores debido a la utilización del *shitpost*.

Figura 27

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @LGerardoP_. *Shitpost > campaña tradicional*, 2024, X. Imagen. https://x.com/LGerardoP_/status/1753568356144169324

Figura 28

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @_Susanela. *Quien diría que lo único que necesitaba the front era shitpostear...*, 2024, X. Imagen. https://x.com/_Susanela/status/1753701496313508147

Figura 29

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al *shitpost*.

Tomado de la cuenta de X de @Kirbyx019_. *Yo y todos los shitposters ahorita*, 2024, X. Imagen. https://x.com/kirbyx019_/status/1753607146686554199

Otras reacciones reflexionaban sobre el humor que el *shitpost* había llevado a X en un momento donde algunos usuarios consideraron que el país no atravesaba un momento sociopolítico óptimo, como si este tipo de contenido les ayudó a desahogarse de la situación que percibían.

Figura 30

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Lagabytowers. *La prueba que en El Salvador se sufre, pero se goza*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lagabytowers/status/1753590681447080013>

Figura 31

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al *shitpost*.

Tomado de la cuenta de X de @Gonzaa_mont. *En dictadura pero las risas no faltan.*, 2024, X. Imagen. https://x.com/gonzaa_mont/status/1753592751122223454

En el día de las elecciones, algunos usuarios de X ejercieron su voto a favor de Flores, mencionando explícitamente el *shitpost* en sus publicaciones. En la publicación de la Figura 32, la usuaria, además de hacer referencia al “Chinese Flowers”, también seguía con la naturaleza de la tendencia al traducir el nombre de Anabel Belloso, candidata a diputada del FMLN por San Salvador, a “Anabel Prettybear”, afirmando que había ejercido su voto por ambos personajes políticos del partido izquierdista.

La Figura 33 es una publicación de un usuario que reside en un país diferente a El Salvador y que ejerció su voto en uno de los consulados que se pusieron a disposición para que la ciudadanía en el exterior pudiera votar. Para ello, utilizó un fotograma de la película “Barbie”, editándole una boina roja con la estrella blanca que el FMLN utiliza en su bandera.

La publicación además hace referencia a la canción “El pueblo unido jamás será vencido” de Quilapayún, canción de protesta, traduciendo la letra “Y ahora, el pueblo, que se alza en la lucha” del español al inglés (and now the people rise up in the struggle”.

Figura 32

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Radikarliya. *Ya voté x chinese flowers y anabel pretty bear*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/radikarliya/status/1754187378023952458>

Figura 33

Captura de pantalla de publicación de X en reacción al shitpost.

Tomado de la cuenta de X de @Simeonistico. *Salí de mi casa a las 7 am, llegué al consulado a la 1, voté, me dieron un tamal y un chocobanano...*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/simeonistico/status/1754204642513166602>

El mismo día de las elecciones, Flores y su campaña demostraron nuevamente que entienden la lógica de las redes sociales, según Southern. Retomando el *shitpost* de “The Front” y “Chinese Flowers”, contenido ciudadano orgánico y originado en las redes sociales, Flores decidió estampar una camisa blanca con “The Front” y “Chinese Flowers” y vestirla cuando fue a ejercer su voto en Quezaltepeque, La Libertad. “Mi hijo me había regalado la camisa Umbro. La mandé a estampar a San Juan Opico, y por eso es blanca y dice Umbro. A las 11, 12 de la noche me la llevaron”, reveló Flores (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024). Para Ramos, todo esto significó la creación de un símbolo en el imaginario colectivo de la ciudadanía. “Entre lo que la gente crea en Internet, el Chino lo concretiza con la camisa, se apodera el personaje y lo materializa en un símbolo” (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

Figura 34

Captura de pantalla de publicación de Manuel Flores en su centro de votación en el día de las elecciones.

Tomado de la cuenta de X de @ChinoFloressv. "Los Reales y yo ya votamos", 2024, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1754259354755153920>

En lo relativo a la lógica de las redes sociales, Flores y su campaña cumplieron con la otra forma del entendimiento de esta lógica según Southern (2022), la cual es incorporar contenido que se generó en línea a la comunicación política fuera de línea para generar reacciones y discusión en redes sociales. Esto se logró retomando el *shitpost* y plasmándolo físicamente en una camisa que Flores utilizó todo el día de las elecciones.

Figura 35

Captura de pantalla de publicación de Manuel Flores en su centro de votación en el día de las elecciones.

Tomado de la cuenta de X de @ChinoFloressv. *Ejerciendo el voto de corazón...*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1754221722998313365>

El *shitposteo* tuvo mucha popularidad en X, y aumentó exponencialmente el alcance de la cuenta de Flores específicamente en las publicaciones que retomaban la tendencia. Como se mencionó anteriormente, la campaña de Flores hizo 113 publicaciones durante el periodo de campaña legal presidencial. Todas fueron publicaciones no humorísticas. En promedio, estas publicaciones alcanzaron un total de 13,573 cuentas.

En comparación, las publicaciones del *shitposteo*, las únicas 4 humorísticas en el contexto de la campaña (The Front, Chinese Flowers y las dos del centro de votación), tuvieron, en promedio, alcance de 696,075 cuentas, 3278 reposteos, 14,900 me gusta y 2,158 comentarios; todo en un rango de 2 días (2 de febrero al 4 de febrero).

Este fue un fenómeno exclusivo de X. En Facebook e Instagram no se publicó el *shitpost*. En TikTok sí se publicó a través de un video que también recopilaba algunas de las reacciones al *shitposteo*. Sin embargo, no tuvo el mismo impacto: fue visto por 149 mil 200 usuarios, tuvo 2,682 me gusta y 16 comentarios.

Fuera de línea, tampoco desembocó una avalancha que le permitiera a Flores competir contra Bukele. Según el acta oficial del TSE, emitida el 9 de febrero de 2024, Nuevas Ideas obtuvo 2 millones 701 mil 725 votos válidos, lo cual representó el 84.56 % de estos mismos. El FMLN obtuvo 204 mil 167 votos válidos, representando 6.40 % de estos mismos.

Gráfica 2

Total de votos válidos para elección presidencial según acta TSE.

Elaboración propia con base a datos de Acta de Escrutinio Final de Elecciones Presidenciales del TSE.

Además, con los datos que se tienen de las encuestas en cuanto a medición de la intención de voto y el total de votos válidos obtenidos según el acta del TSE, no se puede determinar si el fenómeno de “The Front” y “Chinese Flowers” tuvo un efecto real en el día de las elecciones.

Sí se percibe un aumento de 3.5 % entre la intención de voto arrojada antes de las elecciones en la encuesta de la UFG en enero de 2024 en comparación con el porcentaje de votos válidos obtenidos (de 2.9 % a 6.4 %), pero no es posible determinar si esto responde al fenómeno del *shitposting*, si es el efecto de otro conjunto de variables o si se explica debido a la característica limitante de las encuestas en cuanto a su metodología.

Tampoco se puede afirmar que debido a este *shitposteo* el FMLN pasó a ser la segunda fuerza política en El Salvador, pues, según las encuestas, el FMLN sobrepasó la intención de voto de ARENA desde noviembre de 2023.

Gráfica 3

Intención de voto para Nuevas Ideas, FMLN y ARENA.

Elaboración propia con base a datos de LPG DATOS, UFG, FUNDAUNGO, IUDOP y TSE.

Lo cierto es que, para Flores, el *shitposteo* de “The Front” y “Chinese Flowers” nunca tuvo el objetivo de voltear los resultados electorales a su favor.

Yo no esperaba que cambiaran los resultados electorales, porque no fue una estrategia electoral como tal. Uno debe de ser sincero y correcto. Surgió el Chinese Flowers en medio del silencio electoral, porque a alguien se le ocurrió subir la bandera de The Front y a alguien se le ocurrió retarme a que me cambiara el nombre. No fue un tema de planificación electoral. Nació y lo agarramos, tarde, pero salvamos el partido (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Ramos consideró que, si bien Flores no ganó la presidencia, sí se cumplió con el objetivo de posicionar al FMLN con las acciones de la campaña (que duró hasta el día de las elecciones, según Ramos), por lo que afirmó que se sintió orgullosa del esfuerzo del equipo de campaña del candidato (Karen Ramos, comunicación personal, 17 de diciembre de 2024).

El Chino Flores compartió el mismo sentimiento. “Hicimos lo que pudimos. Es para mí heroico haber salvado el partido: segundo lugar posicionado y dando la batalla como opción de desplazar a estos” (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Tipo de campaña según evidencia

Todo el recuento anterior, además de registrar por primera vez en una tesis salvadoreña el fenómeno del *shitpost* y su implicación práctica para la política, sirve para describir el tipo de campaña que Manuel Flores llevó a cabo según el esquema de Strömbäck y Kioussis, (2014, p. 117) desarrollado a partir de la clasificación de campañas políticas de Pippa Norris, Fritz Plasser y Gunda Plasser.

En el caso de la campaña de Flores se retoma a Strömbäck y Kiouisis debido a que su campaña no estuvo orientada hacia la medición y determinación de cada acción de la campaña a través del “*Big Data*” u otras herramientas automatizadas de medición de emociones del electorado.

Es importante aclarar de que no se puede, ni se debe, colocar todas las acciones de una campaña en una sola etapa. Strömbäck y Kiouisis expresan esta idea haciendo una crítica a su propio esquema, pues mencionan que dos errores comunes con estas clasificaciones es asumir que las características entre etapas no pueden mezclarse y asumir de que las prácticas de las campañas cambian a lo largo del tiempo de una forma lineal y conjunta (Strömbäck y Kiouisis, 2014, p. 116).

Para los autores, los principales beneficios del esquema es brindar una visión general para analizar campañas políticas al describir cómo interactúan entre sí los modos y medios de comunicación política y las prácticas de una campaña (Strömbäck y Kiouisis, 2014, p. 116).

Teniendo esto en cuenta, a partir de las acciones tomadas y la naturaleza de la campaña de Flores se puede determinar que predominan características de la campaña posmoderna (etapa 3).

El modo de sistema de comunicación política de su campaña utilizó múltiples canales y multimedia para comunicar sus mensajes, como la televisión, la radio y las redes sociales. Esta comunicación no fue dominada por el partido del FMLN. Es más, todas las decisiones de la campaña de Flores fueron tomadas por él mismo y su equipo de campaña, no por el partido.

El estilo dominante de comunicación política se coloca como una campaña moderna (etapa 2), pues la campaña utilizó la gestión de imágenes, impresiones y fragmentos de sonido en X. Por ejemplo, si Flores participaba en una entrevista televisiva, se cortaba parte de la grabación y se subían fragmentos de video para transmitir mensajes relevantes.

Sobre el medio dominante de comunicación, la campaña utilizó principalmente las redes sociales para comunicar sus mensajes. En la clasificación de Strömbäck y Kiouisis no se mencionan específicamente en ninguna de las etapas, por lo que no es posible colocar esta característica en ninguno de los tipos de campaña. En la campaña de Flores predominó el uso de redes sociales debido a la falta de presupuesto, pues no se les brindó la deuda política que les correspondía por ley, como se evidenció anteriormente.

En cuanto a los medios publicitarios dominantes, la campaña de Flores colocó anuncios en Facebook, por lo que esta característica puede colocarse en la fase 3. Fueron pocos y pautados con muy poco dinero, pero fue el único medio donde colocaron anuncios. De nuevo, la falta de la deuda política les afectó en esto, pues no podían costear un anuncio en medios tradicionales debido a que implican una mayor inversión.

La campaña de Flores tuvo 4 personas en su núcleo. Ramos, quien fue jefa de campaña, otra persona encargada de la prensa, otra en relaciones públicas y la última en la logística. En ocasiones, pedían favores a personas externas, como diseñadores, para apoyo en temas

específicos. La coordinación de la campaña concuerda con una campaña moderna (fase 2) que se maneja con directores de campaña y expertos externos.

El paradigma dominante de la campaña obedeció a una lógica del mercadeo (fase 3), pues se utilizaban tácticas de mercadeo, como los sondeos que hacían en las plazas públicas donde conocían las perspectivas del electorado, para tratar de segmentar a su público. Además, se utilizaban mensajes dirigidos a distintos públicos, como el *shitpost* de “The Front” y “Chinese Flowers” dirigido a jóvenes o los afiches diseñados conmemorando fechas importantes para personas que simpatizaban con esa conmemoración.

En cuanto a las preparaciones de la campaña, se podría mencionar que esta campaña tuvo una duración corta y ad-hoc (fase 1), es decir, ajustándose al contexto electoral en vez de tener una campaña permanente independientemente de si se está en un periodo de elecciones o no.

Por último, los costos de la campaña fueron muy bajos (fase 1), pero esto obedeció únicamente a la falta de la deuda política que mantuvo a la campaña de Flores en una desventaja monumental en comparación con su principal contrincante.

Es así como se pudo observar que la mayoría de las características y acciones de la campaña de Flores se catalogan como parte de una campaña posmoderna (fase 3). Sin embargo, algunas de estas acciones caen en la fase 2. Inclusive, la característica del costo de la campaña cae en la etapa 1 como campaña premoderna.

Concluyendo, la campaña de Flores fue una campaña con características posmodernas, con ciertos rasgos modernos y premodernos.

La lógica de las redes sociales en la campaña de Flores

Sobre la lógica de las redes sociales, la campaña de Flores supo entender esta y emplear acciones que lo demostraron. Por ejemplo, empezaron la campaña comunicando mensajes considerados como “polémicos” por la jefa de campaña con el objetivo de generar reacciones y discusión en torno al candidato. Esto se vio y se detalló con la aseveración de que la campaña sería financiada con la venta de sopa de patas. Aunque no se publicaron estos mensajes en X directamente a través de la cuenta de Flores, sí tuvo resonancia en el público salvadoreño que reflexionaba sobre la seriedad de la propuesta.

Luego, la campaña de Flores supo aprovechar el *shitposteo* empezado en X por la ciudadanía que se veía desilusionada y descontenta con el proceso electoral de 2024. Flores publicó “The Front” y “Chinese Flowers”, generando niveles de alcance e interacción con usuarios de X que no tuvo ni por cerca en su campaña electoral con mensajes programáticos (propuestas de campaña). Esto generó mucha simpatía con este público, donde de manera sorprendente muchos afirmaron que votarían por Flores por haberse unido al *shitposteo*. Incluso, el día de las elecciones algunos usuarios publicaron que habían votado por el “Chinese Flowers”.

Por último, Flores utilizó una camisa con “The Front” y “Chinese Flowers” estampado en una camisa blanca que ocupó en todo el día de las elecciones presidenciales, aún mientras ejercía su voto en Quezaltepeque. Esta incorporación de contenido generado en línea e

integrado en la comunicación política fuera de línea generó reacciones y discusión sobre Flores, de nuevo aprovechando el *shitposteo* para la campaña electoral.

Así, se comprueba que la campaña de Flores utilizó el lenguaje de las redes sociales en su comunicación política. Pudo generar contenido y mensajes que aprovecharon el entendimiento de la cultura de Internet y la forma de cómo el algoritmo viraliza la información. A través de las entrevistas y análisis de contenido se comprobó que esto lo hicieron para favorecer sus objetivos estratégicos como la visibilización del candidato para ganar votos y posicionar a su partido político como la segunda fuerza electoral en el país.

En la campaña de Flores, la adopción de la lógica de las redes sociales como estrategia digital responde principalmente a limitaciones presupuestarias debido a la falta de la deuda política, a la necesidad de conectar con un electorado cada vez más digital y a la oportunidad de aprovechar la viralidad de contenidos disruptivos como el *shitposteo*.

La campaña de Milagro Navas: #LaReinaDelEste

Nacida en 1952, Zoila Milagro Navas Herrera llevó a cabo sus estudios de educación superior en la Universidad Nueva San Salvador, graduándose de la Licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad. Desde sus 20 años empezó su vida laboral en empresas privadas como La Curacao, el Banco Salvadoreño y una agencia de publicidad (Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, 2017, p. 1).

A sus 35 años, comienza su etapa en el partido derechista llamado Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA), cuando “a solicitud y respaldo del mayor Roberto d’Aubuisson” (fundador del partido ARENA y señalado como autor intelectual del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y creador de un escuadrón de la muerte durante el conflicto armado salvadoreño (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993, p. 138, 141) se postula como candidata a alcaldesa de Antigua Cuscatlán (Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, 2017, p. 1).

En su primera participación en una contienda electoral, Navas triunfó y se convirtió en alcaldesa. En 1988 El Salvador todavía se encontraba en medio de un conflicto armado, el Internet de fácil y práctico acceso no existía, y los teléfonos celulares pesaban y tenían el tamaño de un ladrillo.

Así como la tecnología cambió, también lo hizo la ciudad de Antigua Cuscatlán. Navas ha dominado el escenario político de Antigua Cuscatlán por 36 años, y su plan era añadir 3 años más a esa cifra al ser electa como alcaldesa nuevamente en las elecciones para Concejos Municipales en 2024.

Empezó su campaña política siendo alcaldesa de Antigua Cuscatlán (y la última alcaldesa de Antigua Cuscatlán) y la terminó siendo electa como alcaldesa de los distritos de Antigua Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar; la primera alcaldesa del municipio de La Libertad Este en la historia salvadoreña a partir del nuevo ordenamiento territorial.

Navas contaba con una opinión pública favorable en su ciudad. La Encuesta de Calidad de Vida de Antigua Cuscatlán 2022, hecha por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), reveló que las personas que residen en el distrito

disfrutaban de altos niveles de satisfacción en áreas como la educación, vivienda, servicios básicos y seguridad (FUSADES, 2022). Por ejemplo, el 90% de las personas encuestadas afirmaron que se sentían muy satisfechas de su municipio como ciudad para vivir (FUSADES, 2022, p. 76).

La Alcaldía de Antiguo Cuscatlán era de las pocas gobernadas por otro partido ajeno al oficialismo. El partido de Bukele venía de obtener una victoria arrolladora en las elecciones de Concejos Municipales de 2021. Nuevas Ideas ganó 152 de 262 alcaldías posibles en su primera participación en unas elecciones (Nayib Bukele ganó la presidencia en 2019 con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Así, Nuevas Ideas arrasaba en los comicios para elegir, en ese momento, a 152 alcaldes que pasarían a gobernar a aproximadamente 5.4 millones de personas; el 82% de la población total salvadoreña (Monterrosa & Ramón, 2021).

Es importante resaltar un acontecimiento que ayuda a entender la situación de las alcaldías previo a las elecciones de 2021 para entender la victoria de Nuevas Ideas. Desde 1988 en El Salvador existe el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (FODES), una cuenta del Presupuesto General de la Nación utilizada para transferir un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado hacia las alcaldías del país para financiar obras de infraestructura, incentivar actividades culturales, sociales, deportivas, turísticas y ayudar al desarrollo económico de los municipios.

Desde 1988, el porcentaje fue aumentando gradualmente, desde un 1 % en 1997, al 8 % en 2010 y al 10 % en 2019 (Benítez, Campos & Sibrián, 2019). Este incremento al FODES fue criticado por el presidente electo en ese entonces, Nayib Bukele, asegurando que sí debía haber un incremento del porcentaje, pero no se podía hacer sin mejorar los ingresos del Estado, controlar el endeudamiento de las alcaldías y que se garantice el uso de los fondos para llevar a cabo obras de infraestructuras, no aumentos de salarios (Bukele, 2019).

Un año después, con la pandemia de Covid-19 encima, las alcaldías expusieron que desde junio de 2020 no recibían el pago mensual del FODES. Alejandro Zelaya, entonces ministro de Hacienda (entidad encargada de transferir fondos del FODES a las alcaldías), afirmó que el FODES se pagaría después de haber concluido las elecciones legislativas y de Concejos Municipales en febrero de 2021 (Peñate, 2021).

Con la popularidad de Bukele y su partido Nuevas Ideas en bonanza, bastaba con que los candidatos a alcalde fueran del partido oficialista para que la gente votara por ellos en las elecciones del 28 de febrero de 2021. La encuesta preelectoral del IUDOP afirmaba que el 43.5 % de las personas encuestadas votarían por Nuevas Ideas (IUDOP, 2021, p. 28).

Fue hasta mayo de 2021, cuando los alcaldes empezaron su gestión, que el FODES empezó a desembolsarse a las alcaldías del país, en su mayoría gestionadas por Nuevas Ideas. Sin embargo, en noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley FODES y un paquete de nuevas leyes solicitadas por el Ministerio de Hacienda que afectarían cómo las municipalidades ejecutarían obras para sus comunidades con este fondo.

El porcentaje del FODES entregado directamente a las alcaldías se rebajaría del 10 % al 1.5 % y podría ser utilizado a discreción de las municipalidades, pero se creaba la Dirección de Obras Municipales (DOM), financiada con al menos 3 % del Presupuesto General de la

Nación para “calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de inversión municipal” (Consortio Académico para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, 2022, p. 2).

En un análisis a las reformas, la directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, Flora Blandón de Grajeda, afirmó que el objetivo era claramente centralizar los recursos y minimizar las funciones de las alcaldías.

Con el recorte propuesto es claro que la intención, además de estar orientada a centralizar la mayor cantidad de recursos que por ley le corresponde recibir y ejecutar a los municipios, es relegar a las municipalidades a su mínima expresión, es decir, dejarlas únicamente encargadas de darle salida a procesos de corte administrativo, pero no de desarrollo (Blandón de Grajeda, 2021).

Este análisis de Blandón de Grajeda dio en el clavo para explicar los efectos de esta reducción. Así, en una encuesta de la UFG desarrollada en febrero de 2023, el 60 % de las personas encuestadas a nivel nacional afirmaban que estaban insatisfechas con la gestión municipal de sus alcaldes (UFG, 2023, p. 59).

Es vital resaltar este panorama para conocer en qué estado las alcaldías llegaban a las elecciones de 2024: bajo un profundo descontento de parte de la población. Sobre La Libertad Este, en 3 de 5 de estas ciudades había un alcalde o alcaldesa de Nuevas Ideas, el partido oficialista, electos en los comicios de 2021; José Manuel Dueñas en Nuevo Cuscatlán, César Godoy en Zaragoza y Mauricio Hurtado en Huizúcar. Pedro Durán, en San José Villanueva, era del Partido de Concertación Nacional (PCN).

Para 2024, Navas competía contra Durán, Mario Gómez de GANA, Ever Martínez del FMLN y Michelle Sol de Nuevas Ideas. Sol fue su principal contrincante para estas elecciones. Fue alcaldesa de Nuevo Cuscatlán por un periodo, de 2015 a 2018. Aunque fue reelecta en las elecciones municipales de 2018, depuso su cargo tras ser nombrada ministra de Vivienda en la institución creada por Bukele desde el primer día de su primera presidencia en 2019: el Ministerio de Vivienda. Además, es esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; ambos amigos cercanos de Bukele (Labrador et al, 2019).

Aunado a ello, ARENA, el partido con el que Navas compitió en las elecciones vivía una situación similar a la del FMLN: en la encuesta del IUDOP en noviembre de 2023, las personas relacionaban las palabras “corrupción”, “mal trabajo/incompetencia”, “ladrones”, “engaño/mentiras” y “volver al pasado” con el partido (IUDOP, 2023, p. 26).

De nuevo, como el candidato del FMLN a la presidencia con su partido izquierdista, con Navas también había una necesidad de mantener la distancia de los colores y nombre de ARENA para poder competir en las elecciones.

Sobre ello, hay que hacer una aclaración importante. Es creencia popular de que Milagro Navas había cambiado los colores de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán al rosado para estas elecciones. Esto es falso. El primer uso del rosado para Antiguo Cuscatlán fue el 14 de agosto de 2018 con el cambio de la portada de Facebook de la página de la alcaldía al rosado, como se aprecia en la Figura 36.

Figura 36

Captura de pantalla del cambio de portada de Facebook de la Alcaldía de Antigua Cuscatlán al color rosado.

Tomado del Facebook del Distrito de Antigua Cuscatlán. *Antiguo ¡Ahora, es mejor!*, 2024, Facebook, Imagen. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2054282827949092&set=a.376312912412767>

Después, el 16 de agosto de 2018, se agrega el primer nombre de la alcaldesa a la línea gráfica de la Alcaldía de Antigua Cuscatlán, como se ve en la Figura 37.

Figura 37

Captura de pantalla del cambio de foto de perfil de Facebook de la Alcaldía de Antigua Cuscatlán al color rosado.

Tomado del Facebook del Distrito de Antigua Cuscatlán. *Antiguo ¡Ahora, es mejor!* 2024, Facebook. Imagen. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057814610929247&set=a.348014486794550>

Si bien este cambio de colores a la imagen de la alcaldía vino desde 2018, en las elecciones de Concejos Municipales de 2021 la alcaldesa sí utilizó los colores de ARENA en sus piezas visuales de la campaña. La Figura 38 y 39 son ejemplos de cómo no se desligó de los colores azul, blanco y rojo.

Figura 38

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de Milagro Navas durante la campaña electoral de 2021.

Tomado del perfil de X de @milagro__navas. ¡Gracias a todos los nacionalistas que se unieron a nuestra Gran Caravana Nacionalista este fin de semana... 2024, X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1363847899281506307

Figura 39

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de Milagro Navas durante la campaña electoral de 2021.

Tomado del perfil de X de @milagro__navas. ¡Les invito a que este 28 de febrero de 2021 acudas a darme tu apoyo desde muy temprano! 2024, X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1364240682127413252

Lo que sí es cierto es que para la campaña electoral de 2024 solamente se utilizó de manera explícita la bandera de ARENA en algunas publicaciones del tiempo de campaña electoral legal (5 de febrero de 2024 a 28 de febrero de 2024). Todas tenían el mismo estilo: sacaban la foto de Navas y la bandera del partido derechista tal como se vería en la papeleta, y se mostraba una animación corta de cómo votar por Milagro Navas, añadiéndole la narración de alguien del equipo que decía: “Este 3 de marzo, en la papeleta para Concejos Municipales, busca el rostro de la experiencia. ¡Vota por Milagro Navas y únete al desarrollo!” Es decir, se invitó a las personas a votar por el rostro, no por la bandera, y desde ahí se puede notar el enfoque hacia la candidata, no el partido (Figura 40).

Figura 40

Captura de pantalla de publicación de X mostrando la viñeta de salida utilizada en videos durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *¡Ya demostramos todo lo que se puede hacer en Antiguo Cuscatlán, ahora lo vamos hacer en toda la Libertad Este!* 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1754395307469603270>

Navas se refirió directamente al tema en un video publicado el 8 de febrero de 2024 donde se encuentra brindando un discurso en la Comunidad El Milagro, Antiguo Cuscatlán. En este, dice que cada vez que ella gana una elección se quita el chaleco de ARENA para trabajar para toda la gente. En el video se pueden ver las banderas tricolores del partido ondeando mientras ella brinda su discurso. Sin embargo, es posible afirmar que el color oficial de la campaña fue el rosado, tal como se aprecia en la viñeta de salida utilizada en prácticamente todos los videos publicados en X y sus demás redes sociales (Figura 41). En la viñeta de salida también se aprecia uno de los slogans principales de la campaña: “La experiencia nos garantiza el éxito”.

La decisión de que el color principal sea el rosado, del slogan, y de tener dos cuentas de X en donde se publicaron los mensajes de la campaña es obra de su equipo de campaña,

compuesto entre ella, un estrategia de marketing político, un estrategia territorial político, un estrategia digital político, y de un software descrito como “investigación digital antropológica” según afirmó el estratega digital político de la campaña que aceptó contar su experiencia a esta tesis bajo la condición de anonimato (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Figura 41

Captura de pantalla de la publicación hecha por la campaña de Navas explicando su separación de los colores del partido ARENA durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. "Cada vez que gano una elección me quito el chaleco de mi partido y trabajo para toda la gente", 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755659404420997631>

De acuerdo con el estratega, Navas se encontraba a la cabeza del equipo de campaña, después los estrategas, luego una persona que vino a El Salvador desde Colombia para ejecutar acciones que los estrategas solicitaban cuando ellos no se encontraban en el país, y después el equipo operativo salvadoreño (jefe de prensa, comunicaciones, asesores) de la alcaldesa que trabajó con ella desde la Alcaldía de Antigua Cuscatlán (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

No obstante, el criterio determinante que fue la guía de toda la campaña de Navas, según el estratega, fue la investigación digital antropológica. Para ello, los estrategas le dijeron a la candidata que la campaña debía tener autonomía del partido principalmente por dos razones: porque sabían que la imagen de ARENA no era positiva y se debía tomar otro rumbo, y porque toda decisión que tomara la campaña debía tener a su base lo que dijera el software.

Sobre la primera, Navas ya había posicionado el rosa como un color relacionado con ella desde 2018. Los estrategas, con la ayuda del software, confirmaron que debía utilizar este color para la campaña. "ARENA como tal, el partido, los resultados, no son buenos. Ella sabía que tenía que tomar un rumbo diferente (...) Esa fue la principal visión que rompió

todo: entender que todo había cambiado, que nada podía volverse a hacer igual, de que el modelo del partido político, pues ya no era exitoso” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

El partido, según el estratega, no estaba de acuerdo con la decisión de que Navas tuviera total autonomía de su campaña y se alejara de los colores partidarios, pues era una alcaldía que se había ganado de la misma forma siempre desde 1988. Sin embargo, era un requisito para ellos; y Navas lo entendió. “Debíamos tener autonomía en la toma de decisiones, porque no es por quedar bien o quedar mal con alguien, es para ganar la campaña” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Sobre la segunda, el estratega enfatizó que el software fue la brújula de la campaña. ¿Qué es la investigación digital antropológica, según el estratega? “La investigación digital antropológica es un software que se ha desarrollado como equipo de campaña para el análisis del comportamiento de la sociedad, o sea, de las personas de interés para potenciales votantes”. (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Este software utiliza la minería de datos para recabar *insights* o perspectivas sobre un candidato o personaje político al crear perfiles psicográficos de la ciudadanía para entender sus emociones.

Cuando tú descargas WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquiera, Netflix, la que sea, a tu teléfono, te aparece una sábana de información que dice Términos y Condiciones, y todo el mundo le da aceptar automáticamente (...) Ellos captan información y se la venden a la mega data, la mega data baja hacia un software de *social listening*, que nos vende la información al software que nosotros perfilamos y estructuramos como base de la antropología digital para la toma de decisiones. Ese es el círculo (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Es decir, este software de investigación digital antropológica es más complejo que un software de escucha social o *social listening* que recaba *insights* de las redes sociales para averiguar cuáles son las perspectivas, emociones y narrativas que los usuarios de redes sociales tienen sobre temas de interés.

Ninguna decisión, en cómo poner una valla, qué fotografía poner, qué canción utilizar, qué color utilizar, adónde hacer la juramentación de ADESCOs, dónde hacer un cierre de campaña, era tomada si no la canalizábamos a través del software de investigación digital antropológica (...) El sistema es en tiempo real, luego lo actualizo y le doy dos clics para tener en tiempo real la toma de decisiones (...) O sea, pasarla del rosa o quitar a ARENA de en medio o utilizar la canción de “Happy”, etcétera. Todo pasa por ahí, pues porque eliminamos el “yo creo”, el “yo pienso”, el “yo asumo”: el sesgo humano (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

El software es la base de toda decisión, sea en línea o fuera de línea, pues puede medir todo con base a la actividad que los salvadoreños tienen en sus aplicaciones. Esta información se cruza con el padrón electoral y se puede obtener *insights* micro segmentados de todo el electorado, aunque a la campaña de Navas les interesaba el electorado que puede ser catalogado como posibles votantes, según relató el estratega.

Tenemos el potencial de la masa que nos permite segmentarla como nos plazca: por mujeres, por hombres, por si son de Zaragoza, si son clase media, si son clase alta, si les gusta el rosa, si les gusta el cian, si son políticos, si no son políticos, si les gusta desvelarse, si les gusta levantarse temprano, lo que querrás medir. Puedo medir absolutamente todo. Puedo medir hasta la forma de sentarse. Pues, por eso se llama antropología digital. Te permite medir todo (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Esto convierte a la campaña de Navas en una campaña política de la fase 4, ya que guía sus acciones con base al *big data*.

Es una herramienta que invita a la reflexión dado el nivel de penetración que puede tener en el electorado. Es lo que la psicóloga social, filósofa y emérita de Harvard, Shoshana Zuboff, llama “capitalismo de la vigilancia”, el fenómeno de la recaudación de los datos de las personas que usan distintas aplicaciones, softwares y tecnología para fines comerciales y político-partidarios, en su libro “la era del capitalismo de vigilancia: la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder”.

De acuerdo con Zuboff, las empresas capitalistas comercian los datos de sus usuarios y los venden a terceras personas. Este conglomerado de datos es el producto que interesa a otras empresas, y son creados a partir de los sentimientos, hábitos y conductas que las tecnologías registran de las personas cuando estos últimos las utilizan (Zuboff, p.21, 2020).

El documental “The Great Hack” (“Nada es privado” en español) habla sobre esto con el ejemplo de Cambridge Analytica, una empresa privada británica que se dedicaba al análisis de datos para campañas políticas, y su participación con la campaña del *Brexit*, así como las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y otras campañas electorales.

En el documental se menciona que Cambridge Analytica contenía aproximadamente 5 mil puntos de datos que podían utilizar para construir perfiles psicográficos. Estos se convirtieron en la materia prima para que la campaña de Donald Trump pudiera crear anuncios emitidos en distintos canales, entre ellos las redes sociales, y dirigirlos a las personas “persuasibles” para que el candidato republicano pudiera ganar las elecciones (Amer & Noujaim, 2019).

Esto es precisamente lo que ocurrió con el software utilizado en la campaña de Navas. De hecho, durante la entrevista, el estratega invitó a ver el documental en mención para tener mayor entendimiento de cómo funciona la recaudación de datos vía las aplicaciones en los dispositivos digitales.

Gracias al software, el estratega digital afirmó que tenían más de 200 características de comportamiento que podían evaluar para saber quiénes eran los votos duros de ambas candidatas, los votos de castigo de Sol y votos de opinión de Navas. De acuerdo con él, los mensajes eran dirigidos a los “persuasibles”, catalogados como votos de castigo de Sol, y a votos de opinión de Navas, es decir, personas que simpatizaban con la visión de campaña de Navas y se mostraban en descontento con la campaña de Sol (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

A medida que nosotros entendíamos de que el castigo o el sentimiento de la opinión podían ser alimentados para canalizarlo a una toma de decisión, nos permitió tomar

ventaja versus lo que estaban haciendo (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Con esto en mente, la campaña de Navas diseñó su slogan principal de campaña mencionado anteriormente: “La experiencia nos garantiza el éxito”. El software había develado que el castigo surgía del sentimiento de descontento por las gestiones de las alcaldías, mermadas por la falta de fondos. “Era decirle a la gente, ‘no vamos a hacer más errores, no vamos a ir a experimentar, no vamos a arriesgarnos a que tomes una mala decisión. Eso fue como la principal base de la propuesta del copy’” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Había mensajes específicos que utilizaban frases que hacían referencia a la experiencia de más de tres décadas de Navas como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Esto se combinaba con el hecho de que en el imaginario colectivo de las personas salvadoreñas Antiguo Cuscatlán se considera como de las ciudades más seguras del país, donde se encuentra la Embajada de los Estados Unidos de América, la Embajada de la Soberana Orden de Malta, la sede de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), además de principales centros comerciales del país, como La Gran Vía, Multiplaza y SOHO Las Cascadas.

Por ello, la campaña de Navas ofrecía mensajes que hacían ver al votante de La Libertad Este que ese mismo desarrollo y ambiente de Antiguo Cuscatlán llegaría a sus distritos de ser electa (Figura 42).

Figura 42

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Mi trabajo ya lo conocen y esto les ofrezco para convertir a La Libertad Este, en un lugar mejor para vivir, 2024, X. Imagen.* <https://x.com/lalibertadeste/status/1754705330842239328>

El software, en este sentido, ayudaba a saber qué mensajes eran los propicios para influir en el votante que la campaña de Navas tenía en la mira. La campaña tenía dos perfiles principales en X donde difundían sus mensajes: @milagro__navas y @lalibertadeste. El primero era utilizado para que fuera la voz oficial de la candidata, mientras que el segundo era un recurso para la plataforma ciudadana, según el estratega digital (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Es importante mencionar que el estratega digital afirmó que las redes sociales fueron los soportes principales de transmisión de mensajes de la campaña de Navas por motivos de tiempo, presupuesto, y porque consideraban que en el campo digital podían lograr sus objetivos. (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Específicamente, las redes sociales principales fueron Facebook y TikTok, pues el software había determinado que en esas redes sociales se encontraba un estrato social desatendido en la campaña de Nuevas Ideas: la clase media. También utilizaron X (antes Twitter). Esta última, según el estratega, la utilizaron para comunicar mensajes a sus oponentes y a los medios de comunicación. De acuerdo con el software, sus votantes no se encontraban en X, por lo que el contenido que transmitían por esa red social servía más como “anzuelo” para que Nuevas Ideas pensara que la estrategia de la campaña de Navas era más territorial que digital.

X para nosotros fue sumamente importante, aunque no era para ganar votos. Sabíamos que eso despertaba la molestia en ellos, los hacía gastar recursos (...) al ponerles nosotros ese anzuelo de que estamos en las comunidades, ellos iban a tener que buscar reforzar, poner más gasto y más personal, más tiempo en ese en ese tema, mientras nosotros estamos trabajando en el tema de TikTok (...) Esa fue la estrategia, fue un anzuelo, que pensaron que estábamos haciendo lo mismo que ellos (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Muchos de los videos y diseños publicados en Facebook y TikTok fueron simultáneamente publicados en X. Si bien hubo una diferencia de público entre redes sociales y el estratega afirmó que les interesaba más que los usuarios de TikTok y Facebook vieran las publicaciones, la gran mayoría del contenido entre Facebook, TikTok y X fue igual (Figura 43, 44, 45 y 46).

En las comparaciones se puede ver que el mismo video fue publicado el mismo día en las redes sociales de TikTok y X. La diferencia radica en el alcance entre las dos redes sociales. En X, los videos no consiguieron más de 9 mil vistas. En TikTok, ambos videos tuvieron más de 30 mil vistas. Además, consiguieron más comentarios y “me gusta” que las publicaciones en X. Es decir, en estos ejemplos, tuvieron más interacción con los usuarios de TikTok.

Esta diferencia en alcance se mantiene para la mayoría de las publicaciones entre TikTok y X. Sin embargo, más adelante se delimitarán algunas publicaciones de temas controversiales y con tonos humorísticos en donde el alcance en X fue superior. Incluso, algunas publicaciones importantes, como el anuncio de la victoria de Navas en la elección, fueron exclusivas de X, lo cual valida el hecho de retomar esta red social para un análisis de los mensajes de la campaña de Navas.

Figura 43

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Visité la Comunidad Monseñor Romero I de Nuevo Cuscatlán...* 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756332803883446489>

Figura 44

Captura de pantalla de una publicación del perfil de TikTok de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de TikTok de @lalibertadeste. *Visité la Comunidad Monseñor Romero I de Nuevo Cuscatlán...* 2024, TikTok, Imagen. <https://vm.tiktok.com/ZMBUnxfQ2/>

Figura 45

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Gracias Residencial Guadalupe por todo el cariño...* 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756480616374112501>

Figura 46

Captura de pantalla de una publicación del perfil de TikTok de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de TikTok de @lalibertadeste. *Gracias Residencial Guadalupe por todo el cariño...* 2024, TikTok. Imagen. <https://vm.tiktok.com/ZMBUnh5fw/>

Luego de haber hecho una revisión de los mensajes en X en los perfiles donde se publicaban los mensajes de la campaña, se pudo identificar distintas temáticas en los mensajes. El primero, mencionado anteriormente, resalta la experiencia de Navas como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por más de 30 años.

Otros mensajes resaltaban los conceptos del empleo y la mejora en la economía, pues, como se mencionó anteriormente, en Antiguo Cuscatlán se encuentran centros comerciales importantes y es considerada una zona de considerable desarrollo urbano e inmobiliario (Figura 47).

Figura 47

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este mostrando un mensaje enfocado en desarrollo durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Una buena administración no improvisa, ¡CUMPLE!* 2024, X, Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755485964170871146>

Otros mensajes resaltaban el concepto de la seguridad y la prevención de la violencia a través del desarrollo humano. En este ejemplo, se publicó un video mostrando a la juventud practicando deportes como natación, fútbol y baloncesto (Figura 48).

Figura 48

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este mostrando un mensaje enfocado en deporte durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Desde hace décadas hemos invertido en desarrollo humano y prevención de la violencia...* 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755970569978167763>

Otro tipo de mensajes resaltaban los espacios de expresión cultural y artística que Antigua Cuscatlán ofrecía para sus ciudadanos. En la publicación de ejemplo se visualiza un video en donde artistas jóvenes bailan *breakdance* durante un evento de la alcaldía (Figura 49).

Figura 49

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este mostrando un mensaje enfocado en arte y cultura durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Los espacios de expresión, arte, cultura y sana convivencia son una realidad para la juventud en Antiguo Cuscatlán, 2024, X.* Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756703022854336709>

Otra publicación hace referencia a un programa de mejora de la infraestructura de la iluminación en Antiguo Cuscatlán y asegurando que este mismo esfuerzo será replicado en los demás distritos que conformarían La Libertad Este (Figura 50).

Figura 50

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este mostrando un mensaje enfocado en mejora de la infraestructura durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Nuestro exitoso programa "Antiguo 100% Iluminado" llegará también a toda #lalibertadeste*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1758170795937825278>

En otra publicación se resalta el cuidado de las calles por parte de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Además, se refiere a la falta del pago del FODES; situación que se describió anteriormente en esta tesis (Figura 51).

Figura 51

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este mostrando un mensaje enfocado en el estado de las calles de Antigua Cuscatlán durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Aun sin FODES las calles en buen estado de Antigua Cuscatlán fueron un ejemplo...* 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1758932529984549011>

Todos los mensajes anteriores pueden ser clasificados como no humorísticos. La mayoría de los mensajes repetían hasta el cansancio el slogan principal de la campaña, el cual era que la experiencia de Navas en Antigua Cuscatlán indicaba que sabía cómo administrar una alcaldía, la cual era de las ciudades con mejor estatus en el país, y que esta experiencia la llevaría a los demás distritos a través de arte, cultura, desarrollo económico, empleos, mejora de la infraestructura.

El software indicaba los mensajes que serían más eficaces, porque la investigación antropológica sabía qué problemáticas y decepciones tenían los habitantes de los distritos de La Libertad Este.

No obstante, la campaña de Navas también utilizó mensajes de tono humorístico. Sin embargo, más que memes y *shitposts*, el recurso comunicacional característico de la campaña de Navas en X fue incorporar un estilo de publicaciones con un tono *sassy*, o pícaro, audaz,

fresco, en las publicaciones de X de la campaña política, como lo hace en la siguiente publicación (Figura 52).

Figura 52

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Emojis de cara con lentes de sol y pintauñas*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756796552398438617>

En este caso, la cuenta personal de Navas respondió al comentario de un usuario de TikTok, reafirmando el slogan sobre la experiencia de su campaña. La cuenta que funciona como la plataforma ciudadana únicamente citó la publicación y colocó un emoji de una cara sonriendo con gafas de sol y otro de un pintauñas. Este emoji de pintauñas es utilizado en el argot digital para denotar despreocupación y confianza en uno mismo. Por esto, forma parte del tono *sassy/audaz* de las publicaciones de la campaña de Navas.

Este tono en la comunicación de la campaña política de Navas se gestó de manera no planificada por la campaña. En el día de las elecciones presidenciales del 4 de febrero de 2024, Navas se presentó a votar al centro de votación Walter Thilo Deininger en Antiguo

Cuscatlán. Un periodista le consultó: “¿Qué va a pasar con su carrera política si no es reelecta, alcaldesa?” Inmediatamente, Navas respondió: “Es que voy a ganar”.

La respuesta fugaz, inmediata e ingeniosa definió el tono de la campaña inclusive antes de comenzarla de manera oficial (la campaña comenzaba el 5 de febrero, al día siguiente). Evidentemente, la campaña aprovechó el video, lo retomó y lo publicó el 7 de febrero en la cuenta de @lalibertadeste. Esa fue la publicación de X de @lalibertadeste que tuvo más alcance, pues llegó a 294 mil 900 cuentas. “El ‘yo voy a ganar’, se volvió un icono en la comunicación de esa campaña” (Estrategia digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025). Ese video solo se publicó en X.

Figura 53

Captura de pantalla de la publicación del perfil de X de La Libertad Este con la respuesta de Navas a la pregunta del periodista el 4 de febrero de 2024

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *La Libertad Este es #TeamMiracleNavas*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755252257946276336>

Lo que sí fue publicado en X y TikTok fue una ilustración tipo caricatura donde se muestra a Navas con el pulgar arriba y una burbuja de diálogo diciendo la frase. Es una publicación que desentona con el resto de la estética de la campaña debido al intento de humor forzoso. No figura ni entre las 10 publicaciones de X con más alcance.

Figura 54

Captura de pantalla de publicación de caricatura en el perfil de X de La Libertad Este durante la campaña electoral de 2024

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. En #LaLibertadEste somos #TeamMiracleNavas #EsQueVoyAGanar, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755802679849193591>

En al menos tres videos más, uno publicado en @lalibertadeste y dos en @milagro__navas, la candidata pudo ser vista con una camisa estampada con la caricatura. Esto es evidencia clara de una característica de entendimiento de la lógica de las redes sociales, pues se incorpora contenido generado en línea en la comunicación política fuera de línea para tratar de generar discusión en redes sociales. Este esfuerzo, sin embargo, no fue fructuoso con la caricatura.

Figura 55

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de La Libertad Este donde se muestra la camisa estampada con la caricatura.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. Huizúcar, Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán, 2024, X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1762211489178374574

Es de notar también que en la publicación del “Es que voy a ganar” se retoma el *shitpost* del caso del “Chinese Flowers”. En esta instancia, se tradujo “Milagro” a “Miracle”, y se creó uno de los *hashtags* que usó la campaña, el cual es “#TeamMiracleNavas”, es decir,

“#EquipoMilagroNavas”. Esto resalta la trascendencia del *shitpost* que surgió para las elecciones presidenciales, y cómo campañas que conocen y entienden el contexto digital pueden explotar el argot y el lenguaje de las redes sociales para fines electorales.

El tono de *sassiness*/audacia de Navas también permitía otro tipo de contenido en redes sociales en donde se respondía a contenido proveniente de la campaña de Sol o donde se quiere posicionar de manera positiva a la candidata de Nuevas Ideas. Sobre esto hay distintos ejemplos a lo largo de la campaña. Uno de estos ejemplos es una publicación en X donde una usuaria mencionaba que era “lindo” ver a la candidata Sol comiendo en el Mercadito de Merliot, ubicado en Antigua Cuscatlán.

Figura 56

Captura de pantalla de publicación afirmando que era “lindo” ver a la candidata Sol comiendo en un mercado de Antigua Cuscatlán.

Tomado de la cuenta de X de @suley1622. *Que lindo poder ver a @misol140 almorzar en el Mercadito de Merliot*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/suley1622/status/1761128399337132445>

Hay que acotar de que esta publicación fue hecha por una de las personas que trabajaban dentro de la campaña de la candidata Sol (Figura 57), por lo que es muy probable que esto sea un ejemplo de la estrategia de comunicación política denominada “*astroturfing*”; muy común en contextos electorales. Según Mahbub et al. (2019, p. 141) esta estrategia busca generar opiniones falsas al presentar una situación falsa y hacerla pasar como verdadera.

El *astroturfing* consiste en crear artificialmente una situación donde se orquesta y presenta una opinión falsa de forma que parezca provenir de las bases y contar con su apoyo. En particular, es una herramienta para polarizar la opinión pública al generar opiniones artificiales sobre un tema (Mahbub et al, 2019, p. 141).

Figura 57

Captura de pantalla de foto publicada por la usuaria que dijo que era “lindo” ver comer a la candidata Sol en un mercado de Antigua Cuscatlán. En el texto de la publicación afirma ser parte del equipo de trabajo de Sol.

Tomado de la cuenta de X de @suley1622. Este día nos reunimos en la sede de @nuevasideas de Nuevo Cuscatlán, 2024, X, Imagen. <https://x.com/suley1622/status/1723423600194007283/photo/1>

En este caso, la candidata Sol respondió al tuit agradeciéndole la grabación y afirmando que fue un gusto conocerla, como si la publicación viniera de una ciudadana fuera de su equipo que grabó de manera espontánea. Esto es *astroturfing*. Aún si la candidata no conocía a esta persona integrante de su campaña, sigue siendo *astroturfing*, porque proviene desde dentro de su equipo de trabajo.

Figura 58

Captura de pantalla de la publicación del perfil de X de La Libertad Este contestando a la publicación de Sol en el mercado.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Qué lindo y ordenado tenemos nuestro mercadito de Merliot*, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1761619340468613348>

A esta publicación, el equipo de Navas colocó una respuesta resaltando cualidades positivas del mercado, ya que este se encuentra en la jurisdicción de la ciudad que Navas había gobernado por 36 años. Nuevamente se utilizó el emoji de la pintauña.

Otro ejemplo de utilización del propio contenido de la campaña de Sol en su contra es cuando el equipo de la candidata oficialista contrató un servicio de mosaico de drones para formar una “N” en el cielo durante el cierre de campaña de Navas en el parque central de Antiguo Cuscatlán; aludiendo a la “N” de “Nuevas Ideas”.

La campaña de Navas grabó un video de la formación de la “N” con drones y publicó su contestación agradeciendo al equipo de Sol por haber formado la “N” de “Navas”. Nuevamente, utilizó el emoji de pintauñas para denotar despreocupación y confianza (Figura 59).

Figura 59

Captura de pantalla de la publicación del perfil de X de La Libertad Este respondiendo a los drones que la campaña de Sol contrató para formar un mosaico durante el cierre de campaña de Navas.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. #LaReynaDelEste junto con emojis de cara con lentes de sol y pintañas, 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1763070654058807321>

Desde el 29 de febrero (un día después de haber finalizado el periodo de campaña legal) el equipo de Navas empezó a hacer publicaciones que tenían que ver con el día de la votación el 3 de marzo de 2024 y se denuncia con publicaciones muy frecuentes alegadas irregularidades que se veían en este contexto. Una publicación de ese mismo día marcaba el tono: “¡VOTO MASIVO MATA FRAUDE! Este próximo domingo 3 de marzo el pueblo de #LaLibertadEste coronará a @milagro__navas como la #ReynaDelEste”. El copy de la publicación sigue el tono *sassy*/audaz.

Figura 60

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de La Libertad Estos días previos a las elecciones en marzo de 2024.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. ¡VOTO MASIVO MATA FRAUDE! ..., 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1763399259339006167>

Esta fase de la campaña de Navas en X fue importante. De 141 publicaciones en total hechas en campaña, hizo 69 entre el 29 de febrero y el 3 de marzo, lo cual equivale a 49 % de las publicaciones. El propósito era emitir mensajes advirtiendo a evitar un supuesto fraude en el día de las elecciones al votar por Navas de manera masiva. “En las previas a las elecciones, jugamos mucho con sus temores; el no al fraude, ¿entendés? Mi voto, mi decisión” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

El antecedente a este mensaje es que en el día de las elecciones presidenciales del 4 de febrero se presentaron distintas irregularidades en el proceso electoral. Estas fueron registradas por observadores electorales nacionales e internacionales. Algunas de estas fueron la

superioridad numérica de personas de Nuevas Ideas en los centros de votación y la falla en la transmisión de actas para el escrutinio preliminar de votos (Crespín, 2024).

El TSE admitió en una cadena nacional que, debido a inconvenientes, no se había podido finalizar con el escrutinio preliminar tanto de votos presidenciales como legislativos. En el caso de las elecciones presidenciales se habían transmitido el 70.5 % de actas, y en las legislativas únicamente 5.06 %. En el escrutinio final, el TSE ordenó abrir únicamente los paquetes electorales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que no habían sido transmitidos, por lo que no se hizo un recuento de todos los votos tanto en las presidenciales como las legislativas (Villaroel & Martínez & Mondragón, 2024).

Una muestra de por qué falló la transmisión de actas en el día de la votación y del sentir de las personas que conformaron las JRV fue plasmado en una entrevista que VOCES Diario digital, un periódico digital salvadoreño enfocado en derechos humanos y memoria histórica, publicó.

A nosotros nos dijeron que no había sistema y que estaba caído a nivel nacional a las 11 de la noche, y hasta la una, dos de la mañana nos dijeron que se podía hacer el recuento a papel y lápiz. Toda la experiencia la podría describir como improvisada. No había plan B (Hernández, 2024).

No obstante el fracaso del sistema, el presidente Bukele publicó en su cuenta de X a las 6:56 p.m. que, según sus cálculos, había ganado las elecciones con “más del 85 % de los votos” (Bukele, 2024). El TSE no había emitido ninguna comunicación oficial sobre los votos obtenidos por los candidatos, pues se encontraban resolviendo la caída de su sistema de transmisión de actas, y las personas de las JRV que querían ingresar datos al sistema no podían hacerlo por los problemas técnicos. Es decir, no había manera de conocer el conteo real de votos emitidos en las elecciones presidenciales y legislativas.

El 9 de febrero, días después de las votaciones del 4 de febrero, el TSE publicaba el acta oficial de votos obtenidos, señalando que la fórmula de Bukele obtuvo el 84.65 % de los votos. Cómo Bukele pudo obtener un dato tan cercano a la cantidad real de votos y de manera tan rápida, con solamente el 70.5 % de datos transmitidos el 4 de febrero, merece atención.

A pesar del temor de que este escenario podría volver a repetirse el 3 de marzo, la campaña de Navas no relevó nunca el tono *sassy*/audaz principal de la campaña. Una de las primeras publicaciones hechas desde el perfil personal de Navas fue una foto de ella sonriendo con el pulgar arriba junto con el copy “No importa la marufia, VAMOS A GANAR” y dos emojis.

“Marufia” es una palabra utilizada en El Salvador que significa “trampa”. Navas la había utilizado a menudo en entrevistas en distintos medios de comunicación. El mensaje seguía aludiendo a un supuesto fraude que podía derrotarse por la votación del electorado.

Figura 61

Captura de pantalla de la publicación del perfil de Navas hecha en la mañana del 3 de marzo de 2024.

Tomado del perfil de X de @milagro__navas. *No importa la marufia, VAMOS A GANAR*, 2024, X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1764312528396403177

Entre las publicaciones de las denuncias hechas el día de las elecciones se encuentra la segunda publicación con más alcance en el perfil de X de @lalibertadeste. Esta afirmaba que, de acuerdo con datos a boca de urna, Navas obtendría más del 70 % de los votos posibles. La publicación alcanzó a 269 mil cuentas. Es necesario acotar de que este tipo de comunicaciones, similares a las que hizo Bukele el 4 de febrero, son ilegales según el artículo 230 del Código Electoral, pues se prohíbe la difusión de cualquier proyección que indique tendencias de votación sin que los resultados se hayan declarado “firmes” (Asamblea Legislativa, 2011, p. 75).

Figura 62

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de La Libertad Este afirmando que Navas obtendría más del 70 % de votos.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. ¡Vamos arriba del 70% según boca de urna!... 2024, X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1764352055970328690>

Pasadas las horas, la campaña de Navas, al igual que Bukele, parecía que ya tenía los datos que confirmaban su victoria, aunque en las elecciones municipales no se repitieron en su totalidad los problemas técnicos vistos el 4 de febrero. En la cuenta de Navas se publica a las 7:39 p.m. una convocatoria abierta para ir al parque central de Antiguo Cuscatlán a las 9 p.m. El mensaje central: “El éxito llegó a La Libertad Este”, amarrando el slogan principal con este mensaje.

Figura 63

Captura de pantalla de una publicación del perfil de X de Navas convocando al parque central de Antigua Cuscatlán para anunciar su victoria.

Tomado del perfil de X de @milagro_navas. *Nos vemos a las 9:00 Pm*, 2024, X. Imagen. https://x.com/milagro_navas/status/1764465698384826386

Poco después, a las 7:50 p.m. en la cuenta de @lalibertadeste se publica una foto de Navas sonriendo de manera satisfactoria. En la publicación, el copy lee “Y la que soporte”, junto con un emoji de pintura. “Y la que soporte” es una frase utilizada en redes sociales que tiene varios posibles significados dependiendo del contexto, pero todos con un tono *sassy*/audaz que indica “aguántate” (Figura 64).

En este caso, el mensaje es a su contrincante: “aguántate los resultados de esta elección, porque la gané”, pero también demuestra un uso ejemplar y buen entendimiento de cuándo utilizar frases virales por parte de la campaña, por lo que el mensaje también es para sus simpatizantes, para que puedan divertirse con el *sassines*/audacia de Navas. El día empezó con *sass*/audacia y terminó con *sass*/audacia de parte de la campaña de Navas.

Figura 64

Captura de pantalla de publicación del perfil de X de La Libertad Este con la foto de Navas y el texto “Y la que soporte”, cuando ya sabían que habían salido victoriosos.

Tomado del perfil de X de @lalibertadeste. *Y la que soporte...* 2024, X, Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1764468406374334572>

El estrategia explicó también de que las publicaciones hechas tenían el objetivo de tocar las emociones de sus oponentes, pero también de las personas que simpatizaban con la campaña de Navas. “Nosotros apelamos a las emociones. Plenamente a las emociones. Tanto de nuestro contrincante como de nuestra gente, nuestros posibles votantes. Jugamos con las emociones” (Estrategia digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

En el caso de la campaña de Navas es difícil clasificar el tipo de contenido humorístico y no humorístico, pues, como se mencionó anteriormente, el mayor valor comunicacional de la campaña de Navas fue haber utilizado un tono *sassy*/audaz a lo largo de la campaña, no necesariamente en mensajes y publicaciones en específico.

Lo que sí se puede afirmar es que entre sus dos publicaciones con más alcance se encuentra la respuesta inmediata al periodista (“Es que yo voy a ganar”) y la foto de Navas cuando sabía que había ganado las elecciones junto con el copy de “Y la que soporte”.

Según el acta de resultados del TSE, de 44,160 votos emitidos para La Libertad Este, Navas obtuvo 29,635 votos (67.1 %), mientras que Sol recaudó 13,880 votos (31.4 %). Navas

obtuvo 113.51 % de votos más que Sol. Es decir, más del doble. Es importante mencionar que esta es la única alcaldía que el partido político ARENA pudo obtener en todo el territorio nacional.

Nuevas Ideas se cree el dueño de la estrategia digital en este país (...) Conocíamos cómo se manejan, sabíamos cómo la hacían y simplemente lo usamos en su contra. Nunca esperaron que ella, por el perfil que tenía, por la edad, por ser tradicional, lo hiciera. Cuando quisieron reaccionar ya fue demasiado tarde” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Esta batalla digital fue librada con la ayuda definitiva del software de investigación digital antropológica. Ciertamente el hecho de que, con dos clics, la campaña política de Navas sabía qué mensaje hacer y dónde colocarlo para influenciar de manera quirúrgica en el electorado fue la clave para enfrentar al poder de Nuevas Ideas.

Sin embargo, hay que tener la capacidad económica necesaria para tener acceso a esta herramienta. De acuerdo con el estratega, cuesta alrededor de USD\$100 mil para una campaña (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025). De igual manera, aparte de tener la capacidad económica para acceder a esta herramienta, Navas tuvo valor de darse cuenta de que esta campaña debía ser diferente a todas las anteriores. “Ella entendió que tenía que buscar cosas diferentes y por eso tiene el resultado. Desde ahí ganó. Desde que ella entendió que las cosas tenían que cambiar” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Tipo de campaña según evidencia

La campaña de Navas puede clasificarse dentro de la fase 4 de las campañas políticas, pues todas sus decisiones de comunicación y políticas ya sean fuera de línea o en línea, se tomaron utilizando como base de criterio el software de investigación digital antropológica. Roemmele & Gibson (2020) argumentaron que esta cuarta fase de las campañas políticas está definida por campañas guiadas por datos. La campaña de Navas cumple con este primer requisito.

Así como en el caso de la teoría utilizada para describir la campaña de Manuel Flores, las autoras retomadas para describir la campaña de Navas en esta cuarta fase aclaran de que las características de estas campañas guiadas por datos no deberían ser utilizadas para categorizar de manera contundente una campaña, sino más bien utilizarse para describir una campaña a través de la identificación de algunos elementos ofrecidos (Roemmele & Gibson, 2020, p. 597).

Esta aclaración es necesaria, pues en la campaña de Navas se pueden identificar características de los dos modos de campaña de la cuarta fase: la científica y la subversiva, siendo la primera un rasgo mostrado por campañas de partidos tradicionales, y la segunda, por populistas (Roemmele & Gibson, 2020, p. 597). Esto no significa que la campaña de Navas fue populista o que puede clasificarse como surgida de un partido tradicional completamente.

Con esto en mente, es posible describir la campaña de Navas. En la cuarta fase de las campañas políticas se utilizan tres áreas que explican la operatividad de una campaña: la organizacional (dividida en liderazgo, organización del partido, personal de campaña y

estrategia de campaña), la lógica comunicativa (dividida en diseminación de producción y mensajes, mensaje/contenido, meta principal y redes sociales) y el rol de actores externos (dividido en actores/influencia externa y orientación a medios).

Sobre el área organizacional de la campaña de Navas, se puede afirmar que la candidata tuvo un liderazgo altamente personalizado, carismático y fuerte por el tono *sassy*/audaz que utilizó a largo de su campaña, tanto en línea como fuera de línea, lo cual le posiciona en el modo de campaña subversiva. En cuanto a la organización del partido, la explicación ofrecida por Roemmele & Gibson permite descifrar que al referirse a una organización del partido débil se refiere a que se escogió a un *outsider* como candidato.

En la versión subversiva, se reclutan desde fuera, con poca o ninguna referencia a los mecanismos formales del partido. Por lo tanto, estos individuos suelen tener experiencia y, a menudo, un historial de éxito en esferas privadas y públicas, más allá de la política” (Roemmele & Gibson, 2020, p. 603).

Navas no fue una *outsider* bajo ningún concepto, pero tuvo total autonomía de su partido para tomar las decisiones de su campaña política electoral, por lo cual tampoco se puede afirmar que la organización de su partido fue determinante para que ella fuera la candidata de La Libertad Este. Más bien, su largo mandato como alcaldesa le dio la legitimidad necesaria para ser candidata. No se puede obviar completamente el partido ARENA, pues es el partido al que Navas pertenece y con el cual había ganado en los 36 años previos, pero el partido no tuvo mucha influencia en las decisiones de Navas. En este caso, se afirma que el rol del partido fue débil, pero no se acopla a las características ofrecidas por las autoras.

Sobre el personal de campaña, es posible mencionar que fueron no partisanos, pues el equipo núcleo de la campaña de Navas fueron estrategas que tomaban sus decisiones con base al *Big Data* y el análisis de datos. “Los nuevos reclutas en los cuarteles generales de campaña tienden a ser más apolíticos que los activistas de base politizados”, explican las autoras (Roemmele & Gibson, 2020, p. 603). En esta característica, la campaña de Navas se sitúa en el modo de campaña científica.

El hecho de que las decisiones se tomaban con base al software de investigación digital antropológica también sitúa la campaña en el modo científico en la característica de la estrategia.

Sobre el área de la lógica de la comunicación, en la característica de la diseminación de producción y mensajes, la campaña de Navas fue científica. Los mensajes fueron formulados y difundidos con base al software de investigación digital antropológica de manera controlada y profesional.

En la característica de los mensajes, las autoras explican que los mensajes de las campañas científicas comunican los beneficios y soluciones a las problemáticas que el electorado obtendría de elegir a una campaña en específico. Sobre el modo subversivo, si bien menciona que se centra en la manipulación de emociones, esta se orienta más a la utilización de noticias falsas para sembrar hostilidad y resentimiento a la oposición, además de desincentivar la votación de contrarios.

Esta explicación no es compatible con la realidad de la campaña de Navas, pues utilizaron mensajes programáticos sobre mejora de infraestructura, desarrollo de arte, cultura y deporte,

prevención de la violencia, generación de empleos y mejora de la economía local. No obstante, el estratega digital afirmó que su objetivo era apelar a las emociones de las personas con mensajes que aprovecharon el descontento del electorado con las administraciones municipales pasadas. En este caso, es útil simplemente mencionar que Navas usó mensajes programáticos, lógicos, pero también emocionales.

En este mismo sentido, la meta principal de los mensajes no era desinformar o desincentivar la votación de contrarios, sino movilizar a que la clase media de La Libertad Este y el voto de castigo hacia Sol votaran por Navas, por lo que la campaña cumplió con esta característica en el modo científico.

Sobre el uso de las redes sociales, la campaña de Navas fue científica, pues las utilizó como parte de su estrategia comunicacional integrada; “(uso) bien planificado e integrado en una estrategia de medios global” (Roemmele & Gibson, 2020, p. 603).

En la última área, la que describe el rol de actores externos, la campaña de Navas tuvo consultores internacionales que trabajaron en la campaña, como la persona colombiana que tuvo un rol ejecutivo, la cual sitúa la campaña en el modo científico.

Por último, la campaña de Navas tuvo una relación abierta con los medios de comunicación. Se presentó a distintas entrevistas en radio, televisión y periódicos digitales. En estas se posicionaba su discurso y slogan principal que hacía alusión a su experiencia como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán.

Por ende, es posible determinar que la campaña de Navas pertenece a la cuarta fase de campañas políticas con una orientación al modo científico en vez de subversivo. Su comunicación política electoral se basó en datos y tecnología. Las decisiones no se tomaron por intuición, sino por la identificación de patrones y análisis de datos. Se optimizó la movilización del electorado mediante un uso riguroso de métricas y segmentación digital.

La lógica de las redes sociales en la campaña de Navas

Southern decía que existen tres características que definen si una campaña política usó la lógica de las redes sociales: crear contenido satírico o incluso negativo para generar reacción y discusión en torno a la campaña, utilizar memes o *shitposts* para dinamizar la campaña e incorporar contenido generado en línea en la comunicación política fuera de línea para, de nuevo, generar reacciones y discusión sobre el candidato.

De manera más clara, la campaña de Navas utilizó la primera y tercera característica. Sobre la primera, se publicó contenido satírico a lo largo de la campaña, tal como se muestra en distintos ejemplos de esta tesis. Con esto nos referimos a que no todo su contenido era programático, orientado a difundir propuestas de campaña o de ella reunida en comunidades de La Libertad Este. Las publicaciones incluyeron mucha sátira, y, en este caso, como se dijo previamente, se caracterizó por un tono *sassy*/audaz que le permitía crear contenido original satírico, pero también responder a publicaciones de su oposición política con un tono audaz y burlón, lo cual generaba mucha reacción y discusión.

Sobre la tercera característica, la campaña de Navas retomó el video publicado por un periódico de su respuesta “Es que voy a ganar”, este se viralizó, y se hizo una caricatura de

ella con una burbuja de texto diciendo la frase. Luego, se hizo una camisa estampada con la caricatura que Navas utilizó en algunas visitas a comunidades.

Este ejemplo, si bien no se originó en línea, fue un video grabado por un periodista mientras Navas se encontraba en el centro de votación Walter Thilo Deininger el 4 de febrero, sí fue contenido que se viralizó en X. El análisis en este caso es que la campaña de Navas supo identificar contenido viral en redes sociales que daba una imagen favorable de la candidata y la utilizó en su propia campaña.

La caricatura y la camisa, si bien no fue contenido de campaña que caracterizó su comunicación política, indica que la campaña sí entendió el valor de lo que puede generarse en redes sociales por parte de la ciudadanía para retomarlo y usarlo a su favor.

Sobre el uso de memes y *shitposts*, la campaña de Navas no se caracterizó por el uso de estos recursos (aunque sí los utilizó, como el *hashtag* #TeamMiracleNavas), sino por la utilización de un tono de mensajes *sassy*/audaz, que sí es de uso popular en redes sociales. La palabra *sassy*, significando audacia, picardía, frescura, no es un neologismo ni un argot creado en redes sociales.

Según Etymonline, la palabra *sassy* tuvo sus orígenes en el siglo 16 siendo una variante de “*saucy*”, usada para describir impertinencia, audacia, descaro. La palabra llegó a ser utilizada por el dramaturgo y poeta inglés, William Shakespeare, (Etymonline, 2021). Si bien no es una palabra nueva, sí es muy relevante en la cultura de redes sociales, y su uso es frecuente.

El tono *sassy* se empleó para burlarse de la oposición política, pero también para generar reacciones y obtener simpatía de parte de usuarios en redes sociales. La prueba de que los contenidos con este tono funcionan en el contexto en línea es que son sus publicaciones con más alcance. La publicación del video de su respuesta “Es que voy a ganar”, que comenzó con el uso de este tono, y la foto publicada con el texto “Y la que soporte”, que señaló su regocijo por su victoria, tuvieron poco menos de medio millón de cuentas alcanzadas en conjunto.

Aplicando la definición operativa creada en esta tesis para definir la "lógica de las redes sociales", siendo esta la creación de contenido que aprovecha el entendimiento de la cultura de Internet y cómo funcionan los algoritmos para viralizar información para ser usadas en campañas políticas como una herramienta para alcanzar objetivos estratégicos, maximizando el impacto en línea y generando interacciones tanto en línea como fuera de línea que favorezcan la visibilidad del candidato, por las razones expuestas anteriormente se puede afirmar que la campaña de Navas entendió la lógica de las redes sociales y la aplicó en su comunicación política electoral.

La campaña de Navas no dependió de la viralidad espontánea, sino que estructuró su mensaje para hacerlo viralizable, asegurando que llegara a sus públicos clave. Se apropió de narrativas digitales para reforzar la imagen de la candidata (“Es que voy a ganar”, #TeamMiracleNavas), adaptando su comunicación al ecosistema de redes. Utilizó las plataformas para emitir mensajes y construyó un lenguaje y tono digital coherente y atractivo para su audiencia a lo largo de la campaña electoral.

Comparación entre campañas

El objetivo específico tres de esta tesis exige hacer una comparación entre la utilización de la lógica de las redes sociales de ambas campañas y cómo esto favoreció su visibilidad en redes sociales. También se aprovecha a hacer una comparación con base a lo anteriormente descrito de la campaña de Flores y Navas en cuanto a las características de cada una de ellas.

Es pertinente señalar que la diferencia más categórica y relevante entre la campaña de Flores y Navas fue la disponibilidad de fondos. Las campañas políticas comprenden costos de todo tipo (comunicación, fijos, operativos, etc.) que usualmente son muy altos. No tener fondos disponibles para sufragar gastos operativos, de comunicación, estratégicos, supone llevar a cabo una campaña con una seria desventaja intrínseca.

La campaña de Navas tenía la capacidad adquisitiva para hacer uso de un software de *Big Data*, contratar expertos y estrategas que supieran interpretar esos datos para convertirlos en *Thick Data*, luego tener un equipo de personas operativas que ejecuten las directrices, tener la opción de pautar anuncios en línea y fuera de línea si quisieran, poder movilizarse a comunidades junto con el equipo, tener personas que cubran las reuniones de Navas en comunidades, editores de contenido, diseñadores.

La campaña de Flores no tenía dinero para pagarle a su equipo núcleo que llevó a cabo las acciones de la campaña. No había *Big Data*, equipo operativo, diseñadores, editores, ni la opción de colocar propaganda en las calles como se veía en las elecciones pasadas para que, al menos, las personas conocieran quién era el candidato.

Los cambios políticos estructurales ocurridos en el país entre 2021 a 2024 definieron el campo de juego electoral y condicionaron el trabajo de quienes integraron ambas campañas.

En el caso de la campaña de Flores, la negación de la deuda política obligó al equipo a operar con suma desventaja. Sus integrantes asumieron tareas estratégicas y operativas sin remuneración y con recursos tecnológicos limitados, lo que forzó una campaña más artesanal y reactiva.

Por su parte, la campaña de Navas no resintió la falta de deuda política, pues se tenían las condiciones económicas para competir contra una candidata perteneciente al oficialismo que contaba con todos los recursos del gobierno para apoyar su campaña. Sin embargo, Navas entendió que esta campaña debía ser diferente, y tenía personas que también comprendían esto, pero que además comprendían el contexto digital.

La campaña se preparó adecuadamente para operar en un entorno de alta competencia digital, donde el campo comunicacional dependió de su ingenio, pero también de su capital económico, político y simbólico.

Ambos equipos asumieron su tarea sabiendo que la política salvadoreña se juega también en una plaza pública digital, donde las personas que tienen acceso a herramientas sofisticadas y potentes, que además tienen un equipo operativo para comunicar los mensajes adecuados, disputan el poder en un campo de juego desigual y voraz.

Además de esta variable central y crucial, es posible encontrar similitudes y diferencias entre ambas campañas. Sin embargo, es importante aclarar que debido a las naturalezas distintas de las campañas en términos de uso de datos que medían las emociones del electorado para

tomar decisiones, estas fueron descritas con criterios diferentes, por lo que es imposible hacer una comparación íntegra, pues hay conceptos que Strömbäck y Kiouisis (2014) entienden diferente a Roemmele y Gibson, además de elementos que aparecen en una tipología y en la otra no, como el *Big Data*.

Ello no representa una falla en la investigación, pues como dijeron los autores de las tipologías diferentes, sus criterios no tienen la intención de clasificar de manera definitiva a campañas políticas, sino más bien son herramientas que ayudan a describirlas.

Habiendo dicho esto, existen varios elementos similares en ambas campañas que se delimitarán a continuación: utilizaron las redes sociales como su soporte principal de transmisión de mensajes de campaña; había un equipo núcleo que manejaba la campaña con personas que cuentan con cualificaciones necesarias para hacerlo; se usó la segmentación de mensajes para diferentes públicos; su meta principal fue movilizar a votantes para simpatizar con su propuesta de campaña y se relacionaron con medios de comunicación para llevar sus mensajes al electorado y las campañas se enfocaron en promocionar al candidato y candidata, evitando asociarse directamente con sus partidos políticos.

Sobre esto, hay algunos matices que hacer: la campaña de Navas escogió utilizar las redes sociales como soporte principal, mientras que la campaña de Flores no tuvo otra opción; la campaña de Navas tenía un equipo núcleo, incluido consultores internacionales, que tomaba decisiones estratégicas, mientras que la campaña de Flores también tenía un equipo núcleo, pero se encontraban en calidad ad honorem.

Además, la campaña de Flores sí integró el isologo del FMLN a su identidad visual en diciembre de 2023. La campaña de Navas evitó utilizar el rojo, azul y blanco de ARENA en la mayoría de sus publicaciones.

En cuanto a las diferencias, se pueden mencionar las siguientes: la disponibilidad de recursos económicos; la campaña de Navas tomaba decisiones basadas en *Big Data* y *Thick Data*, la campaña de Flores platicaba ocasionalmente con personas en plazas públicas y retomaba insumos de opiniones en redes sociales para formular sus mensajes.

Sobre los mensajes y el uso de la lógica de las redes sociales también se pueden identificar similitudes y diferencias. Ambas campañas entendieron y supieron cómo utilizar el lenguaje de las redes sociales. Sin embargo, la campaña de Flores lo utilizó sin mucha disciplina en sus mensajes.

El mensaje de la “sopa de patas” fue dicha en televisión, pero no se usó en ninguna publicación de X. El *shitposteo* de “The Front” y “Chinese Flowers” fue retomado a dos días de las elecciones presidenciales de manera espontánea. La campaña de Navas tuvo mayor disciplina, retomando el “Es que voy a ganar” desde el principio de su campaña política y estableciendo el tono *sassy*/audaz en la mayoría de sus mensajes sin importar si eran programáticos, emocionales o respuestas satíricas a su contrincante político.

El *shitposteo* que utilizó la campaña de Flores tuvo un alcance excepcionalmente alto y posicionó al candidato en la mente de las personas que vieron esas publicaciones en esos momentos en X. Es decir, fue muy popular, pero quizás muy específico. Es muy posible que únicamente las personas que utilizan X lo hayan visto y entendido de qué iba. De acuerdo con los filtros burbuja (cámaras de eco), es posible que no todas las personas que usan X en

El Salvador vieron las publicaciones. Con esto se quiere resaltar que el fenómeno fue muy popular, pero también muy específico para un nicho en particular.

El tono *sassy*/audaz de la campaña de Navas fue utilizado durante toda la campaña, lo cual es posible que le haya permitido alcanzar a más personas que el *shitposteo* de Flores, que fue usado por la campaña por pocos días. Si bien el intento de utilización de la caricatura y la camisa de la respuesta de “Es que voy a ganar” de Navas como símbolo no tuvo éxito, el tono general en todo tipo de publicaciones de la campaña de Navas sí lo hizo.

Si bien ambas campañas pudieron utilizar la lógica de las redes sociales, tener un software que permite vigilar y saber qué mensajes son los más eficaces con el electorado, además de tener un equipo ejecutor, también significó que una campaña llevó a cabo su matriz discursiva en redes sociales con mayor disciplina y efectividad de lo que una campaña sin esta tecnología y poco personal pudo llegar a operativizar.

Tabla 3

Comparación entre campaña de Flores y Navas.

Criterio	Manuel Flores	Milagro Navas
Disponibilidad de recursos	Limitada, sin financiamiento para equipo, publicidad o Big Data.	Contó con fondos para software de investigación digital antropológica, consultores y equipo operativo.
Uso de redes sociales	Fue una necesidad, no una elección.	Elección estratégica como parte clave de su comunicación política electoral
Personal de campaña	Equipo pequeño (4 personas), ad honorem, sin diseñadores ni editores.	Equipo estructurado con especialistas en comunicación digital, política, ejecutores y operativos.
Uso de datos	Opiniones recogidas de redes y plazas públicas, sin herramientas avanzadas.	Uso de Big Data y Thick Data para diseñar mensajes basados en perfiles psicográficos.
Segmentación del mensaje	Espontánea y sin herramientas para medir impacto.	Planificada, con monitoreo constante para optimizar <i>engagement</i> .
Estrategia de viralización	Reactiva, aprovechó tendencias ("The Front" y "Chinese Flowers") pero sin continuidad.	Activa y sostenida, utilizando tono <i>sassy</i> /audaz desde el inicio.
Shitposting y memes	Se usó solo al final de la campaña de manera improvisada.	Se incorporó desde el principio con un tono consistente.
Estrategia de imagen	Distanciado del FMLN al principio, pero retomó el isologo y sus colores en la etapa final de la campaña.	Evitó el uso de los colores y símbolos de ARENA durante toda la campaña.

Criterio	Manuel Flores	Milagro Navas
Relación con medios tradicionales	Entrevistas en distintos medios de comunicación.	Entrevistas en distintos medios de comunicación.
Impacto en redes	Alta viralidad en ciertos momentos, pero sin estructura de continuidad.	Consistencia y planificación permitieron alcanzar un público más amplio y diverso.

Elaboración propia.

Este contraste entre la planificación estratégica de Navas y los momentos virales, pero aislados de la campaña de Flores puede contextualizarse mejor trayendo a cuenta algunos estudios de caso internacionales que han descrito cómo opera la lógica de las redes sociales en diferentes escenarios políticos.

En el Reino Unido, Southern (2022) documentó cómo los memes y el contenido surgido de la cultura de Internet se consolidaron como una lógica de comunicación electoral. Estos recursos no eran usados únicamente como simples contenidos humorísticos, sino como piezas cuidadosamente diseñadas para expresar emociones, reforzar identidades políticas y dinamizar el discurso electoral digital.

En El Salvador, fue la campaña de Navas quien utilizó un tono *sassy*/audaz en su narrativa digital como un componente central de su comunicación política. Así como en el Reino Unido, el tono de Navas no fue utilizado únicamente para entretener, sino para conectar, provocar y persuadir. Esto contrasta con la campaña de Flores, donde el *shitpost* surgió de manera espontánea y días previos a la elección.

También, en Ucrania, la campaña presidencial de Volodymyr Zelensky utilizó la arena digital como soporte principal para su comunicación política: "La campaña digital de este candidato fue sin duda una herramienta eficaz de participación ciudadana y uno de los pilares principales de su candidatura presidencial" (Doroshenko, 2022, p. 237).

A pesar de tener menos presupuesto que su oponente (USD 5.5 millones comparado con USD \$19 millones según Doroshenko, 2022, p. 228), Zelensky logró utilizar las redes sociales en su favor. Su campaña se concentró en mensajes que buscaban involucrar para generar movilización, burlarse de sus oponentes políticos y poner en el centro a las personas.

Navas utilizó una estrategia similar en sus mensajes, pues su tono *sassy*/audaz permitía que se burlara de sus oponentes, pero también interactuaba con usuarios que simpatizaban con su campaña. En contraste, la campaña de Flores no tuvo la disciplina en sus mensajes para usar un tono singular, ni mensajes que respondieran a una matriz discursiva particular.

En resumen, ambas campañas utilizaron recursos provenientes de la cultura de Internet, pero con niveles de disciplina distintos. En la campaña de Flores, el uso del *shitpost* se dio de forma espontánea sin haber incorporado una narrativa planificada a pesar de haber generado una interacción muy alta en X. La campaña de Flores aprovechó el contenido generado por el usuario (User-generated content) a través de la "ciudadanía tonta" (*silly citizenship*) que Hartley (Davis, 2018, p. 3901) planteó, pero se utilizó muy tarde en la campaña.

En contraste, Navas aplicó una estética digital basada en un tono humorístico *sassy*/audaz desde el inicio. Esto fue utilizado como herramienta para conectar con ciudadanos, pero también para burlarse de la oposición.

El uso del humor político en ambas campañas también puede comprenderse desde su evolución como herramienta de expresión ciudadana y conexión emocional. Tal como se expuso en el marco teórico, el humor ha dejado de ser únicamente entretenimiento para convertirse en un recurso que permite a las audiencias relacionarse con discursos políticos desde la ironía, la sátira y la burla. El humor no fue superficial, sino parte de la estrategia narrativa.

En ambos casos se pudo evaluar el uso de la lógica de las redes sociales bajo la definición operativa propuesta en esta tesis. Mientras que la campaña de Flores cumplió con esta lógica donde explotó en un momento clave, pero tardío, Navas sí logró integrarla como parte estructural de su campaña.

La campaña de Navas tuvo una apropiación más estructurada y estratégica de la lógica de las redes sociales, mientras que la campaña de Flores se apoyó en un momento viral espontáneo. Ciertamente, existió una disparidad muy grande en términos de recursos económicos, lo cual repercutió en la lógica operativa de la campaña de Flores. Pero hay razón en decir que la campaña de Navas aprovechó de mejor manera la cultura del Internet y sus códigos como herramienta política para lograr sus objetivos de visibilidad, alcance y simbolismo.

Conclusiones

Esta tesis y su contenido fue guiado por el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los factores que incidieron en la utilización de la lógica de las redes sociales durante la campaña de Manuel Flores, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la campaña de Milagro Navas, candidata para alcaldesa de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en las elecciones generales de 2024 en El Salvador?

La respuesta a ello es que Flores y Navas utilizaron la lógica de las redes sociales en sus campañas, pues aprovecharon contenido que fue generado y/o viralizado en línea para avanzar sus objetivos electorales. El candidato de izquierda utilizó el *shitpost* de forma espontánea en línea y fuera de línea y emitió mensajes controversiales como la sopa de patas, pero sin la disciplina de publicarlo como mensaje en sus redes.

La campaña de Navas utilizó un tono de campaña *sassy*/audaz que le significó un alto alcance en sus publicaciones de X, y fue más disciplinada en el uso constante de este tono en su contenido. Es decir, Navas mantuvo coherencia en su tono de campaña hasta el final, mientras que Flores capitalizó un momento clave espontáneo.

La disponibilidad de recursos es un factor para considerar en por qué sucedió así, pues la campaña de Navas tenía la capacidad económica de tener un software de *Big Data*, con especialistas que interpretaban los datos y los convertían en *Thick Data*, y un equipo que operativizaba las decisiones estratégicas. La campaña de Flores también tenía un equipo cualificado, pero no había dinero para ejecutar las ideas. El candidato lo resumió y se retoma la cita ofrecida en el análisis de los datos: “(¿Big Data?) Y cómo, si eso cuesta dinero. Con suerte teníamos para una BIG Cola” (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Esto responde también a la primera de las dos preguntas de investigación: ¿Qué llevó a las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas a utilizar la lógica de las redes sociales en sus mensajes de las campañas políticas? Y, ¿Por qué el uso de la lógica de redes sociales en esta elección?

Sobre la segunda, es posible mencionar que las campañas políticas han empezado a comprender que el uso de las redes sociales debe ser una parte fundamental de la estrategia comunicacional, no solamente en contextos electorales, sino siempre. Esto señala un cambio en el panorama de la comunicación política salvadoreña.

En otros países del mundo, como Estados Unidos, ya es normal que instituciones oficiales utilicen memes o *shitposts* para comunicar, como lo hace la cuenta de X “Rapid Response 47” (Respuesta Rápida 47, en referencia al presidente Donald Trump) manejada por la Casa Blanca. Frecuentemente usan memes o *shitposts* para lograr simpatía o burlarse de la oposición política, aunque su función oficial es comunicar rápidamente y moldear una opinión pública favorable hacia las políticas y posiciones institucionales del Gobierno de Trump. Su biografía de X es “Cuenta oficial de Respuesta Rápida de la Casa Blanca de Trump 47. Apoyando la agenda de Estados Unidos Primero del @POTUS y exigiendo responsabilidades hacia las Noticias Falsas. ¡MAGA!” (Rapid Response 47, 2025).

En el panorama salvadoreño, hay contenido que surge de la cultura del Internet, y muchas veces tiene su origen en la ciudadanía como una forma de expresar su sentimiento y punto de vista hacia un hecho político, y este puede ser utilizado y retomado por equipos de comunicación política para lograr empatía con el público. La campaña de Navas demostró que publicar en ciertas redes sociales ayuda a llegar a estratos sociales específicos.

Esta es la primera tesis salvadoreña que reconoce el uso del *shitpost* en el contexto político y cómo las campañas políticas lo han utilizado para favorecer sus objetivos. Este tipo de contenido surgido de la cultura del Internet, pues puede ser una clave para averiguar, a simple vista, cuál es el sentimiento general de una porción de los usuarios. En el caso del *shitpost* de “The Front” y “Chinese Flowers”, se comprobó que detrás de publicar ese contenido solo para reírse hay un elemento de expresión política de descontento hacia el contexto sociopolítico del país.

Es importante resaltar que es imposible descifrar el impacto político real que tuvo la publicación del *shitpost* por parte de la campaña de Flores. Si bien muchas personas afirmaron que votaron por él debido a la utilización del *shitpost*, no es posible decir que eso aumentó su caudal de votos. Sí se puede afirmar que el FMLN le arrebató el segundo lugar en la intención de voto a ARENA desde noviembre de 2023 según se detalló en la Gráfica 3, por lo que es posible afirmar también que la publicación del *shitpost* no fue la razón por la que la campaña de Flores se posicionó como la segunda fuerza política del país.

Joshua Citarella, investigador de la cultura política en línea del siglo XXI, expuso la importancia de saber interpretar el significado que connotan los memes y *shitposts*: “Estos memes tontos son importantes, porque detrás de todos ellos hay una historia compleja y muy humana de jóvenes que intentan darle sentido al mundo en un momento de caos político y social extremo” (Citarella, 2023, 23m38s).

Manuel Castells ya había afirmado que las redes sociales y el Internet habían sido tomados por la ciudadanía y los movimientos sociales como un “espacio público” donde se crea una

“comunicación autónoma”, es decir, comunicación propuesta por los propios ciudadanos, con sus propios intereses, y que se conecta con espacios urbanos fuera de línea (Castells, 2012, p. 28). La tesis contribuye a describir este espacio y su cultura del Internet en el ámbito político salvadoreño. No hay que subestimar los memes y los *shitposts* en cuanto a su potencial como expresión política en redes sociales.

Está claro que estos formatos surgidos de la cultura de Internet son efectivos y ayudan a viralizar contenido, por lo que utilizarlos en campañas y contextos políticos es crucial, pero deben ser parte de la estrategia de la comunicación, no esfuerzos espontáneos. De lo contrario, tendrán impactos efímeros.

Es, además, la primera tesis que habla sobre el uso del *Big Data* y *Thick Data* en una campaña electoral. Con seguridad no es la primera vez que se usó este recurso en una campaña política en El Salvador, pero sí se registra el uso de esto por primera vez en un texto de tesis. Ya había material de cómo el gobierno de Bukele usaba la escucha social en redes para verificar las narrativas de la ciudadanía y saber qué acciones tomar. Este se citó en esta tesis.

Las redes sociales pueden aprovecharse para obtener réditos políticos. Hay que saber utilizarlas. Existen herramientas que facilitan la elaboración de mensajes y su distribución, como las de escucha social o investigación digital antropológica, pero muchas no son de costo modesto. Que una campaña que no tenga acceso a estas herramientas se enfrente con otra que sí tiene acceso significa que la primera entra a una contienda extremadamente desigual, como si se jugara en una cancha de fútbol inclinada.

La lectura y entendimiento de esta tesis tiene que llevar a la conclusión de que el panorama político electoral salvadoreño está cambiando. No importa si los usa para expresarse políticamente en redes sociales donde herramientas de escucha social pueden averiguar sus motivaciones y decepciones, pues el *Big Data*, el capitalismo de la vigilancia, se encarga de recaudar sus datos de todos modos con si usan aplicaciones en sus teléfonos y aceptan los términos y condiciones de uso. Si el político salvadoreño quiere aprovechar esto, es cuestión de tener el dinero necesario para ello, pero además tener la conciencia de que se deben cambiar los métodos.

El estratega digital de la campaña de Navas lo dijo de la siguiente manera: “Hoy el político que no quiere entender que la tecnología llegó para incrustarse en la forma de ser política, está perdido” (Estratega digital político, comunicación personal, 10 de febrero de 2025).

Navas lo entendió y ganó. Flores entendió que las redes sociales tienen un valor significativo en la lucha política: “Las redes son una gran oportunidad de comunicación, y el que se enoja pierde. El que sabe aprovechar las oportunidades sobrevive en la red y el que no es aniquilado como mosca” (Manuel Flores, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024).

Sin embargo, no ganó. ¿Por qué? No hay una sola razón sobre ello, pero ciertamente la que tiene más peso es que no tenía el dinero suficiente para hacer una campaña que pudiera competir contra Bukele, un político que ha entendido las redes sociales, quizás, desde que fue alcalde electo de Nuevo Cuscatlán en 2012 y hacía dinámicas de pregunta y respuesta en sus redes.

Hay algunas implicaciones sobre el uso de estas herramientas de *Big Data* que son necesarias delimitar en la conclusión de esta tesis. Primero, es necesario plantearse preguntas sobre la

ética de estas. Las personas dan sus datos de manera voluntaria al aceptar términos y condiciones de diferentes aplicaciones de teléfono. Pero ¿realmente dan el consentimiento para que sean utilizados en campañas políticas? Es un debate que también se plantea en otros países.

Como se mencionó anteriormente, Zuboff (2020) advierte que el capitalismo de vigilancia crea una dinámica donde quienes controlan los datos tienen el poder de anticipar y moldear comportamientos para beneficio político. También, desde el punto de vista del contexto electoral, las campañas políticas que tienen acceso a esta tecnología generarán un campo de juego desnivelado con las campañas más análogas.

Navas tuvo acceso, mientras que Flores no, y aunque las campañas tuvieron naturaleza diferente, la tesis evidencia una clara asimetría de poder. Esto plantea dilemas éticos con implicaciones en la democracia salvadoreña al llevar a la monopolización de la política con personajes que tengan la capacidad adquisitiva en comparación con otros.

Ahora que la deuda política como recurso de financiación pública de partidos políticos fue eliminada, esta diferencia entre campañas que tienen dinero y las que no tienen recursos será aún más holgada. Esto afecta la calidad de la democracia al reducir la pluralización política y obligar a partidos a buscar financiamiento privado, lo cual puede comprometer su independencia en la toma de decisiones. Acción Ciudadana concluyó esto mismo en un análisis sobre la eliminación del financiamiento público.

No cabe duda de que esta reforma fortalecerá la dependencia de los partidos hacia financistas privados, lo cual podría poner en riesgo la independencia política y generar un desequilibrio en la competencia electoral. Lo primero se expresaría en una mayor influencia de los financistas a la hora de aprobar políticas públicas y leyes, privilegiando el clientelismo. Y lo segundo, en la limitación que enfrentarán muchos partidos para acceder a los medios de comunicación y llegar con sus propuestas a los electores (Acción Ciudadana, 2025, p. 24).

Robert Dahl en “La Poliarquía” proponía ciertos requisitos para que un sistema político pueda ser denominado “democracia”. Entre estos se encontraban tres requisitos generales: la oportunidad de la ciudadanía de formular sus preferencias políticas; la oportunidad de manifestar públicamente estas preferencias entre sus partidarios y el gobierno de forma individual o colectivamente; y la oportunidad de recibir un trato equitativo por parte del gobierno, sin recibir discriminaciones por el origen o contenido de sus preferencias políticas (Dahl, 1989, p. 14).

Entre estos requisitos generales se entiende se encuentra la garantía de tener elecciones libres e imparciales (Dahl, 1989, p. 15). ¿Fueron las elecciones generales de El Salvador en 2024 libres e imparciales? En esta tesis se comprobó que la campaña de Flores no obtuvo la deuda política que le correspondía para hacer su campaña. No solamente se le privó al FMLN la oportunidad de ejecutar una campaña eficaz, sino también se le privó a la ciudadanía la oportunidad de conocer la plataforma de ellos. La falta de recursos generó desigualdad estructural que condicionó la campaña de Flores, las elecciones, y, por tanto, se puede llevar a cabo un análisis pertinente sobre el sistema político salvadoreño.

Juan Linz también hacía referencia a la importancia de la competencia libre entre líderes y la inclusión de todas las alternativas políticas en el proceso democrático:

Un sistema político para gobernar basado en la libertad legal para formular y proclamar alternativas políticas en una sociedad con las libertades de asociación, de expresión, y otras básicas de las personas que hagan posible una competencia libre y no violenta entre líderes, con una revalidación periódica del derecho para gobernar, con la inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y que permita la participación de todos los miembros de la comunidad política, expresados pacíficamente (Linz, 1998, p. 226).

En resumen, las redes sociales son una herramienta que está cambiando el panorama de la comunicación política salvadoreña. Sin embargo, su uso no garantiza el éxito electoral, pero una estrategia digital bien diseñada y sostenida en el tiempo sí puede marcar la diferencia. Elementos surgidos de la cultura del Internet y las redes sociales, como el *shitposting* y los memes, son herramientas de comunicación política legítimas, pero deben usarse dentro de una estrategia estructurada y no de manera improvisada.

Además, estas pueden ayudar a facilitar la expresión ciudadana. Ante algunas políticas impopulares impuestas por el Gobierno y el poder Legislativo, como legalizar la minería metálica, ha habido tendencias en redes sociales aprovechadas para expresar descontento antes estas decisiones.

Ambos casos permiten concluir que la política, en su área de estudio de la *politics* visto desde la vertiente de los estudios de las campañas políticas en el contexto electoral, ha experimentado transformaciones significativas en las formas de disputa y obtención de poder legítimo por parte de actores políticos y en las formas de expresión política de actores no políticos.

Con el avance de la tecnología, los actores dentro de la esfera política tienen distintas herramientas para disputar el poder. Desde instrumentos de escucha social y medición instantánea de las emociones del electorado a herramientas de transmisión masiva de mensajes como las redes sociales, la lucha por la hegemonía política legítima se vuelve más compleja y desigual, dependiendo de la disponibilidad de recursos y profesionalización de las personas que manejen las campañas políticas.

Esto es cierto en la política salvadoreña, donde algunos actores políticos tienen más recursos económicos que otros. Aunque utilizar las redes sociales, desde un punto de vista utilitario, no tiene costo, usarlas de forma eficaz se vuelve más rápido y fácil con herramientas de Big Data, personas que han estudiado y entienden el potencial de las redes sociales, y equipos con la capacidad de traducir ideas políticas en contenido digital altamente significativo y resonante.

Por su parte, la ciudadanía, que ya no tiene que ser parte de la familia real, de un periódico impreso o un show televisivo en horario *primetime*, tiene en los memes, *shitposts* y contenido surgido de la cultura de Internet un recurso para expresarse políticamente; ya sea para burlarse del poder, hacer un comentario social sobre un acontecimiento de realidad nacional, o, como en el caso de la tesis, expresar descontento ante una realidad política. Cualquiera puede hacerlo, y su contenido tiene el potencial de llegar a miles o millones de personas en redes sociales.

Las campañas políticas pueden aprovechar esto, retomando el contenido vertido por la ciudadanía en redes sociales, o retomando la esencia del contenido para producir su propio

contenido original. No es casualidad que Bukele, un político que entiende el escenario digital, haga uso de contenido tendencia en redes sociales, como la Ghiblización de su retrato o el constante uso de memes para comunicación política. Estos recursos no son simples accesorios, sino elementos clave para disputar o mantener el poder tanto en un ámbito en línea como fuera de línea.

Es necesario seguir investigando y describiendo lo que ocurre en las redes sociales salvadoreñas para actualizar el contenido del estudio de la comunicación política en el país y llevarlo hacia el siglo XXI.

El acceso a tecnología digital es un factor determinante en la competencia electoral, lo que plantea desafíos éticos y democráticos en términos de equidad, acceso a la información y sistemas políticos. Lo importante es usar las redes sociales para avanzar en la consecución de un Estado que escuche a la ciudadanía, fomente una sociedad más justa y respete los derechos humanos al permitir la democratización de la información y la participación de sectores tradicionalmente excluidos.

Sin embargo, también es necesario contextualizar el uso de las redes sociales para la comunicación política electoral haciendo una descripción a detalle del sistema político. Dahl (1989) y Linz (1998) brindan una guía concreta de características a tomar en cuenta para hacer esta narración enfocada en el respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales que un Estado democrático debe ofrecer a la ciudadanía.

Bibliografía

Aacordovam. (2 de febrero de 2024). Ya estuvo, tiene mi voto. X. Imagen. <https://x.com/aacordovam/status/1753555024490209333>

Aaker, J., Chang, V. (2010). Obama and the power of social media and technology. P. 20

Acción Ciudadana. (2025). Reforma a la Constitución sobre el financiamiento público. Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana. P. 24. <https://accion-ciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/paper-reforma-a-la-constitucion-sobre-el-financiamiento-publico.-accion-ciudadana.-2025.pdf?>

Acción Ciudadana. (2024). Análisis de los resultados de las elecciones legislativas. Acción Ciudadana. P. 9

Acción Ciudadana. (2024). Datos del monitoreo a la propaganda electoral. Acción Ciudadana. <https://accion-ciudadana.org/monitoreo-a-la-propaganda-electoral-elecciones-2024/>

Acosta, S. (2024). Quién es Manuel Flores, el candidato que buscar ser alternativa a Bukele en las elecciones de El Salvador. Agencia EFE.

<https://efe.com/mundo/2024-02-01/quien-es-manuel-flores-el-candidato-que-desafia-a-bukele-en-las-elecciones-de-el-salvador/>

Aguilar, A. (2017). ¿Quién dijo que los memes eran ingenuos?: Memecracia en El Salvador. UFG. Editores.

Akanle, O., & Safaradeem, O. (2020). Study justification in social research. Jegede, A.S. and Isiugo-Abanihe, U.C. (eds). Contemporary Issues in Social Research. Ibadan: Ibadan University Press. P. 94

Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. (2017). Hoja de Vida Alcaldesa Milagro Navas. Portal de Transparencia.

https://lalibertadeste.gob.sv/images/transparencia/3/Hoja_de_Vida_Alcaldesa_Milagro_Navas-Actualizado_al_31_de_marzo_2017.pdf

Alvarado et al. (2021). Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. El Faro. https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25451/Bukele-usa-a-la-nueva-Asamblea-para-tomar-control-de-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-la-Fiscal%C3%ADa.htm

Alvarotobar. (2 de febrero de 2024). Maldita sea señor, adoptó el shitpost, tiene mi voto. X. Imagen. <https://x.com/alvarotobar/status/1753858012119220628>

Amer, K., & Noujaim, J. (2019). The Great Hack [Película]. Estados Unidos: The Othrs; Netflix.

Asamblea Legislativa. (2011). Código Electoral. Asamblea Legislativa. P. 75.

Baldwin-Philippi, J. (2018). Politics 2.0: Social media campaigning. SAGE Publications. P. 419, 528

Baurecht, M. (2020). The Categorisation of Internet Memes – A Different Approach. Colloquium New Philologies 5(1):135-152. Universität Klagenfurt. P. 144, 145

Benítez, B, Campos, G, Sibrián, W. (2019). Diputados aprueban incremento FODES a pesar de advertencias. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diputados-aprueban-incremento-FODES-a-pegar-de-advertencias-20190321-0555.html>

Blandón de Grajeda, F. (2021). Una lectura a las propuestas de reformas a las leyes sobre el Fodes y el Isdem. <https://noticias.uca.edu.sv/articulos/una-lectura-a-las-propuestas-de-reformas-a-las-leyes-sobre-el-fodes-y-el-isdem>

Bukele, N. [@nayibbukele]. (4 de febrero de 2024). De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo. Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador. <https://x.com/nayibbukele/status/1754307883586494722>

Bukele, N. [@nayibbukele]. (21 de marzo de 2019). El FODES debe incrementarse, pero solo después de: 1. Mejorar los ingresos del Estado. 2. Poner control sobre el endeudamiento insostenible de las alcaldías. 3. Garantizar que el 100% de esos fondos vayan a obras y no a incrementos de salarios. <https://x.com/nayibbukele/status/1108793368916561920>

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales de la era de Internet. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de Occidente. Biblioteca Carmen Castaneda García. P. 28

Chamonator. (31 de enero de 2024). Vaya miren bichxs... X. Imagen. <https://x.com/chamonator/status/1752898828418597302>

ChinoFloressv. (5 de octubre de 2023). Medio Pasaje por la Educación y el Conocimiento. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1710128503209730148>

ChinoFloressv. (23 de octubre de 2023). Bono por la Dignidad. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1716610502627852780>

ChinoFloressv. (31 de octubre de 2023). Día del Sindicalista. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1719385354128543824>

ChinoFloressv. (5 de diciembre de 2023). Raúl Palacios presenta. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1732135281728368846>

ChinoFloressv. (7 de diciembre de 2023). Necesitamos hospitales nuevos. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1732851451817267636>

ChinoFloressv. (2 de febrero de 2024). The Front. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1753538405428772886>

ChinoFloressv. (2 de febrero de 2024). Chinese Flowers. X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1753580001583112202>

ChinoFloressv. (4 de febrero de 2024). "Los Reales y yo ya votamos". X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1754259354755153920>

ChinoFloressv. (4 de febrero de 2024). Ejerciendo el voto de corazón... X. Imagen. <https://x.com/ChinoFloressv/status/1754221722998313365>

Chitra, U. & Musco, C. (2020). Analyzing the Impact of Filter Bubbles on Social Network Polarization. Conference: WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining. P. 9

- Clavismo. (2 de febrero de 2024). A sus órdenes general Chino Flores. X. Imagen. <https://x.com/CLAVISMO/status/1753592901689389179>
- Cohen, L., & Gómez Rojas, C. (2019). Metodología de la investigación, ¿para qué?: la producción de los datos y los diseño. Editorial Teseo. P. 241, 254
- Comisión de la Verdad para El Salvador. (1993). Informe "De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador. Comisión de la Verdad para El Salvador de la ONU. P. 138, 141. <https://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Casos-y-Patrones-de-la-violencia-C-D.pdf>
- Crespín, V. (2024). Estos fueron los hallazgos de la OEA y otros observadores de elecciones 2024. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/politica/estos-fueron-los-hallazgos-de-la-oea-y-otros-observadores-de-elecciones-2024>
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications. P. 33, 73, 76
- Cristosal. (2024). Reporte: El Salvador en elecciones – Militarización y miedo. Cristosal. P. 25
- Datareportal (2024). The state of digital in January 2024. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>
- Dahl, R. (1989). La poliarquía: Participación y oposición. Editorial Tecnos. P. 14, 15
- David, J. et al. (2018). Seriously funny: The political work of humor on social media. New Media & Society. P. 3900, 3901
- Davis, R. (2018). Silly citizenship: Redes sociales y la participación política. Revista de Comunicación Política, 3900-3901.
- Diario El Mundo. (2021). Nuevas Ideas tuvo 66.46 % de votos en elecciones legislativas de El Salvador. <https://diario.elmundo.sv/Pol%C3%ADtica/nuevas-ideas-tuvo-66-46-de-votos-en-elecciones-legislativas-de-el-salvador>
- Distrito de Antigua Cuscatlán. (14 de agosto de 2018). Antigua ¡Ahora, es mejor! Facebook. Imagen. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2054282827949092&set=a.376312912412767>
- Distrito de Antigua Cuscatlán. (16 de agosto de 2018). Antigua ¡Ahora, es mejor! Facebook. Imagen. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057814610929247&set=a.348014486794550>
- Doroshenko, L. (2022). Chapter 11: Populists and Social Media Campaigning in Ukraine - The Election of Volodymyr Zelensky. Electoral Campaigns, Media, and the New World of Digital Politics. University of Michigan Press. P. 228, 237
- Emirali, L. (2021). Confession: I made Theresa May dance to Abba in her 2018 conference speech. PR Week. <https://www.prweek.com/article/1708365/confession-i-made-theresa-may-dance-abba-2018-conference-speech>
- Erhardt, G. (2015). Binders Full of Election Memes: Participatory Culture Invades the 2012 U.S. Election. Civic Media Project. ResearchGate. P. 15
- Flores, M. (3 de octubre de 2023). Inicio de Campaña. Facebook. Video. <https://www.facebook.com/manuelchinoflores/videos/687282660005160>

FUNDAUNGO. (2023). EVALUACIÓN CIUDADANA DEL AÑO 2023 Y PERCEPCIONES EN TORNO A LAS ELECCIONES DE 2024. Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. P. 14, 15. https://drive.google.com/file/d/16l_E043jVXrVs7KplwLlsbk4fr3CKpCm/view?usp=sharing

FUSADES (2022). Encuesta de Calidad de Vida de Antiguo Cuscatlán. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. P. 76

Etymonline. (19 de diciembre de 2021). sassy (adj.). Etymonline, online etymology dictionary. <https://www.etymonline.com/word/sassy>

Ggonz96_. (2 de febrero de 2024). Aquí estamos Los Hijos De Bolívar, Los Hijos de Guaicaipuro, Los Hijos de Túpac Amaru. X. Imagen. https://x.com/ggonz86_/status/1753618576676647416

Gonçalves, G. (2018). Political communication. The International Encyclopedia of Strategic Communication. John Wiley & Sons, Inc. P. 1, 2

Gonzaa_mont. (2 de febrero de 2024). En dictadura pero las risas no faltan. X. Imagen. https://x.com/gonzaa_mont/status/1753592751122223454

Grössler, A. (2010). Policies, Politics and Polity: Comment on the Paper by Bianchi. Radbound Repository, P. 3.

Guardian News. (2018). Theresa May dances on to the stage at the Tory party conference. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tbCDFNRA-Wo>

Hernández, D. (2024). “El 3 de marzo espero no ir. Preferimos la multa. Toda la angustia, todo el miedo, no lo vale”: civil integrante de una JRJ en las elecciones 2024. VOCES Diario digital. <https://voces.org/sv/el-3-de-marzo-espero-no-ir-preferimos-la-multa-toda-la-angustia-todo-el-miedo-no-lo-vale-civil-integrante-de-una-jrv-en-las-elecciones-2024/>

Howell, W., & Da Silva, P. (2010). New media, first time voters and the 2007 Australian federal election. Public Communication Review. University of Western Sydney.

Human Rights Watch. (2024). Torturas a menores detenidos en El Salvador. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/es/news/2024/08/15/torturas-menores-detenido-en-el-salvador>

Hunt, E. (2017). Theresa May's wheat field failed the naughtiness test – can you do better?. The Guardian. <https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/07/theresa-mays-wheat-field-failed-the-naughtiness-test-can-you-do-better>

IUDOP. (2021). La población salvadoreña de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2021. UCA. P. 28. <https://uca.edu/sv/iudop/wp-content/uploads/PPT-PRELECTORAL-ENE-FEB-12-021.pdf>

IUDOP. (2023). La población salvadoreña opina sobre el proceso salvadoreño 2024. UCA. P. 26, 27. <https://uca.edu/sv/iudop/wp-content/uploads/2023/12/Preelectoral-2023-1.pdf>

IUDOP. (2024). Encuesta de evaluación del quinto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele. UCA. P 94. <https://uca.edu/sv/iudop/wp-content/uploads/2024/06/PPT-Eva-5to-anio-de-NB-1.pdf>

Jahn, A. (2021). Politigram: Leftist Political Instagram and Horizons of Knowledge. The University of Chicago. P. 14, 16, 26

Jenely91. (2 de febrero de 2024). Get in dude, we're going to vote for The Front. X. Imagen. <https://x.com/jenely91/status/1753583148699451734>

Joshua Citarella. (26 de diciembre de 2023). Extremely Online Politics: Joshua Citarella. [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=eITJh_ljKmA

Linz, J. (1998). Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias. FLACSO. p. 226

Karpp, D. et al. (2015). The Role of Qualitative Methods in Political Communication Research: Past, Present, and Future. International Journal of Communication. P. 15

Kirbyx019_. (2 de febrero de 2024). Yo y todos los shitposters ahorita. X. Imagen. https://x.com/kirbyx019_/status/1753607146686554199

Labrador, G, & Gavarrete, J. (2023). "El FMLN participará en todas las elecciones de 2024". El Faro. https://elfaro.net/es/202304/el_salvador/26817/el-fmln-participara-en-todas-las-elecciones-de-2024

Labrador, G, Quintanilla, J, Arauz, S, Alvarado, J. (2019). Amigos, socios y parientes en el nuevo Gobierno. El Faro. https://elfaro.net/es/201906/el_salvador/23362/Amigos-socios-y-parientes-en-el-nuevo-Gobierno.htm

Lagabytowers. (2 de febrero de 2024). La prueba que en El Salvador se sufre, pero se goza. X. Imagen. <https://x.com/lagabytowers/status/1753590681447080013>

Lalibertadeste. (5 de febrero de 2024). ¡Ya demostramos todo lo que se puede hacer en Antiguo Cuscatlán, ahora lo vamos hacer en toda la Libertad Este! X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1754395307469603270>

Lalibertadeste. (5 de febrero de 2024). Mi trabajo ya lo conocen y esto les ofrezco para convertir a La Libertad Este, en un lugar mejor para vivir. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1754705330842239328>

Lalibertadeste. (7 de febrero de 2024). La Libertad Este es #TeamMiracleNavas. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755252257946276336>

Lalibertadeste. (8 de febrero de 2024). "Cada vez que gano una elección me quito el chaleco de mi partido y trabajo para toda la gente". X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755659404420997631>

Lalibertadeste. (8 de febrero de 2024). Una buena administración no improvisa, ¡CUMPLE! X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755485964170871146>

Lalibertadeste. (8 de febrero de 2024). En #LaLibertadEste somos #TeamMiracleNavas #EsQueVoyAGanar. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755802679849193591>

Lalibertadeste. (9 de febrero de 2024). Desde hace décadas hemos invertido en desarrollo humano y prevención de la violencia... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1755970569978167763>

Lalibertadeste. (10 de febrero de 2024). Visité la Comunidad Monseñor Romero I de Nuevo Cuscatlán... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756332803883446489>

Lalibertadeste. (10 de febrero de 2024). Visité la Comunidad Monseñor Romero I de Nuevo Cuscatlán... TikTok. Imagen. <https://vm.tiktok.com/ZMBUnxfQ2/>

Lalibertadeste. (10 de febrero de 2024). Gracias Residencial Guadalupe por todo el cariño... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756480616374112501>

Lalibertadeste. (10 de febrero de 2024). Gracias Residencial Guadalupe por todo el cariño... TikTok. Imagen. <https://vm.tiktok.com/ZMBUnh5fw/>

Lalibertadeste. (11 de febrero de 2024). Los espacios de expresión, arte, cultura y sana convivencia son una realidad para la juventud en Antigua Cuscatlán. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756703022854336709>

Lalibertadeste. (11 de febrero de 2024). Emojis de cara con lentes de sol y pintauñas. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1756796552398438617>

Lalibertadeste. (15 de febrero de 2024). Nuestro exitoso programa “Antigua ¹⁰⁰% Iluminado” llegará también a toda #lalibertadeste. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1758170795937825278>

Lalibertadeste. (17 de febrero de 2024). Aun sin FODES las calles en buen estado de Antigua Cuscatlán fueron un ejemplo... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1758932529984549011>

Lalibertadeste. (24 de febrero de 2024). Qué lindo y ordenado tenemos nuestro mercadito de Merliot. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1761619340468613348>

Lalibertadeste. (26 de febrero de 2024). Huizúcar, Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán y Antigua Cuscatlán. X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1762211489178374574

Lalibertadeste. (28 de febrero de 2024). #LaReinaDelEste junto con emojis de cara con lentes de sol y pintauñas. X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1763070654058807321>

Lalibertadeste. (29 de febrero de 2024). ¡VOTO MASIVO MATA FRAUDE!... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1763399259339006167>

Lalibertadeste. (3 de marzo de 2024). ¡Vamos arriba del 70% según boca de urna!... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1764352055970328690>

Lalibertadeste. (3 de marzo de 2024). Y la que soporte... X. Imagen. <https://x.com/lalibertadeste/status/1764468406374334572>

Laswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. The Process and Effects of Mass Communication. Urbana: University of Illinois Press. P. 216

LGerardoP_. (2 de febrero de 2024). Shitpost > campaña tradicional. X. Imagen. https://x.com/LGerardoP_/status/1753568356144169324

Marroquín, A et al. (2022). Con N de Nayib. Apuntes mitológicos a un guion milenial de comunicación política. (No) es la comunicación... es la política. FES Comunicación. P. 62

Martez305. (2 de febrero de 2024). The Clowns. X. Imagen. <https://x.com/Martez305/status/1753559862837940323>

McCann, K. (2017). Theresa May admits 'running through fields of wheat' is the naughtiest thing she ever did. The Telegraph. <https://www.telegraph.co.uk/politics/2017/06/05/theresa-may-admits-running-fields-wheat-naughtiest-thing-ever/>

McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication. Routledge. P. 4

Milagro__navas. (22 de febrero de 2021). ¡Gracias a todos los nacionalistas que se unieron a nuestra Gran Caravana Nacionalista este fin de semana... X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1363847899281506307

Milagro__navas. (23 de febrero de 2021). ¡Les invito a que este 28 de febrero de 2021 acudas a darme tu apoyo desde muy temprano! X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1364240682127413252

Milagro__navas. (3 de marzo de 2024). No importa la marufia, VAMOS A GANAR. X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1764312528396403177

Milagro__navas. (3 de marzo de 2024). Nos vemos a las 9:00 Pm. X. Imagen. https://x.com/milagro__navas/status/1764465698384826386

Miltner, K. (2018). Internet Memes. Social media campaigning. SAGE Publications. P. 216, 414, 419.

Monterrosa, W & Ramón, J. (2021). Nuevas Ideas gana 152 alcaldías donde viven 5.4 millones de personas. Voz Pública. <https://vozpublica.net/2021/03/11/nuevas-ideas-gana-152-alcaldias-donde-viven-5-4-millones-de-personas/>

Morrrgan. (2 de febrero de 2024). Si se pone "Chinese Flowers" en su nombre... X. Imagen. <https://x.com/Morrrgan/status/1753548396634194072>

OEA. (2024). Tercer informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador. Organización de Estados Americanos. P.5.

OES (2024). Presentación del informe final de la observación a largo plazo para el proceso electoral 2024. Observa El Salvador. P. 88, 98, 151

Otto, B. (2023). How dangerous was it to be a jester? - Beatrice K. Otto. TED-Ed <https://www.youtube.com/watch?v=z-t-l8vjQQI&t=294s>

Palomo García, M. (2022). Just for the lulz: Usos persuasivos del shitposting en la sociedad digital. Universidad Complutense de Madrid. P. 1, 229, 231

Pariser, E. (2012). The Internet Bubble: What the Internet is Hiding from You. The Penguin Press. P. 8.

Peñate, S. (2021). Alejandro Zelaya: Fodes se pagará, tal vez, después de la elección. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/Pol%C3%ADtica/alejandro-zelaya-fodes-se-pagara-tal-vez-despues-de-la-eleccion>

Pérez, D., Canizalez, L., y Díaz, M. (2024). El pasado siempre presente de los candidatos de una elección presidencial sin salida. Revista Elementos. <https://revistaelementos.net/politica/el-pasado-siempre-presente-de-los-candidatos-de-una-eleccion-presidencial-sin-salida/>

Radikarliya. (4 de febrero de 2024). Ya voté x chinese flowers y anabel pretty bear. X. Imagen. <https://x.com/radikarliya/status/1754187378023952458>

Ramírez Monge, A. (2020). Prácticas y dinámicas de creación de memes en Costa Rica. Universidad de Costa Rica.

Rapid Response 47. (2025). Official Rapid Response account of the Trump 47 White House. Supporting @POTUS's America First agenda and holding the Fake News accountable. MAGA!. <https://x.com/RapidResponse47>

RichVabarianIch. (17 de enero de 2024). En cristiano: Imagina que Don Chinese Flowers... X. Imagen. <https://x.com/RichVabarianIch/status/1747718535105613917>

Rivera, I. (2014). #EleccionesSV: Análisis de la comunicación política en redes sociales durante la campaña de elecciones presidenciales 2014 en El Salvador. Observatorio de Comunicación Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. P. 30

Roemmele, A., & Gibson, R. (2020). Scientific and subversive: The two faces of the fourth era of political campaigning. *New Media & Society*. P. 600, 603, 606

Ronald_Inn. (2 de febrero de 2024). It's Los Guaraguao,Bitch. X. Imagen. https://x.com/ronald_Inn/status/1753674948671902002

Russmann, U. (2022). Chapter 13. Social Media as Strategic Campaign Tool: Austrian Political Parties Use of Social Media over Time. *Electoral Campaigns, Media, and the New World of Digital Politics*. University of Michigan Press

Ruíz Martínez, J.M. (2018). UNA APROXIMACIÓN RETÓRICA A LOS MEMES DE INTERNET. *Revista Signa*. UNED. P. 996

Ruiz-Alba, N & Mancinas-Chávez, R. (2020) Estrategia de comunicación en Twitter de Nayib Bukele: el presidente milenial de El Salvador, *Comunicación y sociedad = Communication & Society*. Universidad de Sevilla. P. 271.

Sartori, G. (1998). *Homo videns: La sociedad teledirigida*. Taurus. P. 109, 206,

Simeonistico. (4 de febrero de 2024). Salí de mi casa a las 7 am, llegué al consulado a la 1, voté, me dieron un tamal y un chocobanano... X. Imagen. <https://x.com/simeonistico/status/1754204642513166602>

Southern, R. (2018). Chapter 10. Memes; a New Emerging Logic: Evidence from the 2019 British General Election. *Electoral Campaigns, Media, and the New World of Digital Politics*. University of Michigan Press. P. 202, 212, 215, 216

Stake, R. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. Guilford Press. P. 1, 5, 6

Strömbäck, J., & Kioussis, S. (2014). *Strategic Political Communication in Election Campaigns*. ResearchGate. P. 109, 116, 117, 124,

_Susanela. (2 de febrero de 2024). Quien diría que lo único que necesitaba the front era shitpostear... https://x.com/_Susanela/status/1753701496313508147

Sssssalamandra. (2 de febrero de 2024). Yo quiero ser a la zurda más que diestro, dice Silvio. X. Imagen. <https://x.com/ssssalamandra/status/1753603563706544320>

Suley1622. (23 de febrero de 2024). Que lindo poder ver a @misol140 almorzar en el Mercadito de Merliot. X. Imagen. <https://x.com/suley1622/status/1761128399337132445>

Suley1622. (11 de noviembre de 2023). Este día nos reunimos en la sede de @nuevasideas de Nuevo Cuscatlán. X. Imagen. <https://x.com/suley1622/status/1723423600194007283/photo/1>

Taras, D (2018). How Digital Media Has Changed Elections. Electoral Campaigns, Media, and the New World of Digital Politics. University of Michigan Press. P. 9

TED-Ed. (1 de agosto de 2023). How dangerous was it to be a jester? - Beatrice K. Otto. [Video] TEDEd. <https://www.youtube.com/watch?v=z-t-l8vjQQI>

Tormentagedon. (1 de febrero de 2024). Ya ready to vote for el chino flores my dudes. X. Imagen. <https://x.com/tormentagedon/status/1753137069587636530>

TSE (2023). Solicitud de inscripción de candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República. Tribunal Supremo Electoral. P. 3.

UFG (2023). III Encuesta de Humor Social y Político: Posverdad y sistema de creencias. Universidad Francisco Gavidia. P. 59. <https://www.disruptiva.media/iii-encuesta-de-humor-social-y-politico/>

UFG. (2024). VI Encuesta de Humor Social y Político: “Estos son los datos, no se enojen”. Universidad Francisco Gavidia. P. 41, 55. <https://www.disruptiva.media/wp-content/uploads/2024/01/vi-estudio-de-humor-social-2.pdf>

UFG. (2024). V Encuesta de Humor Social y Político: Importancias complejas. Universidad Francisco Gavidia. P. 87 <https://www.disruptiva.media/wp-content/uploads/2024/01/vi-estudio-de-humor-social-2.pdf>

Villaroel, G, Martínez, V, Mondragón, L. (2024). TSE abrirá urnas tras fracaso del sistema en elecciones legislativas y presidenciales. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/TSE-abrira-urnas-tras-fracaso-del-sistema-20240205-0117.html>

Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications. P. 86

Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder (1era ed, p. 21). Barcelona: Editorial Planeta.

Anexos

Anexo 1

Formato de consentimiento e instrumento

Consentimiento informado

Investigación sobre tipos de campaña política y sus usos de redes sociales

DESCRIPCIÓN: Le invitamos a participar en un estudio de investigación sobre el tipo de campaña electoral y la utilización de la “lógica de las redes sociales” en las campañas políticas electorales del candidato presidencial Manuel Flores y la candidata a alcaldesa Milagro Navas durante las elecciones generales de 2024.

En este estudio, se le pedirá que participe en una entrevista semiestructurada que se grabará como referencia. Las grabaciones se eliminarán cuando se complete el análisis del proyecto de investigación.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Si ha leído este formulario y ha decidido participar en este proyecto, comprenda que su participación es voluntaria y que tiene derecho a retirar su consentimiento o interrumpir la participación en cualquier momento. Usted tiene derecho a negarse a responder preguntas particulares. También, tiene derecho a que su nombre se mantenga en el anonimato, a menos que el entrevistado exprese lo contrario. Los resultados de esta investigación serán utilizados únicamente en el ámbito académico y serán publicados en el repositorio público académico de la UCA.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta investigación comuníquese con Diego René Hernández Umanzor
Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

+503 77306895

00384815@uca.edu.sv

Con su permiso, la entrevista será grabada en audio. La grabación se utilizará para el análisis cualitativo y será destruida en cuanto la investigación sea finalizada. Si bien el audio completo será borrado, algunas citas directas e indirectas podrán ser utilizadas en el análisis de contenido de la investigación.

Acepto voluntariamente participar en este programa de investigación

Sí

No

Quisiera que mi identidad se mantenga en el anonimato

Sí

No

Entiendo que se me entregará una copia de este Formulario de Consentimiento firmado.

Sí

No

La copia de este formulario de consentimiento es para que usted la conserve.

<p>Nombre de Participante: _____</p> <p>Firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p>
<p>Persona que obtiene el consentimiento: _____</p> <p>Firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p>

Instrumento de preguntas

Relación entre partido y equipo de campaña

1. ¿Cómo fue la relación entre el partido y el equipo de campaña, especialmente en las decisiones estratégicas?
2. ¿Qué nivel de autonomía tuvo el equipo de campaña frente al partido político?

Coordinación y liderazgo

3. ¿Quién asumió el liderazgo en las decisiones relacionadas con la estrategia digital y el uso de datos en la campaña?
4. ¿Cómo caracteriza el liderazgo de Manuel Flores/Milagro Navas?
5. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la coordinación general de la campaña, y qué roles desempeñaron?
6. ¿Qué nivel de participación tuvieron los dirigentes del partido en la toma de decisiones estratégicas?

Estrategias de medios

7. ¿Cómo evaluaron el papel de los medios tradicionales frente a las redes sociales?
8. ¿Cómo decidieron qué medios priorizar para la difusión de mensajes?
9. ¿Consideran que tuvieron una relación abierta y cooperativa con los medios de comunicación o asumieron una postura de confrontación?

Producción y disseminación de mensajes

10. ¿Cómo diseñaron el proceso de producción de mensajes durante la campaña?
11. ¿Cómo diseñaron el proceso de disseminación de mensajes durante la campaña?
12. ¿Qué mecanismos utilizaron para probar la efectividad de los mensajes antes de su lanzamiento?
13. ¿Cómo aseguraron la coherencia entre los mensajes publicados en distintas plataformas?
14. ¿Qué factores determinaron la selección de los canales digitales? (Maximizar el alcance y la viralización)

15. ¿Considera que comunicaban de manera más espontánea o planificada?
16. ¿Cómo ajustaron los mensajes en función de las reacciones del público? ¿Fue en tiempo real?

Contenido y tono de mensajes

17. ¿Cómo definieron el tono de los mensajes durante la campaña?
18. ¿Qué tipo de contenido priorizaron (gestión de imágenes, micromensajes, discursos de partido)?
19. ¿Qué enfoque predominó en los mensajes de la campaña: centrarse en problemas específicos de los salvadoreños o apelar a las emociones?
20. ¿Consideraron el uso (o no uso) de anuncios negativos o estrategias como noticias falsas en su comunicación?
21. ¿Consideran que su comunicación fue tradicional o novedosa? ¿Qué elementos la hicieron novedosa?

Presupuesto y costos

22. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destinó a publicidad en medios digitales frente a medios tradicionales?
23. ¿Cómo gestionaron los costos crecientes durante el desarrollo de la campaña?
24. ¿Qué comentarios tienen sobre la deuda política?

Estrategias digitales y redes sociales

25. ¿Qué papel desempeñaron las redes sociales como parte de la estrategia mediática de la campaña?
26. ¿Utilizaron las redes sociales como herramienta independiente frente a los medios tradicionales? ¿O fue complementario? (Deuda política; no tenían dinero para ello)
27. ¿Priorizaron algunas plataformas digitales sobre otras?
28. ¿Por qué priorizaron ciertas plataformas digitales sobre otras para transmitir sus mensajes?

Influencias externas y disrupciones

29. ¿Contrataron o hicieron uso de consultores internacionales en la campaña? ¿Intercambiaron conocimiento con consultores internacionales?
30. ¿Alguna vez los consultores internacionales sugirieron tratar de aprovechar la polarización política?

Uso de memes

31. ¿Usaron memes en la campaña?
32. ¿Cuáles fueron los tipos más frecuentes (macro imagen, panel, meta-meme)?
33. ¿Cuál fue el proceso para diseñar el contenido de los memes?
34. ¿Cómo influyó el contenido de los memes en la percepción del electorado sobre el candidato?
35. ¿Cómo midieron la influencia de los memes en el electorado?
36. ¿Cuál fue el mensaje o mensajes principales que quisieron transmitir a través de los memes?
37. ¿Cómo se aseguraron de que los memes reflejaran de manera efectiva los objetivos estratégicos de la campaña?

Uso de shitposts

38. ¿Usaron shitposts en la campaña?
39. ¿Cuál fue el proceso para diseñar el contenido de los shitposts?
40. ¿Cómo diferenciaron los shitposts de los memes tradicionales en términos de estrategia?
41. ¿Cómo influyó el contenido de los shitposts en la participación o interacción de los usuarios en redes sociales?
42. ¿Qué objetivos buscaban alcanzar con los mensajes de los shitposts?

43. ¿Cómo se aseguraron de que los shitposts se alinearan con la narrativa general de la campaña?

Otras expresiones creativas

44. ¿Qué otras formas de contenido humorístico, además de memes y shitposts, utilizaron en la campaña (videos cortos, frases virales, challenges)?

45. ¿Se percataron de las playlists que crearon usuarios relacionados con Manuel Flores?

46. ¿Usaron camisetas personalizadas en sus campañas?

47. Quizás, aquí, sería interesante, no preguntar por lo de Manuel, sino qué otros tipos de expresiones creativas y humorísticas crearon las audiencias que apoyaban al candidato o candidata.

Anexo 2

Cuadros de operacionalización

OE1	Variable	Definición conceptual	Dimensión	Subdimensión	Indicador	Preguntas
<p>Identificar el tipo de campaña política que Manuel Flores y Milagro Navas utilizaron en el contexto electoral para mapearlas y definirlas.</p>	<p>Tipología de campañas políticas</p>	<p>Representación de las tendencias y prácticas de campañas electorales y la comunicación electoral identificadas a lo largo del tiempo (Strömbäck y Kioussis, 2014, p. 116).</p>	<p>Etapa de la campaña electoral</p>	<p>Premoderna, moderna o posmoderna</p>	<p>Modo del sistema de comunicación política</p>	<p>¿Cómo describiría la relación entre el partido y el equipo de campaña en las decisiones estratégicas? ¿Qué tan independiente fue la campaña en comparación con las directrices del partido? ¿Por qué decidieron usar (o no) múltiples canales de comunicación para llegar al electorado?</p>

					Estilo dominante de comunicación política	¿Cómo definieron el tono de los mensajes durante la campaña? ¿Qué tipo de contenido priorizaron (gestión de imágenes, micromensajes, discursos de partido)?
					Medio dominante	¿Qué papel jugaron los medios tradicionales como la televisión, radio o prensa escrita en la estrategia general? ¿Cómo evaluaron la eficacia de las redes sociales frente a los medios tradicionales?

						¿Por qué eligieron ciertos medios como prioritarios para la difusión de mensajes?
					Medios publicitarios dominantes	¿Qué tipo de materiales publicitarios (carteles, anuncios digitales, etc.) tuvieron mayor impacto según su experiencia?
					Coordinación de campaña	¿Quiénes estuvieron a cargo de la coordinación general de la campaña, y qué roles desempeñaron? ¿Qué nivel de participación tuvieron los dirigentes del partido en la toma de

						<p>decisiones estratégicas? ¿Cómo influyeron los consultores externos o especialistas en publicidad y encuestas en la estrategia global de la campaña? ¿Optaron por un modelo de coordinación centralizada o distribuida?</p>
					Paradigma de campaña dominante	<p>¿Consideraron más efectiva una lógica de medios o de mercadeo en este contexto específico?</p>
					Preparaciones de campaña	<p>¿Cuándo comenzó la planificación de la campaña y cómo evolucionó</p>

						<p>hasta el periodo electoral? ¿Qué importancia tuvo la flexibilidad para adaptarse a eventos imprevistos durante la campaña? ¿Consideran que la campaña electoral es permanente o se confina a los períodos electorales establecidos legalmente?</p>
					Costos de campaña	<p>¿Qué porcentaje del presupuesto se destinó a publicidad en medios digitales frente a medios tradicionales? ¿Cómo gestionaron los costos</p>

						crecientes durante el desarrollo de la campaña?
--	--	--	--	--	--	---

OE2	Variable	Definición conceptual	Dimensión	Subdimensión	Indicador	Preguntas
Categorizar las características de las campañas políticas de Manuel Flores y Milagro Navas en el contexto de las elecciones de 2024.	Características de campañas políticas en fase 4 de tipología	"La tecnología digital y los datos ocupan un papel central hasta tal punto que se convierten en parte del ADN o "sistema operativo" sobre el que funciona la campaña. La comunicación adquiere una nueva estructura en red y viral y tiene un contenido y un atractivo mucho más personalizados e	Organizacional	Tecnología digital y analítica de datos	Liderazgo	¿Quién asumió el liderazgo en las decisiones relacionadas con la estrategia digital y el uso de datos en la campaña? ¿Cómo caracteriza el liderazgo de Manuel Flores/Milagro Navas?

		<p>individualizados. Hay un marcado alejamiento de las formas “más crudas” de elaboración de perfiles de votantes, basadas en la demografía agregada y la ubicación geográfica, y hacia el uso de características psicométricas, pruebas de personalidad y puntuación de propensión” Roemmele y Gibson (2020, p. 602)</p>				
				Núcleo	Organización del partido	¿Cómo fue la relación entre el equipo de campaña y la organización del partido?

						¿Qué nivel de autonomía tuvo el equipo de campaña frente al partido político?
					Personal de campaña	¿Cómo seleccionaron al personal clave para coordinar y ejecutar la campaña? ¿Qué rol desempeñaron especialistas externos o personal no partidista en la estrategia?
					Estrategia de campaña	¿Qué datos utilizaron para definir las prioridades y mensajes de la campaña? ¿Por qué decidieron adoptar una estrategia basada en analíticas o una más orientada a la

						movilización emocional?
			Comunicativo	Dependencia en redes/viralidad	Diseminación de producción y mensajes	<p>¿Cómo diseñaron el proceso de producción y diseminación de mensajes durante la campaña?</p> <p>¿Qué mecanismos utilizaron para probar la efectividad de los mensajes antes de su lanzamiento?</p> <p>¿Cómo aseguraron la coherencia entre los mensajes publicados en distintas plataformas?</p> <p>¿Qué factores determinaron la selección de los canales digitales para maximizar el alcance y la viralización?</p> <p>¿Optaron por un enfoque</p>

						<p>controlado y profesional en la diseminación, o prefirieron una comunicación más espontánea y directa?</p> <p>¿Cómo ajustaron los mensajes en función de las reacciones del público? ¿Fue en tiempo real?</p>
					Mensaje/Contenido	<p>¿Qué enfoque predominó en los mensajes de la campaña: centrarse en problemas específicos de los salvadoreños o apelar a las emociones?</p> <p>¿Cómo reestructuraron el contenido para adaptarlo a las necesidades específicas del electorado?</p>

						¿Por qué consideraron el uso (o no uso) de anuncios negativos o estrategias como noticias falsas en su comunicación?
					Meta principal	¿Cuál fue el objetivo central de la campaña en redes sociales: movilizar, informar o desmovilizar a la oposición? ¿Cómo evaluaron si lograron incrementar la participación de su base electoral? ¿Tomaron en cuenta estrategias de desinformación o supresión de participación?
					Redes sociales	¿Qué papel desempeñaron las redes sociales como parte de la estrategia

						<p>mediática de la campaña?</p> <p>¿Cómo utilizaron las redes sociales como herramienta independiente frente a los medios tradicionales?</p> <p>¿Por qué priorizaron ciertas plataformas digitales sobre otras para transmitir sus mensajes?</p>
			Actores externos	Internacionalización del ámbito de campaña	Actores/influencia externa	<p>¿Qué tipo de influencias externas, como actores anónimos o automatizados, identificaron como relevantes en el contexto de la campaña?</p> <p>¿Cómo reaccionaron ante actividades disruptivas que buscaban</p>

						deslegitimar el proceso electoral? ¿Por qué creen que ciertas influencias externas tuvieron un impacto positivo o negativo en la campaña?
					Orientación a medios	¿Qué nivel de cooperación establecieron con los medios tradicionales durante la campaña? ¿Cómo equilibraron una relación abierta y cooperativa con los medios frente a una postura de confrontación? ¿Eligieron interactuar abiertamente con los medios o tratarlos como enemigos en la

						narrativa de la campaña?
--	--	--	--	--	--	--------------------------

OE3	Variable	Definición conceptual	Dimensión	Subdimensión	Indicador	Preguntas
Comparar la creación de contenido humorístico con lógica de las redes sociales de las campañas de Manuel Flores y Milagro Navas para averiguar cómo sus mensajes afectaron en la visibilidad de los candidatos en redes sociales.	Utilización de técnicas humorísticas surgidas de la lógica de las redes sociales (memes, shitposts y otras expresiones de la cultura de internet)	Creación de contenido que aprovecha el entendimiento de la cultura de Internet y cómo funcionan los algoritmos para viralizar información. Este contenido se utiliza en campañas políticas como una herramienta para alcanzar objetivos estratégicos, maximizando el impacto en línea y generando interacciones tanto en línea	Memes	Categorías de descripción de memes	Medio de transmisión: determina qué tipo de medio es utilizado para transmitir información (imagen/foto, video, texto, GIF, etc.).	¿Considera que usaron memes en la campaña? ¿Qué tipo de medio (imagen, video, GIF, texto) se utilizó con mayor frecuencia para los memes en la campaña? ¿Cuál era el proceso para hacer los memes? ¿Cómo decidieron el balance entre contenido visual y textual en los memes

		como fuera de línea que favorezcan la visibilidad del candidato (Hernández, D, 2024)				que publicaron? ¿Cómo seleccionaron el tipo de contenido (político, cultura pop, hechos actuales, etc.) para sus memes? ¿Cómo influyó el contenido de los memes en la percepción del electorado sobre el candidato? ¿Cómo midieron cómo influyeron sus memes en el electorado?
					Formato de transmisión: determina la ratio entre transmisión visual o textual en un meme (pesado en imagen, pesado en texto, balanceado).	
					Contenido de transmisión: determina qué tipo de información es transmitido (política/noticiosa/hechos actuales, cultura pop, relacionable, ciencia, múltiple).	
				Tipología de meme	Macro imagen: Estructura clásica de una imagen como fondo visual con un texto introductorio superior y un texto inferior como remate.	¿Qué tipos de memes utilizaron con más frecuencia (macro

					Meme de panel: Suele constar de 4 o más paneles. Puede adoptar distintas formas, la más común es la de “me gusta” o “no me gusta”.	imagen, panel, descripción, captura de pantalla, cruzado, meta-meme) y por qué?
					Meme de descripción: Las distintas partes dentro de una imagen representan metafóricamente otra cosa, que suele estar determinada por un texto adicional.	
					Meme de captura de pantalla: Captura de pantalla tomada de una película, programa de televisión o vídeo, a menudo con subtítulos.	
					Meme cruzado: Imágenes de memes de uso común, pero diferentes, combinadas para crear un nuevo significado.	
					Meta-meme: Autorreferencial a la cultura de los memes y/o rompiendo la tercera pared. Desafía las leyes de la creación de memes (cada tipo debe seguir una	

					determinada estructura para ser reconocible. Los memes meta no siguen estas leyes/estructuras, pero ganan popularidad debido a su originalidad).	
				Mensaje del meme	Objetivo del meme y su mensaje final	¿Cuál fue el mensaje principal que quisieron transmitir a través de los memes? ¿Cómo se aseguraron de que los memes reflejaran de manera efectiva los objetivos estratégicos de la campaña?
				Categoría de shitpost	Medio de transmisión: determina qué tipo de medio es utilizado para transmitir información (imagen/foto, video, texto, GIF, etc.).	¿Considera que usaron shitposts en la campaña? ¿Qué formatos (imagen, video, GIF, texto)
					Formato de transmisión: determina la ratio entre	predominaron

					transmisión visual o textual en un meme (pesado en imagen, pesado en texto, balanceado).	en los shitposts utilizados por la campaña?
					Contenido de transmisión: determina qué tipo de información es transmitido (política/noticiosa/hechos actuales, cultura pop, relacionable, ciencia, múltiple).	¿Cuál era el proceso para hacer los shitposts? ¿Cómo decidieron el equilibrio entre elementos visuales y textuales en sus shitposts? ¿Qué tipo de contenido fue más efectivo en los shitposts: humor político, cultura pop, o sátira relacionada con la campaña? ¿Cómo influyó el contenido de los shitposts en la

						participación o interacción de los usuarios en redes sociales? ¿Cómo midieron cómo influyeron sus shitposts en el electorado?
				Tipología de shitpost	Macro imagen: Estructura clásica de una imagen como fondo visual con un texto introductorio superior y un texto inferior como remate.	¿Qué estilos de shitposts (macro imagen, panel, descripción, captura de pantalla, cruzado, meta-meme) se usaron y por qué?
					Meme de panel: Suele constar de 4 o más paneles. Puede adoptar distintas formas, la más común es la de “me gusta” o “no me gusta”.	
					Meme de descripción: Las distintas partes dentro de una imagen representan metafóricamente otra cosa, que suele estar determinada por un texto adicional.	¿Cómo diferenciaron los shitposts de los memes tradicionales en términos de estrategia?
					Meme de captura de pantalla: Captura de pantalla tomada de una	¿Por qué ciertos

					película, programa de televisión o vídeo, a menudo con subtítulos.	formatos de shitposts lograron mayor viralización o interacción?
					Meme cruzado: Imágenes de memes de uso común, pero diferentes, combinadas para crear un nuevo significado.	
					Meta-meme: Autorreferencial a la cultura de los memes y/o rompiendo la tercera pared. Desafía las leyes de la creación de memes (cada tipo debe seguir una determinada estructura para ser reconocible. Los memes meta no siguen estas leyes/estructuras, pero ganan popularidad debido a su originalidad).	
				Mensaje del shitpost	Objetivo del shitpost y su mensaje final	¿Qué objetivos buscaban alcanzar con los mensajes de los shitposts? ¿Cómo se aseguraron de que los

						shitposts se alinearan con la narrativa general de la campaña?
				Otras expresiones de contenido humorístico surgido de la cultura de internet		¿Qué otras formas de contenido humorístico, además de memes y shitposts, utilizaron en la campaña (videos cortos, frases virales, challenges)? ¿Se percataron de las playlists que crearon usuarios relacionados con Manuel Flores? ¿Usaron camisas personalizadas en sus campañas?

Anexo 3

Análisis de contenido en Microsoft Excel

Para ver el contenido, hacer clic [aquí](#).